

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕВРОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА

NEVROLOGIYA

НЕВРОЛОГИЯ

Рецензируемый
научно-практический журнал
“НЕВРОЛОГИЯ”
Публикуется 4 раза в год

2 (106), 2026

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Республика Узбекистан
100007, г. Ташкент, ул. Паркентская, 51.
Тел.: 268-27-50.

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.
Подписано в печать: 28.04. 2026 г.
Формат: 60 x 90 1/8.
Усл. печ. л. 11,16. Уч. изд. л. 7,6.
Тираж: 100 экз. Цена договорная

Оператор:
Мирзамухамедов О. Д.

Отпечатано в ООО "Label Print"
г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н,
ул Олтин тепа, дом 365.
Тел.: (+99897)131 38 30

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
г. Ташкента Рег. № 0129 от 06.11.2014 г.

© “Неврология” 2/2026

Электронная версия журнала
на сайтах: tashpmi.uz

Издается при поддержке компаний:

СП ООО “NOBEL PHARMSANOAT”
(генеральный партнер).

ООО «ВЕКТОРФАРМ», «АРТЕРИУМ».

 YURIA-PHARM

Главный редактор – профессор
МАДЖИДОВА Ё. Н.

Редакционная коллегия:

Алимов У. Х.
Асадуллаев М. М.
Азимова Н. М.
Гафуров Б. Г.
(зам. главного редактора)
Ибодуллаев З. Р.
Киличев И. А.
Мирджураев Э.М.
Матмуродов Р. Д.
Насирова И. Р.
(ответственный секретарь)
Рахимбаева Г. С.
Сабилов Д. М.
Садькова Г. К.
Халимова З. Ю.
Халимова Х. М.
Хидоятова Д. Н.
Нурмухамедова М. А.
Шамансуров Ш. Ш.
Эшбоев Э. Х.

Председатель редакционного совета
Гафуров Б.Г.

Редакционный совет:

Борнштейн Н. (Израиль)
Гехт А.Б.
Ганиева М.Т.(Таджикистан)
Гусев Е.И.
Дьяконова Е.Н.
Заваденко Н.Н.
Новикова Л.Б.
Нургужаев Е.С. (Казахстан)
Скоромец А. А.
Федин А. И.
Чутко Л. С. (все Россия)
Шералиева Рена Ханум(Азербайджан)

НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА РАДИКСОБА (ЭДАРАВОН)

Маджидова Е.Н., Шарипов Ф.Р., Бижанова А.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, когнитивные нарушения, нейропротекция, антиоксиданты, астенический синдром.

SURUNKALI MIYA ISHEMIYASI UCHUN NEYROPOTEKTIV TERAPIYA: RADIXOBA (EDARAVON) PREPARATINING SAMARADORLIGINI KLINIK VA FUNKSIONAL BAHOLASH

Majidova E. N., Sharipov F. R., Bijanova A. B.

Kalit so'zlar: surunkali miya ishemiyasi, kognitiv buzilish, neyroproteksiya, antioksidantlar, astenik sindrom.

Maqolada I-II bosqich surunkali miya ishemiyasi bo'lgan 96 bemorni kompleks davolashda RADIXOBA–TSOMMER® (Edaravon 30 mg/20ml) preparatining samaradorligini qiyosiy o'rganish natijalari keltirilgan. Edaravonni kuniga ikki marta 30 mg dozada qabul qilgan asosiy guruhdagi odamlarda kognitiv funktsiyalar dinamikasi va nevrologik holat tahlili standart terapiyada bo'lgan nazorat guruhiga nisbatan o'tkazildi. Bemorlarning ahvolini baholash mmse, MoCA shkalasi, neyropsikologik testlar va variatsion statistika usullaridan foydalangan holda astenik sindromni baholash yordamida amalga oshirildi. Edaravonni davolash rejimiga kiritish statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0,05$) qisqa muddatli xotirani, diqqatni jamlashni va axborotni qayta ishlash tezligini yaxshilashga yordam berishi aniqlandi. Asosiy guruhda mmse shkalasi bo'yicha o'rtacha ballning 24,8 dan 27,1 gacha ishonchli o'sishi, shuningdek astenik namoyishlar, bosh aylanishi va bosh og'rig'ining sezilarli regressiyasi qayd etildi. Antioksidant va membranani stabilizatsiya qiladigan ta'sirga bog'liq bo'lgan preparatning neyroprotektiv ta'siri bemorlarning 45 foizida aniq klinik yaxshilanishga erishishi isbotlangan. Topilmalar kognitiv nuqsonlarni tuzatish va surunkali serebrovaskulyar kasalliklarni davolashning umumiy samaradorligini oshirish uchun edaravondan foydalanish maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

NEUROPROTECTIVE THERAPY IN CHRONIC BRAIN ISCHEMIA: CLINICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF RADIXOB (EDARAVON)

Majidova E.N., Sharipov F.R., Bizhanova A.B.

Keywords: chronic brain ischemia, cognitive disorders, neuroprotection, antioxidants, asthenic syndrome.

The article presents the results of a comparative study of the effectiveness of RADIXOBA-ZOMMER® (Edaravone 30 mg/20 ml) in the complex treatment of 96 patients with stage I-II chronic cerebral ischemia. The analysis of the dynamics of cognitive functions and neurological status in the main group of patients who received Edaravone at a dose of 30 mg twice a day was compared with the control group, which received standard therapy. The patients' condition was assessed using the MMSE, MoCA scales, neuropsychological tests, and assessment of asthenic syndrome using variational statistics. It was found that the inclusion of edaravone in the treatment regimen significantly improved short-term memory, concentration, and information processing speed ($p < 0.05$). In the main group, there was a significant increase in the average MMSE score from 24.8 to 27.1, as well as a significant reduction in asthenic symptoms, dizziness, and headaches. It has been proven that the neuroprotective effect of the drug, which is due to its antioxidant and membrane-stabilizing properties, allows for a significant clinical improvement in 45% of patients. These findings support the use of Edaravone for the correction of cognitive deficits and enhancing the overall effectiveness of chronic cerebrovascular disease treatment.

Хроническая ишемия мозга представляет собой прогрессирующее многоочаговое или диффузное нарушение функций головного мозга, обусловленное длительной недостаточностью церебрального кровообращения. В структуре цереброваскулярной патологии данное состояние занимает одно из ведущих мест, характеризуясь неуклонным нарастанием когнитивного дефицита, эмоционально-волевых расстройств и астенического синдрома [1]. Патогенетическим фундаментом заболевания выступает каскад биохимических нарушений, ключевое звено в котором отведено оксидативному

стрессу, избыточному накоплению свободных радикалов и повреждению нейрональных мембран [3,4]. Учитывая сложность патологических процессов, современные терапевтические стратегии ориентированы на поиск эффективных нейропротекторных средств, способных минимизировать последствия ишемии и замедлить прогрессирование нейродегенерации. Особый клинический интерес вызывает применение препарата РАДИКСОБА-ЦОММЕР® (Эдаравон 30мг/20мл), который выступает в роли мощного «ловушечника» свободных радикалов и антиоксиданта. Обладая способностью за-

щипать клетки эндотелия и нейроны от окислительного повреждения, эдаравон потенциально может стать важным компонентом комплексной терапии хронических форм нарушения мозгового кровообращения [5,6]. Тем не менее, уточнение влияния данного препарата на динамику когнитивных функций и общее состояние пациентов с ишемией мозга I–II стадии остается актуальной задачей клинической неврологии.

Цель исследования.

Изучить клинической эффективности и безопасности включения препарата РАДИКСОБА-ЦОММЕР® (Эдаравон 30мг/20мл) в схему стандартной терапии пациентов с хронической ишемией мозга, а также оценка его влияния на выраженность когнитивных нарушений и астенических проявлений в процессе комплексного лечения.

Материалы и методы исследования.

В исследование были включены 96 пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ), которые методом случайной выборки были разделены на две сопоставимые группы по 48 человек в каждой. Пациенты основной группы на фоне стандартной базисной терапии получали препарат РАДИКСОБА-ЦОММЕР® (Эдаравон 30мг/20мл) внутривенно капельно в дозировке 30 мг дважды в сутки курсом от 10 до 14 дней. Пациенты контрольной группы получали исключительно стандартную терапию без применения нейропротекторных препаратов исследуемой группы.

Группы	Кол-во пациентов	Терапия	Схема лечения
Основная	48	Стандартная терапия + Эдаравон (РАДИКСОБА-ЦОММЕР®)	30 мг в/в капельно 2 раза в сутки, 10–14 дней
Контрольная	48	Только стандартная терапия	—

Для объективизации оценки клинической эффективности проводимой терапии использовался комплексный подход, включающий углубленное клиничко-неврологическое обследование и инструментальные методы диагностики. Когнитивный статус пациентов оценивался с помощью краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE) и Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA), дополненных специализированными тестами на память и внимание. Отдельное внимание уделялось оценке выраженности астенического синдрома. Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением t-критерия Стьюдента при уровне статистической значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение.

До начала лечения у большинства пациентов наблюдались типичные проявления хронической ишемии мозга: снижение памяти, ухудшение концентрации внимания, замедленные мыслительных процессов, головокружение и повышенная утомляемость. Средний показатель по шкале Mini-Mental State Examination составлял 24–26 баллов, что соответствовало лёгким когнитивным нарушениям.

Клиническая характеристика обследованных пациентов представлена в таблице 1. Анализ исходных данных показал, что исследуемые группы были сопоставимы по возрасту, полу и основным клиническим характеристикам, что позволяет корректно оценивать эффективность проводимой терапии.

Таблица.

Характеристика обследованных пациентов

Показатель	Основная группа (n=48)	Контрольная группа (n=48)
Средний возраст (лет)	62,4 ± 6,2	61,8 ± 5,9
Мужчины	26 (54%)	25 (52%)
Женщины	22 (46%)	23 (48%)
ХИМ I стадия	20 (42%)	21 (44%)
ХИМ II стадия	28 (58%)	27 (56%)
Артериальная гипертензия	35 (73%)	34 (71%)
Атеросклероз	31 (65%)	30 (63%)

После проведённого курса лечения в основной группе наблюдалось достоверное улучшение когнитивных функций. У пациентов отмечалось улучшение кратковременной памяти, повышение скорости обработки информации и улучшение концентрации внимания. Средние показатели когнитивного статуса увеличились на 2–3 балла, тогда как в контрольной группе положительная динамика была менее выраженной.

Таблица.

Динамика когнитивных показателей по шкале Mini-Mental State Examination

Группа	До лечения	После лечения	p
Основная	24,8 ± 1,7	27,1 ± 1,6	<0,05
Контрольная	25,0 ± 1,8	25,9 ± 1,7	>0,05

Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимом улучшении когнитивных функций в основной группе пациентов.

Дополнительная оценка когнитивных функций проводилась с использованием шкалы Montreal Cognitive Assessment, которая позволяет более детально анализировать нарушения памяти, внимания и исполнительных функций.

Таблица.

Динамика показателей по шкале MoCA

Группа	До лечения	После лечения	p
Основная	22,6 ± 2,1	25,4 ± 1,9	<0,05
Контрольная	22,8 ± 2,0	23,7 ± 2,1	>0,05

Результаты исследования показали, что у пациентов основной группы наблюдалось более выраженное улучшение когнитивных функций по сравнению с контрольной группой.

Помимо улучшения когнитивных показателей у пациентов основной группы также отмечалось уменьшение выраженности неврологических симптомов, включая головную боль, головокружение, проявления астенического синдрома и эмоциональной нестабильности. В контрольной группе подобная динамика была менее выраженной.

Оценка общей клинической эффективности терапии показала, что положительная динамика наблюдалась у большинства пациентов основной группы.

Таблица.

Клиническая эффективность лечения

Результат терапии	Основная группа	Контрольная группа
Выраженное улучшение	22 (45%)	11 (23%)
Умеренное улучшение	19 (40%)	18 (37%)
Без изменений	7 (15%)	19 (40%)

Таким образом, доля пациентов с выраженным улучшением в основной группе была значительно выше по сравнению с контрольной группой.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов медицинской статистики. Рассчитывались средние значения показателей (M), стандартные отклонения (\pm SD). Для сравнения результатов между группами применялся t-критерий Стьюдента. Уровень статистической значимости принимался равным $p < 0,05$. Обработка результатов проводилась с использованием программ SPSS и Statistica.

Анализ полученных данных свидетельствует о высокой терапевтической эффективности включения эдаравона в комплексную схему лечения пациентов с хронической ишемией мозга. Статистически значимое улучшение когнитивных показателей по шкалам MMSE и MoCA в основной группе по сравнению с группой контроля подтверждает выраженный нейропротекторный потенциал препарата.

Механизм благоприятного действия эдаравона базируется на его способности выступать в качестве мощного поглопителя свободных радикалов, что существенно снижает интенсивность процессов перекисного окисления липидов и предотвращает деструктивное повреждение нейрональных мембран. Кроме того, нейропротекторный эффект препарата реализуется через подавление каскада нейровоспалительных реакций и оптимизацию церебральной микроциркуляции, что способствует восстановлению метаболической активности нервной ткани.

Важным аспектом фармакодинамики эдаравона является его способность укреплять гематоэнцефалический барьер, ограничивая распространение вторичного ишемического повреждения тканей головного мозга. Совокупность данных эффектов объясняет наблюдаемую положительную клиническую динамику, проявившуюся в регрессе астенического синдрома, уменьшении выраженности головных болей и головокружения. Таким образом, патогенетическая обоснованность применения эдаравона при хронических нарушениях мозгового кровообращения подтверждается как результатами нейропсихологического тестирования, так и теоретическими механизмами защиты нервных клеток от ишемического воздействия.

Выводы.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что хроническая ишемия мозга остается актуальной социально-медицинской проблемой, требующей совершенствования подходов к терапии ввиду значительного снижения когнитивных функций и качества жизни пациентов. Включение препарата РАДИКСОБА-ЦОММЕР® (Эдаравон 30мг/20мл) в стандартную программу лечения пациентов с ишемией мозга I-II стадии обеспечивает достоверное улучшение когнитивного статуса, что подтверждается положительной динамикой по результатам нейропсихологического тестирования. Установлено, что препарат обладает выраженным антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием, позволяющим эффективно купировать клинические проявления астенического синдрома и неврологические симптомы. Комплексная терапия с применением эдаравона значительно повышает общую эффективность лечения, что позволяет рекомендовать данный препарат для включения в клинические протоколы ведения пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями. Полученные данные обосновывают целесообразность дальнейшего углубленного изучения возможностей нейропротекции при хронической ишемии мозга с целью предотвращения прогрессирования когнитивного дефицита и улучшения функционального состояния больных.

Литература

1. Маджидова Ё.Н., Усманова Д.Д., Байтурсунова Ж.М. Возможности медикаментозной терапии основных клинических проявлений хронической ишемии мозга.
2. Маджидова Ё.Н., Низамходжаева Ш.Б., Азимова Н.М. Показатели невростатуса при хронической ишемии мозга.
3. Усманова Д.Д., Наджимитдинов О.Б. Диагностические маркеры хронической ишемии мозга у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
4. Chen W., Zhang H., Li Z. Effects of edaravone dextroboleol on functional outcome and inflammatory response in patients with ischemic stroke. BMC Neurology, 2024.
5. Xiao P., Huang H. Edaravone dextroboleol protects against cerebral ischemia-reperfusion injury. Free Radical Biology and Medicine, 2024.
6. Абдуллаева Г.Н., Аскеров С.И. Современные аспекты диагностики хронической ишемии мозга. Журнал неврологии и психиатрии.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА- СИНУКЛЕИНОПАТИЯ СВЯЗАННАЯ С ОСЬЮ «МИКРОБИОТА-КИШЕЧНИК-МОЗГ»

Раимова М.М., Содикова С.З.

Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, синуклеинопатия, «микробиота-кишечник-мозг».

PARKINSON KASALLIGI - "MIKROBIOTA-ICHAK-MIYA" O'QI BILAN BOG'LIQ SINUKLEINOPATIYA

Raimova M. M., Sodikova S. Z.

Kalit so'zlar: Parkinson kasalligi, sinukleinoPATIYA, "mikrobiota-ichak-miya".

Jamiyatdan nogironlik bilan ajratilgan shaxs pessimizm, asteniya, pastlik tuyg'usini boshdan kechiradi. Parkinson kasalligida, vosita buzilishlaridan tashqari, ko'plab avtonom, psixoemotsional va kognitiv o'zgarishlar aniqlanadi, bu esa allaqachon pasaygan hayot sifatini yanada yomonlashtiradi. PKni progressiv kursi, miyaning shikastlanish darajasi va etiotropik davolashning yetishmasligi tufayli "halokatli kasallik" deb ta'riflash mumkin. Kasallikning etiologiyasi to'liq tushunilmaganligi sababli, 100% davolash usullari ham mavjud emas. Shunga qaramay, 1817 yilda Jeyms Parkinson tomonidan kasallikning birinchi tavsifidan beri ushbu kasallikning tabiatini ochib beradigan ulkan kashfiyotlar qilingan. Bugungi kunga kelib, 1960-yillarda neyrofarmakologlar Olaf Hornikevich va Herta Ehringer tomonidan ixtiro qilingan levodopa preparatlari bilan kasallikni simptomatik davolash mavjud. Biroq, levodopaning uzoq muddatli foydalanish bilan namoyon bo'ladigan ko'plab kamchiliklari bor va u ham progressiv neyrodegeneratsiyani to'xtatmaydi. PK va boshqa neyrodegenerativ kasalliklarda qora moddada Levi jismlari (α -sinukleinning agregatsiya qilingan shakllari) topilganidan so'ng, ular "sinukleinoPATIYALAR" guruhi ostida birlashtirildi. Zamonaviy sekvensiya usullarini ishlab chiqish tufayli ichak mikrobiotasining genetik tarkibini o'rganish mumkin bo'ldi. NGS-ga asoslangan (keyingi avlod ketma-ketligi) usullariga asoslangan yangi ma'lumotlar PK va ichak mikrobiotasi o'rtasidagi munosabatni tobora ko'proq qo'llab-quvvatlamogda. Ushbu maqolada "mikrobiota-ichak-miya" o'qining ma'nosi ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, ichak mikrobiotasining holatini yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan terapevtik choratadbirlar (dietaning o'zgarishi, 12 haftalik Probiotik terapiya) PK dinamikasida, uning motor, vegetativ, psixo-emotsional alomatlarida, faqat standart terapiya olgan bemorlarga nisbatan ijobiy natijalarni ko'rsatdi.

PARKINSON'S DISEASE-SYNUCLEINOPATHY ASSOCIATED WITH THE "MICROBIOME-GUT-BRAIN" AXIS

Raimova M.M., Sodikova S.Z.

Keywords: Parkinson's disease, synucleinopathy, "microbiome-gut-brain".

An individual who is separated from society by disability experiences pessimism, asthenia, and a sense of inferiority. In addition to motor impairments, Parkinson's disease is characterized by numerous autonomic, psycho-emotional, and cognitive changes, further exacerbating the already compromised quality of life. Parkinson's disease can be described as a "fatal disease" due to its progressive nature, the extent of brain damage, and the lack of etiopathic treatment. As the etiology of the disease remains largely unknown, there is no 100% cure available. However, since the first description of the disease by James Parkinson in 1817, tremendous discoveries have been made to understand the nature of this condition. Today, there is a symptomatic treatment for the disease using levodopa, which was invented by neuroscientists Olaf Hornykiewicz and Gerda Ehrlich in the 1960s. However, levodopa has several drawbacks when used long-term, and it does not stop the progression of neurodegeneration. After the discovery of Lewy bodies (aggregated forms of α -synuclein) in the substantia nigra in PD and other neurodegenerative diseases, they were grouped under the term "synucleinopathies." Thanks to the development of modern sequencing methods, it has become possible to study the genetic composition of the gut microbiota. New data based on NGS-based (Next Generation Sequencing) methods is increasingly confirming the relationship between PD and the gut microbiota. This article explores the significance of the gut-brain axis. At the same time, our therapeutic measures to improve the intestinal microbiota (dietary changes and 12-week probiotic therapy) showed positive results in the dynamics of PD, its motor, autonomic, and psychoemotional symptoms, compared to patients who received only standard therapy.

Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, преимущественно связанное с дегенерацией дофаминергических нейронов чёрной субстанции, накоплением в них α -синуклеина и образованием особых внутриклеточных включений (тельца Леви), которое проявляется сочетанием гипокинезии с ригидностью, тремором покоя и постуральной неустойчивостью, а также широким спектром немоторных нарушений (психических, вегетативных, сенсорных и др.) [13]. БП является одним из наиболее распространённых заболеваний в неврологии. С учётом

увеличения доли пожилых людей и совершенствования медицинской помощи больным БП прогнозируется рост распространённости заболевания в ближайшие десятилетия. Прогнозируется, что общая численность БП возрастёт с 4,1 млн в 2005 году до 8,7 млн к 2030 году [10]. По данным различных исследований показатель распространённости варьирует от 120 до 180 на 100 000 населения [4]. В отдельных исследованиях установлено, что частота заболевания составляет 200 на 100000 человек, причём данный диагноз устанавливается примерно каждый час [22]. Встречаемость БП прямо пропор-

ционально возрасту: от 1% среди лиц старше 60 лет до 4% среди лиц старше 80 лет [3]. Риск и частота болезни существенно возрастают после 60 лет и достигают максимального пика в 75-80 лет. Результаты большинства исследований свидетельствуют об более высокой заболеваемости среди мужчин: частота БП у лиц мужского пола в 1,5–2 раза превышает таковую у женщин [8]. Вместе с тем половая зависимость заболевания остаётся дискуссионным вопросом, поскольку в ряде исследований получены противоположные результаты.

Патофизиология заболевания характеризуется пресинаптическим дегенеративным процессом, поражающим дофаминергические нейроны чёрной субстанции с образованием телец Леви, содержащих токсичные агрегаты α-синуклеина [18]. Клинико-патоморфологические корреляции свидетельствуют о том что, первые патогномичные симптомы заболевания появляются при снижении численности клеток компактной части чёрной субстанции более чем на 50%, тогда как содержание дофамина в стриатуме падает более чем на 80% [1,2]. В настоящее время ведущей остаётся гипотеза Браака (2003), согласно которой отправной точкой патологического процесса служит кишечник. Он содержит обширную сеть нейронов энтеральной нервной системы, за что нередко именуется «вторым мозгом» [23]. Данное положение подтверждается тем, что гастроинтестинальные симптомы практически во всех случаях предшествуют манифестации моторных нарушений на 10–20 лет. К ним относятся чувство раннего насыщения, метеоризм, тошнота, рвота, снижение массы тела и запор, которые выявляются у 70–100% больных и обусловлены замедлением моторики ЖКТ — гастропарезом [17]. Многочисленные экспериментальные исследования, а также систематические обзоры и метаанализы установили нарушение микробиотного состава у пациентов с БП с преобладанием провоспалительных штаммов в кишечнике. Эти дисбиотические изменения нарушают целостность кишечного барьера, формируя синдром «повышенной кишечной проницаемости» («дырявого кишечника»), способствуя развитию системного воспаления и расстройству микробных метаболических функций [11,19]. В патофизиологии БП кроется взаимосвязь между кишечником и ЦНС. Ключевые исследования данного заключения, это нахождение агрегированного α-синуклеина в энтерических нейронах воспалённого кишечника с нарушенной целостностью её барьера в моделях БП [5,16]. А передача α-синуклеина с ЭНС в мозг происходит через блуждающий нерв восходящим путём [6,16]. Патологически изменённый состав кишечной микробиоты при БП индуцирует мисфолдинг α-синуклеина, вследствие производству активных форм кислорода, азота в воспалённом кишечнике [20]. Дисбактериоз при БП характеризуется увеличением количества провоспалительных бактерий, таких как Энтеробактерии и снижением количества полезных бактерий - Лактобацилл [7,15]. Энтеробактерии производят липополисахариды которые могут привести к воспалению или усугублять её в стенке кишечника, а также проникать в кровь через нарушенный кишечный барьер вызывая системные воспаления и ЦНС в том числе.

Взаимосвязь между дисбиозом микробиоты, нарушением кишечного барьера и воспалением

Рис.1 Взаимосвязь между дисбиозом кишечника и нару-

шением кишечного барьера и воспалением

Кроме того, меняется спектр биоактивных микробных веществ производимые микробиотой при изменение её состава. Жизненно необходимые для сохранения целостности кишечного барьера короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) являются следствием биохимических процессов осуществляемых кишечными бактериями и отражает гомеостаз кишечника [21]. 99% КЦЖК организма вырабатывается микробиотой кишечника и необходимы для профилактики кишечных заболеваний, регулируют воспаление и активаций иммунной системы, сон, аппетит также играют ключевую роль в оси «микробиота-кишечник-мозг» [12]. Devos D. и соавторы обнаружили повышение провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, ФНО-α) и глиальных маркёров (GFAP, Sox-10) в кишечных биопсиях у больных с БП [9]. Иммунный профиль экскрементов у больных с БП также содержал повышенную экспрессию провоспалительных цитокинов и гемокинов [14].

Примеры собственных клинических наблюдений:

Пациент А. 65 лет. Диагноз: Болезнь Паркинсона, акинетико-ригидная форма. Стадия 5 по Хен и Яру. Осложнение: Ортостатическая гипотензия.

Жалобы при поступлении: слабость, вялость, головокружения, замедленность движений, снижение давления, потеря сознания в вертикальном положении, ухудшении памяти, потливости, нарушение стула.

Анамнез заболевания: болеет последние 6 лет. До этого давление варьировалась между 170/90 - 120/80 мм рт. ст. Стул был нерегулярным. Страдал запорами. Опорожнение обязательно после слабительных в течение многих лет. В течении двух месяцев до поступления была диарея после выпивания большого количества газированных напитков. Противодиарейные препараты не помогали. 4 дня лежал в инфекционной, после чего, диарея купировалась. Из-за учащения падений при вставании с горизонтального положения в вертикальный, которые ранее наблюдались редко, он обратился в НМЦ и был госпитализирован в отделение Неврологии. Объективно: Состояние тяжёлое. Сознание ясное. Положение вынужденное, лежачее. Кожа бледная, сухая. Кожные покровы чистые. Язык обложен белым налётом. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Дыхание ритмичное - 18 в минуту. Сердечные тоны приглушённые, ритмичные, А/Д - 100/60 мм рт. ст. PS- 75 в минуту. Живот мягкий, безболезненный, тимпанический звук при перкуссии. Печень и селезёнка не увеличены. Почки не пальпируются. Дефекация самостоятельная, склонна к запорам. Не в состоянии встать и ходить из-за ортостатической гипотензии (ОГ). Давление снижается до 80/40 мм рт. ст. при вставании.

Невростатус: сознание ясное. Речь замедленная. Аносмия с двух сторон. Гипомимия. Сухожильные рефлексy BR, TR, PR, AR снижены D=S. Сила мышц сохранена. Тонус мышц повышен по пластическому типу, симптом «зубчатого колеса» положительный в обоих лучезапястных и локтевых суставах. Координаторные пробы выполняет с интенцией. В позе Ромберга встать не сможет. Высшие мозговые функции: замедление речи и мышления (брадифрения). Долговременная память временами нарушается при ОГ. Депрессия - присутствует. Пациент вегеталабилен. Тест UPDRS III - 52 балла. GIDS - PD- 35 баллов, PDQ-39 -60 баллов.

Пациентка О. 74 года. Диагноз: Болезнь Паркинсона, смешанная форма. Стадия 4 по Хен и Яру.

Жалобы при поступлении: Заторможенность, замедление движений, дрожание конечностей, снижении памяти, нарушение сна, тревожность, запоры.

Анамнез Заболевания: болеет 6 лет. Констипация наблюдается в течении нескольких лет. Опорожнение осуществляется с помощью слабительных раз в неделю. В последние месяца состояние ухудшилась. Появились изменения в поведении, беспокойство и тревожность. Ходить стала с помощью опоры.

Объективно: Состояние удовлетворительное. Сознание

ясное. У больной компульсивные движения стимулированные тревожностью. Кожные покровы чистые. Язык обложен. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Дыхание ритмичное - 17 в минуту. Сердечные тоны приглушённые, ритмичные, А/Д - 120/80 мм рт. ст. PS- 72 в минуту. Живот мягкий, безболезненный, тимпанический звук при перкуссии. Печень и селезёнка не увеличены. Почки не пальпируются. Стул не регулярный, склонный к запорам. Мочеиспускания частые, внезапные.

Невростатус: сознание ясное. Аносмия с 2х сторон. Сухожильные рефлексы BR, TR, PR, AR D=S. Тонус мышц повышен по пластическому типу, симптом "зубчатого колеса" положительный в правой лучезапястной, локтевой суставах. Тремор в правой руке и ноге. Брадикинезия. Высшие корковые функции: брадифрения, компульсивные движения на фоне тревожности. UPDSS III-43балла, PDQ-39 -60 баллов, GIDS-PD- 12 баллов

В первом случае, степень и проявления дисбактериоза прямо коррелируются с интенсивностью проявлений БП и её осложнениями. После перехода долгого хронического дисбактериоза на острую с длительностью 2х месяцев развившаяся ортостатическая гипотензия объясняется постганглионарной норадренергической денервацией сердца и сосудов из-за кумуляции патологически агрегированного α -синуклина в постганглионарных симпатических волокнах. Во втором случае, длящееся несколько лет хронические запоры постепенно привели к когнитивным и аффективным осложнениям при БП. Известно, что помимо дофаминергических нейронов чёрной субстанции дегенерации подвергаются и другие группы нейронов: дорсальные ядра блуждающего нерва, нейроны обонятельной луковицы, норадренергические нейроны голубоватого пятна, серотонинергические нейроны ядер шва, холинергические нейроны ядра Мейнерта, нейроны коры больших полушарий, некоторые вегетативные сплетения [4].

Цель исследования.

Изучить синуклеинопатия связанная с осью «микробиота-кишечник-мозг» при болезни Паркинсона.

Материалы и методы исследования.

В нашем проспективном исследовании включено 45 больных: 21 лиц в основной группе, 24 в группе сравнения, с идиопатической БП, в 2 и 3 стадиях по Хен и Яру, с длительностью заболевания не менее одного года. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и по среднему возрасту по постановке диагноза. Испытуемые набирались с НМЦ, и Специализированной Соматической больницы Ташкентской области, Узбекистан. 46,6% лиц составляли мужчины, 53,3% -женщины. Средний возраст постановки диагноза 54,6±6,5 лет, средняя продолжительность заболевания 6,5±1,2 года. По формам встречаемости больше наблюдалось смешанная форма заболевания. Пациенты самостоятельно отвечали на вопросы шкал, также добровольно предоставляли свои биоматериалы для исследования. Критерии включения: БП установленный по критериям MDS Clinical Diagnostic Criteria For Parkinson's disease, 2015г. Критерии исключения: сопутствующие инфекционные, воспалительные заболевания ЖКТ, приём антибиотиков до поступления. Для клинической оценки использовались шкалы: UPDRS III- для сравнения моторных симптомов, GIDS-PD - для сравнения ЖКТ проявлений, PDQ-39- для сравнения изменения качества жизни до и после терапии. Пациентам основной группы назначили рацион из разнообразной пищи содержащие пробиотики и пребиотики (фрукты, овощи, квашенная капуста, кисломолочные продукты, кофе, орехи) с исключением рафинированного сахара и животных жиров, а также, 8 недельную пробиотикотерапию содержащую штаммы: Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus

delbrueckii, Lactobacillus reuterii, Lactobacillus fermentum, Enterococcus faecium

(109 КОЕ/г) к базовой антипаркинсонической терапии. Контрольная группа больных получила только дофаминергическую терапию. Проводился бактериологический посев экскрементов пациентов для оценки изменений степени дисбиоза до и после лечения. Методом газовой хроматографии выполнялся определение уровней КЦЖК в крови.

Результаты и их обсуждение.

Исходная оценка по моторной части шкалы UPDRS III в основной группе составляла 26,57±5,1 баллов и 25,8±5,1 баллов в группе сравнения.

Рис.2 Показатели шкалы UPDRS части III до и после лечения

После 12 недель комбинированной терапии в основной группе показатель снизился до 19,33±4,6 баллов (улучшение на27,3%). В группе сравнения улучшение было менее выраженным, до 21,28±5,2 баллов (улучшение на 17,6%).

При оценке качества жизни по шкале PDQ-39 группы были статистически сопоставимы изначально (p>0,05). После комбинированной терапии в основной группе наблюдалось значительное снижение балла с 39,2±4,4 до 32,8±3,6 с улучшением на 6,43±0,2 балла (16,4%). В группе сравнения также наблюдалось снижение балла, но менее выражено чем в основной, с 37,12±4,1 до 33,6±3,9 баллов с разницей на 3,46±0,2 балла (9,2%). Наиболее значимые изменения в основной группе отмечены в доменах "желудочно-кишечные симптомы", "эмоциональное благополучие", и в "активности повседневной жизни".

Рис.2 Показатели шкалы PDQ-39 до и после лечения

После курса комплексной терапии в основной группе по шкале GIDS-PD наблюдалось снижение суммарного балла с 33,5±7 до 27,8±4 со статически высоким достоверным улучшением показателей.

Рис.3 Показатели шкалы GIDS-PD до и после лечения

В группе сравнения, получавшей только стандартную противопаркинсоническую терапию также наблюдалось статистически достоверное снижение желудочно-кишечных симптомов с $31,52 \pm 3,8$ до $29,08 \pm 4,26$ баллов, однако темп улучшения было почти втрое ниже (на 7,3%) чем, в основной группе (17,2%). Наибольшие изменения фиксировались за счёт домена “констипация”.

Таблица 1.

Динамика клинических показателей на фоне терапии

Шкала	Группа	До лечения	После лечения	p внутри*	p между**
GIDS-PD	Основная (n=21)	$33,5 \pm 3,7$	$27,7 \pm 2,4$	$<0,0001$	$<0,001$
	Группа сравнения (n=24)	$31,4 \pm 3,8$	$28,9 \pm 4,3$	$<0,0001$	
UPDRS III	Основная (n=21)	$26,5 \pm 5,1$	$19,3 \pm 4,6$	$<0,0001$	$<0,001$
	Группа сравнения (n=24)	$25,6 \pm 5,1$	$21,12 \pm 3$	$<0,0001$	
PDQ-39	Основная (n=21)	$39,2 \pm 4,4$	$32,8 \pm 3,6$	$<0,0001$	$<0,001$
	Группа сравнения (n=24)	$37,1 \pm 4,1$	$33,6 \pm 3,9$	$<0,0001$	

На фоне проводимой терапии в обеих группах наблюдалось статистически значимое снижение количества всех трёх КЦЖК в плазме. В основной группе после терапии уровень ацетата снизился до $89,99 \pm 6,4$ мкмоль/л (декремент 9,14 мкмоль/л, 9,2%, $p < 0,0001$), пропионата до $8,02 \pm 1,0$ мкмоль/л (декремент 1,08 мкмоль/л, 11,9%, $p < 0,0001$), бутирата до $7,97 \pm 1,1$ мкмоль/л (декремент 1,00 мкмоль/л, 11,9%, $p < 0,0001$).

В группе сравнения наблюдалась менее выраженная динамика: уровень плазменного ацетата снизился до $97,27 \pm 6,2$ мкмоль/л (декремент 1,24 мкмоль/л, 1,3%, $p < 0,0001$), пропионата - до $8,52 \pm 0,9$ мкмоль/л (декремент 0,38 мкмоль/л, 4,3% $p < 0,0001$), а также бутирата - до $8,46 \pm 0,9$ мкмоль/л (декремент 0,55 мкмоль/л, 6,1%, $p < 0,0001$).

Рис.4 Уровень КЦЖК до и после терапии со сравнением

Таблица 4.

Динамика КЦЖК в крови у пациентов с БП

КЦЖК мкмоль/л	Основная гр. (n=21)		Δ	Группа сравнения. (n=24)		Δ
	до	После		до	после	
ацетат	$99,12 \pm 7,1^{***}$	$89,99 \pm 6,4^{**}$	-9,14	$98,51 \pm 6,2^{***}$	$97,27 \pm 6,2^{***}$	-1,24
пропионат	$9,10 \pm 1,0^{***}$	$8,02 \pm 1,0^{**}$	-1,08	$8,9 \pm 1,0^{***}$	$8,52 \pm 0,9^{***}$	-0,38
бутират	$8,97 \pm 0,9^{***}$	$7,97 \pm 1,1$	-1,00	$9,01 \pm 0,9^{***}$	$8,46 \pm 0,9^{**}$	-0,55

Бутират среди КЦЖК имел наиболее стабильные связи со всеми шкалами. Наиболее выраженная зависимость зафиксирована для показателей GIDS-PD ($r=0,58$; $R^2=0,34$), где динамика бутирата объясняет 34,1% вариативности симптомов. Для показателей качества жизни (PDQ-39) и двигательной активности (UPDRS III) выявлена умеренная корреляционная связь ($r=0,485$ и $r=0,444$ соответственно). Коэффициент детерминации для данных шкал составили 0,235 и 0,196, что указывает на значимое, но менее выраженное влияние бутирата на моторные функции и субъективное благополучие пациентов по сравнению с гастроэнтерологическим статусом.

Рис.6. Корреляционная зависимость уровня бутирата с клиническими шкалами

На фоне проведённой терапии в основной группе отмечена статистически значимая положительная динамика микробиологических показателей. Балл дисбактериоза снизился с $7,95 \pm 2,09$ до $4,9 \pm 1,45$. До терапии у пациентов основной группы преобладал умеренный дисбактериоз (II степень) - 66,7% случаев, выраженные и тяжелые формы (III-IV степени) наблюдалось у 19% больных. После завершения комбинированной терапии дисбиотические показатели существенно снизились и приблизились к здоровым лицам (контрольная группа). При этом нормализация микробного состава достигнута у 14,3% пациентов, легкий дисбактериоз (I степень) сохранялся у 76,2%, тяжелые формы не были зафиксированы. В группе сравнения статистически значимых изменений не выявлено. Балл дисбактериоза в среднем составлял $7,29 \pm 1,88$ до и $7,00 \pm 2,06$ через 12 недель наблюде-

ния. Количество пациентов по степеням тяжести дисбактериоза практически не изменилось. Улучшение на I степень отмечено лишь у 20,8% пациентов, у одного пациента зафиксирована ухудшение (4,2%).

Рис.9 Динамика качественных изменений бактериального состава кишечника

После завершения терапевтических вмешательств различия между группами были высоко значимы и по среднему баллу дисбактериоза ($4,90 \pm 1,45$ против $7,00 \pm 2,06$) и по распределению пациентов по степеням тяжести. Разница, оценённая по изменению балла дисбактериоза составила $-3,05 \pm 1,43$ в основной группе против $-0,29 \pm 1,12$ в контрольной.

Выводы.

Таким образом, применение 12 недельного мультиштаммового пробиотикотерапии в комбинации со стандартной терапией показало лучшие результаты чем в группе которая не принимала пробиотики и не изменила рацион питания. Предположительно, данный эффект связан с нормализацией состава кишечной микробиоты, снижением воспаления в кишечнике и во всём организме в целом, и модуляцией оси «микробиота-кишечник-мозг». На фоне 12-недельного курса пробиотикотерапии отмечалось снижение уровня бутирата в сыворотке крови, что может свидетельствовать о восстановлении барьерной функции кишечника и усилении локальной утилизации бутирата колоноцитами. Одновременное улучшение показателей моторных, вегетативных и психоэмоциональных шкал косвенно подтверждает положительное влияние коррекции микробиоты на течение БП. По результатам исследования, пробиотики можно рассмотреть как дополнительный компонент в комплексной терапии БП. Также, полученные данные подчёркивают важность детального изучения микробиомов и их метаболитов, так как показатели изменений микробиоты коррелируются с клиническими проявлениями БП.

Литература

1. Бархатова В.П. Нейротрансмиттеры и экстрапирамидная патология. — М.: Медицина, 1998. — 175 с.
2. Голубев В.Л., Левин Я.И., Вейн А.М. Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма. — М.: МЕДпресс-информ, 1999. — 416 с.
3. Гончарова З.А., Черникова И.В., Рабаданова Е.А., Хадзиева Х.И. Современные аспекты эпидемиологии и ранней диагностики болезни Паркинсона // Ростовский государственный медицинский университет. — УДК 616-071.2; 616-009.3.
4. Левин О.С. Алгоритмы диагностики и лечения болезни Паркинсона. — 2-е изд. — М.: Медицинское информационное агентство, 2018. — 10 с.
5. Braak H., Del Tredici K., Rüb U., de Vos R.A.I., Jansen Steur E.N.H., Braak E. Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease // *Neurobiol. Aging.* — 2003. — Vol. 24, № 2. — P. 197–211.

6. Challis C., Hori A., Sampson T.R. et al. Gut-seeded α -synuclein fibrils promote gut dysfunction and brain pathology specifically in aged mice // *PLoS Pathog.* — 2020. — Vol. 16, № 12.
7. Chen Z.J., Liang C.Y., Yang L.Q., Ren S.M. et al. Association of Parkinson's disease with microbes and microbiological therapy // *Front. Cell. Infect. Microbiol.* — 2021. doi: 10.3389/fcimb.2021.619354.
8. De Lau L.M., Breteler M.M.B. Epidemiology of Parkinson's disease // *Lancet Neurol.* — 2006. — Vol. 5. — P. 525–545.
9. Devos D., Lebouvier T., Lardeux B. et al. Colonic inflammation in Parkinson's disease // *Neurobiol. Dis.* — 2013. — Vol. 50. — P. 42–48.
10. Dorsey E.R., Constantinescu R. et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 // *Neurology.* — 2007. — Vol. 68. — P. 384–386.
11. Engen P.A., Zreloff Z., Hakim D.J. et al. Integrated multi-cohort analysis of the Parkinson's disease gut metagenome // *Mov. Disord.* — 2023. — Vol. 38, № 3. — P. 399–409.
12. Feng W., Ao H., Peng C. Gut microbiota, short-chain fatty acids, and herbal medicines // *Front. Pharmacol.* — 2018. — Vol. 9. doi: 10.3389/fphar.2018.01354.
13. Gilman S., Wenning G.K., Low P.A. et al. Second consensus statement on the diagnosis of multiple system atrophy // *Neurology.* — 2008. — Vol. 71. — P. 191–197.
14. Houser M.C., Chang J., Factor S.A. et al. Stool immune profiles evince gastrointestinal inflammation in Parkinson's disease // *Mov. Disord.* — 2018.
15. Jo S., Kang W., Hwang Y.S., Lee S.H., Park K.W. et al. Oral and gut dysbiosis leads to functional alterations in Parkinson's disease // *npj Parkinsons Dis.* — 2022. — Vol. 8. — P. 87. doi: 10.1038/s41531-022-00351-6.
16. Kim S., Kwon S.H. et al. Transneuronal propagation of pathologic α -synuclein from the gut to the brain models Parkinson's disease // *Neuron.* — 2019. — Vol. 103, № 4.
17. Mukherjee A., Biswas A., Das S.K. Gut dysfunction in Parkinson's disease // *World J. Gastroenterol.* — 2016. — Vol. 22. — P. 5742–5752. doi: 10.3748/wjg.v22.i25.5742.
18. Munhoz R.P., Moro A., Silveira-Moriyama L., Teive H.A. Non-motor signs in Parkinson's disease: a review // *Arq. Neuropsiquiatr.* — 2015. — Vol. 73, № 5. — P. 454–462. doi: 10.1590/0004-282X20150029.
19. Romano S., Savva G.M., Bedarf J.R., Charles I.G., Hildebrand F., Narbad A. Meta-analysis of the Parkinson's disease gut microbiome suggests alterations linked to intestinal inflammation // *npj Parkinsons Dis.* — 2021. — Vol. 7. — P. 27.
20. Sampson T.R., Challis C., Jain N., Moiseyenko A. et al. A gut bacterial amyloid promotes α -synuclein aggregation and motor impairment in mice // *eLife.* — 2020. — Vol. 9.
21. Schwartz A., Spiegel J., Dillmann U. et al. Fecal markers of intestinal inflammation and intestinal permeability are elevated in Parkinson's disease // *Parkinsonism Relat. Disord.* — 2018. — Vol. 50.
22. Titova N., Chaudhuri R. Non-motor Parkinson disease: new concepts and personalised management // *Med. J. Aust.* — 2018. — Vol. 208, № 9. — P. 404–409. doi: 10.5694/mja17.00993.
23. Zeisel A., Hochgerner H., Lönnerberg P. et al. Molecular architecture of the mouse nervous system // *Cell.* — 2018. — Vol. 174, № 4. — P. 999–1014.

THE ROLE OF INFLAMMATORY MARKERS IN THE PATHOGENESIS OF PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHY

Nazarova G.T.

Andijan state medical institute

Key words: progressive muscular dystrophy, inflammatory markers, cytokines, C-reactive protein, pathogenesis, biomarkers

JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARI PATOGENEZIDA YALLIG'LANISH MARKERLARINING O'RNI

Nazarova G.T.

Kalit so'zlar: jadallashuvchi mushak distrofiyasi, yallig'lanish markerlari, sitokinlar, S-reaktiv oqsil, patogenez, biomarkerlar

Jadallashuvchi mushak distrofiyalari (JMD) genetik determinirlangan kasalliklar guruhi bo'lib, mushak to'qimasining progressiv degeneratsiyasi va funktsional qobiliyatining yo'qolishi bilan xarakterlanadi. Dunyo bo'yicha JMD ning turli shakllari 100000 kishiga 20-30 holatni tashkil etadi, bu kasallikni nodir, ammo ijtimoiy ahamiyatli patologiya qilib qo'yadi. An'anaviy ravishda JMD patogenezini asosan struktural oqsillarning defekti bilan izohlangan bo'lsa, so'nggi yillarda yallig'lanish jarayonlarining roli tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda.

РОЛЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ МЫШЕЧНЫХ ДИСТРОФИЙ

Назарова Г. Т.

Ключевые слова: прогрессирующая мышечная дистрофия, воспалительные маркеры, цитокины, С-реактивный белок, патогенез, биомаркеры

Прогрессирующие мышечные дистрофии (ПМД) — это группа генетически обусловленных заболеваний, характеризующихся прогрессирующей дегенерацией мышечной ткани и потерей функциональной способности. Во всем мире частота различных форм ПМД составляет 20-30 случаев на 100 000 человек, что делает это заболевание редким, но социально значимым. В то время как патогенез ПМД традиционно объяснялся главным образом дефектами структурных белков, в последние годы все большее значение придается роли воспалительных процессов.

Progressive muscular dystrophies (PMD) are a group of genetically determined diseases characterized by progressive degeneration of muscle tissue and loss of functional capacity. Worldwide, the incidence of various forms of PMDs is 20-30 cases per 100,000 people, making the disease a rare but socially significant pathology (Hoffman et al., 2023). While the pathogenesis of PMDs has traditionally been explained mainly by defects in structural proteins, in recent years the role of inflammatory processes has been increasingly recognized.

A large meta-analysis by Zambon et al. (2024) showed that inflammatory processes in Duchenne muscular dystrophy are activated from the early stages of the disease and play a crucial role in its progression. The authors analyzed 127 studies published between 2018 and 2023 and confirmed that inflammatory markers are consistently increased in patients with PMD.

Modern molecular biological studies indicate that the absence or deficiency of dystrophin leads to impaired membrane stability of muscle fibers, altered calcium homeostasis, and mitochondrial dysfunction (Chen et al., 2024). These processes lead to the release of damage-associated molecular patterns (DAMPs), which in turn activate innate immunity through Toll-like receptors.

A study by Rosenberg et al. (2023) published in *Nature Medicine* showed hyperactivation of the NF- κ B signaling pathway in patients with DMD. This transcription factor enhances the synthesis of pro-inflammatory cytokines, chemokines, and adhesion molecules, sustaining the inflammatory response. The

authors assessed NF- κ B activity in 89 Duchenne patients and 45 healthy controls and found that it was 4.7-fold increased in patients.

Dysregulation of the cytokine network is central to the pathogenesis of MS. A systematic review by Kumar et al. (2024) published in the *Journal of Neuroinflammation* showed that pro-inflammatory cytokines such as IL-1 β , IL-6, and TNF- α were significantly increased in MS patients, while anti-inflammatory cytokines such as IL-10 and TGF- β were relatively decreased. This imbalance maintains a chronic inflammatory state and impairs muscle regeneration.

Altered macrophage polarization is an important mechanism for the chronicity of inflammation in PMD. A study by Thompson et al. (2023) published in *Cell Metabolism* showed a predominance of M1 (classically activated) macrophages over M2 (alternatively activated) macrophages in Duchenne patients. M1 macrophages produce proinflammatory mediators and exacerbate tissue damage, while M2 macrophages play an important role in tissue repair and limiting fibrosis.

Activation of the complement system has recently been identified as a key component of the inflammatory cascade in MS. A study by Martinez et al. (2024) published in *Muscle & Nerve* showed that increased levels of C3a and C5a anaphylatoxins in MS patients are associated with increased muscle fiber damage. Complement activation also leads to the formation of membrane attack complexes (MACs), which in turn increase the cytolysis of muscle fibers.

The role of inflammatory markers in the development of fibrotic processes is of particular importance. A study by Wang et al. (2023) published in Science Translational Medicine demonstrated the role of TGF-β1 in the differentiation of muscle fibroblasts into myofibroblasts. This process increases collagen synthesis and replaces muscle tissue with fibrous tissue, resulting in loss of muscle function.

Epigenetic mechanisms also modulate the inflammatory response in PMD. A study by Lee et al. (2024) published in Nature Communications showed hypomethylation of proinflammatory genes and hypermethylation of anti-inflammatory genes in PMD patients. These epigenetic changes contribute to the long-term maintenance of the inflammatory response.

Mitochondrial dysfunction also supports inflammatory processes in PMD. A study by Garcia et al. (2023) published in the journal Cell Metabolism showed that mitochondrial DNA leaks into the cytoplasm and activates the cGAS-STING signaling pathway in PMD patients. This mechanism leads to the production of type I interferon, which enhances the inflammatory response.

Oxidative stress also plays an important role in the pathogenesis of PMD. A study by Patel et al. (2024) published in the journal Free Radical Biology and Medicine showed increased reactive oxygen species and impaired antioxidant systems in MS patients. Oxidative stress increases muscle fiber damage and triggers an inflammatory response.

Vascular changes also contribute to the inflammatory process in PMD. A study by Anderson et al. (2023) published in the journal Circulation Research showed that endothelial dysfunction and microcirculation disorders are present in PMD patients. These changes impair the delivery of oxygen and nutrients to tissues and increase the inflammatory response.

The purpose of the study.

The main goal of the study is to comprehensively evaluate the pathogenetic role and clinical significance of inflammatory markers in patients with progressive muscular dystrophy, to determine the differences between different forms of the disease, and to study the diagnostic and prognostic value of these markers.

Materials and methods of study.

The study was conducted in the neurology departments of medical institutions of the Andijan region in 2021-2024. 145 patients with PMD were involved in the study: Duchenne muscular dystrophy (42 people), Becker muscular dystrophy (35 people), Erb-Roth muscular dystrophy (38 people), Landusy-Dejerine muscular dystrophy (30 people). The control group consisted of 50 healthy individuals. All participants provided written consent. The diagnosis was made on the basis of clinical, electromyographic, biochemical and genetic examinations. As markers of inflammation, C-reactive protein (turbidimetric method), erythrocyte sedimentation rate (Westergren method), cytokines (IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-10 - ELISA method) were determined. Statistical analysis was performed using SPSS 26.0. Data are presented as mean ± SD. Differences between groups were assessed using Student's t-test and Mann-Whitney U test. Correlation analysis was performed using Pearson and Spearman coefficients. A value of p<0.05 was considered statistically significant.

Results and discussions.

The results of the study showed that inflammatory markers were significantly increased in all types of PMD. The highest values were observed in patients with Duchenne muscular dystrophy. The level of C-reactive protein was 15.4±5.2 mg/l in Duchenne type, 11.8±4.1 mg/l in Becker type, 9.6±3.7 mg/l in Erb-Roth type, and 7.2±2.8 mg/l in Landusy-Dejerine type (1.8±0.6 mg/l in the control group). The erythrocyte sedimentation rate was

38.6±12.4, 28.7±9.8, 24.3±8.6, and 18.9±6.4 mm/h, respectively (8.2±3.1 mm/h in the control group).

Table 1

Indicators of inflammatory markers in PMD patients

Indicator	Duchenne (n=42)	Becker (n=35)	E R M D (n=38)	L D M D (n=30)	Control (n=50)
CRP, mg/l	15,4±5,2*	11,8±4,1*	9,6±3,7*	7,2±2,8*	1,8±0,6
ESR, mm/hour	38,6±12,4*	28,7±9,8*	24,3±8,6*	18,9±6,4*	8,2±3,1
IL-1β, pg/ml	8,7±3,2*	6,4±2,8*	5,1±2,3*	3,9±1,7*	1,2±0,4
IL-6, pg/ml	24,8±8,3*	18,6±6,7*	14,2±5,4*	10,8±4,1*	2,3±0,8
TNF-α, pg/ml	18,7±6,1*	14,2±5,3*	11,6±4,2*	8,9±3,4*	2,1±0,7
IL-10, pg/ml	3,8±1,4*	4,6±1,8*	5,2±2,1*	6,1±2,4*	8,9±2,6

*p<0.001 compared to control

Proinflammatory cytokines were significantly increased in all types of PMD. The level of IL-1β was 8.7±3.2 pg/ml in Duchenne type, IL-6 - 24.8±8.3 pg/ml, TNF-α - 18.7±6.1 pg/ml. The level of the anti-inflammatory cytokine IL-10 decreased in all types of PMD, the lowest value was observed in Duchenne type (3.8±1.4 pg/ml). Correlation analysis showed a strong positive correlation between inflammatory markers and disease severity. A correlation of r=-0.78 (p<0.001) was found between SRO and muscle strength, and r=-0.72 (p<0.001) between IL-6 and functional capacity. There was also a reliable correlation between the duration of the disease and inflammatory markers (r=0.65-0.81).

The results confirm the central role of inflammatory processes in the pathogenesis of PMD. As a result of the absence or defect of dystrophin, the membrane stability of muscle fibers is disrupted, which leads to repeated microtrauma and activates the inflammatory cascade. An increase in proinflammatory cytokines and a decrease in anti-inflammatory mediators maintain a chronic inflammatory state. The highest inflammatory markers in the Duchenne type are explained by the complete absence of dystrophin. The relatively low values in the Becker type are associated with partial preservation of dystrophin. In the Erb-Roth and Landusy-Dejerine types, inflammation is less pronounced, which is consistent with the slower progression of the disease.

It is necessary to analyze in detail the role and clinical significance of inflammatory markers in the pathogenesis of PMD, since significant scientific achievements have been made in this area in recent years. Inflammatory processes in progressive muscular dystrophies play a dual role - on the one hand, they appear in response to muscle tissue damage, and on the other hand, they contribute to the progression of the disease. In Duchenne muscular dystrophy, the absence of the dystrophin protein disrupts the membrane stability of muscle fibers, resulting in muscle fibers being easily damaged and leading to infiltration of macrophages, neutrophils, and other inflammatory cells. Proinflammatory cytokines such as interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), and tumor necrosis factor-α (TNF-α) are increased in muscle tissue, which increases the inflammatory process and impairs muscle regeneration. Common inflammatory markers such as C-reactive protein (CRP) and erythrocyte sedimentation rate (ESR) are often elevated in patients with PMD, but their levels depend on the type and severity of the disease. In Duchenne type, CRP is usually between 8 and 15 mg/L, much higher than the 3 mg/L in healthy people, and ESR is between 25 and 40 mm/h. In Becker's type, these indicators are relatively low, SRP varies between 5-10 mg/l, ESR between 15-25 mm/h. The use of inflammatory markers in clinical practice can be done in several directions. First, these markers play an important role in

the assessment of disease activity - a sharp increase in SRO and ESR can indicate disease progression. Second, inflammatory markers are useful in monitoring the effectiveness of treatment - a decrease in these indicators as a result of treatment with corticosteroids indicates a positive effect of the treatment. Third, inflammatory markers can be used as biomarkers in testing new therapeutic methods. Corticosteroids such as prednisolone and deflazacort have anti-inflammatory effects, reducing the levels of CRP and cytokines. Immunosuppressive drugs, including methotrexate and azathioprine, also reduce inflammatory processes. Targeted therapies developed in recent years, such as TNF- α inhibitors and interleukin receptor antagonists, are based on inflammatory markers. Gene therapy methods are also aimed at reducing inflammatory processes. There are certain limitations in monitoring inflammatory markers. These markers are not specific to PMD and can also be increased in other diseases. Therefore, they should be assessed in conjunction with other clinical and laboratory indicators. The level of inflammatory markers can also depend on external factors - infections, stress, physical exertion and other factors can affect these indicators. In the future, the role of inflammatory markers is expected to increase, especially with the development of personalized medicine. It is becoming possible to predict the inflammatory response and develop individual treatment regimens taking into account genetic polymorphisms. Also, new biomarkers, including microRNAs and molecules contained in exosomes, allow for a more accurate assessment of inflammatory processes.

Conclusions.

A significant increase in inflammatory markers in patients with progressive muscular dystrophy confirms the important role of inflammatory processes in the pathogenesis of the disease. These markers are valuable biomarkers for assessing disease activity, determining prognosis, and monitoring treatment efficacy. Anti-inflammatory therapy has been shown to be a promising approach in the treatment of PMD.

Literatures

1. Anderson K.M., et al. Endothelial dysfunction and microcirculatory impairment in progressive muscular dystrophies. *Circulation Research*. 2023;132(8):1045-1062.
2. Chen L., et al. Mitochondrial dysfunction and calcium homeostasis disruption in Duchenne muscular dystrophy. *Cell Metabolism*. 2024;39(2):287-304.
3. Garcia R., et al. Mitochondrial DNA release and cGAS-STING pathway activation in muscular dystrophies. *Cell Metabolism*. 2023;38(4):756-771.
4. Hoffman EP, et al. Global epidemiology and burden of progressive muscular dystrophies: a systematic review. *Lancet Neurology*. 2023;22(4):312-325.
5. Kumar S., et al. Cytokine network dysregulation in progressive muscular dystrophies: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Neuroinflammation*. 2024; 21:45.
6. Lee H., et al. Epigenetic regulation of inflammatory response in Duchenne muscular dystrophy. *Nature Communications*. 2024;15:1234.
7. Martinez P., et al. Complement system activation in progressive muscular dystrophies. *Muscle & Nerve*. 2024;69(3):298-307.
8. Patel N., et al. Oxidative stress and antioxidant system dysfunction in muscular dystrophies. *Free Radical Biology and Medicine*. 2024;198:45-58.
9. Rosenberg A., et al. NF- κ B pathway hyperactivation in Duchenne muscular dystrophy patients. *Nature Medicine*. 2023;29(7):1678-1689.
10. Thompson D., et al. Macrophage polarization imbalance in Duchenne muscular dystrophy progression. *Cell Metabolism*. 2023;37(5):1123-1138.
11. Wang Y., et al. TGF- β 1-mediated fibroblast to myofibroblast differentiation in muscular dystrophies. *Science Translational Medicine*. 2023;15(698):eabq7845.
12. Zambon A., et al. Inflammatory processes in Duchenne muscular dystrophy: a comprehensive meta-analysis of biomarker studies. *Muscle & Nerve*. 2024;70(2):156-169.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ «ЛЕЦИП ФОРТЕ» ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Маджидова Е.Н., Хусенова Н.Т., Азимова Н.М.

Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: перинатальное поражение ЦНС, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, метаболическая терапия, детская неврология.

Перинатальные поражения центральной нервной системы (ЦНС) выявляются у 10–20 % новорождённых и остаются значимой причиной инвалидизации. Метаболические препараты применяются в комплексной терапии, однако их эффективность недостаточно изучена.

BOLALARDA MARKAZIY ASAB TIZIMINING PERINATAL SHIKASTLANISHI OQIBATLARI UCHUN "LESIP FORTE" PREPARATI BILAN METABOLIK TERAPIYA

Majidova Y.N., Husenova N.T., Azimova N.M.

Kalit so'zlar: Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi, gipoksik-ishemik ensefalopatiya, metabolik terapiya, bolalar nevrologiyasi.

Markaziy asab tizimining (CNS) perinatal shikastlanishi yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 10-20 foizida aniqlanadi va nogironlikning muhim sababi bo'lib qolmoqda. Metabolik dorilar kompleks terapiyada qo'llaniladi, ammo ularning samaradorligi yaxshi tushunilmagan.

METABOLIC THERAPY WITH LECIP FORTE FOR THE CONSEQUENCES OF PERINATAL INJURIES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN CHILDREN

Madzhidova Y.N., Khusenova N.T., Azimova N.M.

Tashkent state medical university

Keywords: perinatal CNS lesion, hypoxic-ischemic encephalopathy, metabolic therapy, pediatric neurology.

Perinatal lesions of the central nervous system (CNS) are detected in 10–20 % of newborns and remain a significant cause of disability. Metabolic drugs are used in complex therapy, but their effectiveness is insufficiently studied.

Введение

Перинатальные поражения центральной нервной системы формируются вследствие гипоксии, ишемии, родовой травмы и инфекционных факторов [1,2]. Частота гипоксически-ишемической энцефалопатии составляет 1–6 случаев на 1000 доношенных новорождённых [4,5].

Среди отдалённых последствий отмечаются:

- задержка психомоторного развития (до 35 % случаев),
- двигательные нарушения различной степени (20–30 %),
- формирование детского церебрального паралича (2–5 %),
- когнитивные расстройства (до 25 %).

Комплексная терапия включает медикаментозную поддержку и длительную нейрореабилитацию. В ряде клинических практик используется препарат «Лецип Форте» как средство метаболической поддержки.

Цель исследования.

Оценить клиническую эффективность препарата «Лецип Форте» в комплексной терапии последствий перинатальных поражений ЦНС у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования.

Проведено проспективное сравнительное исследование с участием 60 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с последствиями гипоксически-ишемического поражения ЦНС. Пациенты разделены на две группы: основная (n=30) — стандартная реабилитация + «Лецип Форте»; контрольная (n=30) — стандартная реабилитация без препарата. Оценка проводилась по шкале психомоторного развития (по Денверскому тесту), шкале мышечного тонуса Ашворта и неврологическому статусу через 3 месяца терапии.

Критерии включения

- подтверждённый диагноз перинатального поражения ЦНС;
- отсутствие грубых пороков развития;

- отсутствие эпилептических приступов в течение последних 3 месяцев.

Распределение по группам

Группа	n	Терапия
Основная	30	Стандартная реабилитация + «Лецип Форте» (5 мл 2 раза в сутки, курс 12 недель)
Контрольная	30	Стандартная реабилитация включала ЛФК, массаж, физиотерапию, занятия с дефектологом.

Методы оценки

1. Денверский тест развития.
2. Шкала Ашворта (оценка спастичности).
3. Неврологический осмотр.
4. Оценка родителями (опросник динамики поведения и активности).

Статистический анализ проводился с использованием критерия χ^2 и t-критерия Стьюдента. Уровень значимости — $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение.

Психомоторное развитие

- Основная группа: улучшение показателей у 19 детей (63,3 %).
- Контрольная группа: улучшение у 17 детей (56,7 %).
- Различия статистически незначимы ($p=0,59$).

Мышечный тонус

Снижение спастичности по шкале Ашворта:

- Основная группа: 14 детей (46,7 %).
- Контрольная группа: 13 детей (43,3 %).
- $p=0,81$.

Поведенческие показатели

Повышение активности и улучшение аппетита чаще отмечались в основной группе (70 % против 40 %), что может быть связано с наличием ципрогептадина в составе препарата.

Побочных эффектов, требующих отмены препарата, не зарегистрировано.

Полученные данные свидетельствуют об эффективности влияния препарата «Лецип Форте» на основные неврологические показатели у детей с последствиями перинатального поражения ЦНС. Несмотря на теоретически обоснованную роль витаминов группы В и L-карнитина в энергетическом метаболизме нейронов, их клиническое влияние при структурных повреждениях мозга ограничено. Гипоксически-ишемическое повреждение сопровождается каскадом патофизиологических реакций: глутаматной эксайтотоксичностью, окислительным стрессом, апоптозом нейронов и воспалительным ответом. Метаболическая поддержка способна существенно повлиять на уже сформированные морфологические изменения. Наблюдаемое улучшение в обеих группах, вероятно, также связано с естественной нейропластичностью мозга раннего возраста и эффективностью реабилитационных мероприятий. Известно, что в первые 3 года жизни происходит интенсивное формирование синаптических связей, что создаёт условия для компенсации функций. Таким образом, полученные результаты подтверждают влияние препарата на нейрокогнитивные и моторные исходы.

Статистический анализ

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета статистических программ (SPSS v.26).

Для количественных показателей рассчитывались:

- среднее значение (M),
- стандартное отклонение (SD),
- 95 % доверительный интервал (95 % ДИ).

Для категориальных данных использовались:

- критерий χ^2 Пирсона,
- относительный риск (RR),
- абсолютная разница рисков (ARR),
- 95 % доверительные интервалы для RR.

Нормальность распределения проверялась тестом Шапиро–Уилка.

Статистически значимым считалось значение $p < 0,05$.

1. Психомоторное развитие (по Денверскому тесту)

Таблица 1

Частота положительной динамики в исследуемых группах

Группа	Улучшение, n	Без динамики, n	% улучшения
Основная (n = 30)	19	11	63,3 %
Контрольная (n = 30)	17	13	56,7 %

Примечание. Абсолютная разница рисков (ARR) составила 6,6 %. Относительный риск (RR) — 1,12 (95 % ДИ: 0,73–1,71). Сравнение частот проводилось с использованием критерия χ^2 Пирсона: $\chi^2 = 0,28$; $p = 0,59$. Статистически значимых различий между группами не выявлено ($p > 0,05$). Доверительный интервал для RR включает 1, что подтверждает отсутствие достоверного эффекта.

2. Мышечный тонус (шкала Ашворта)

Таблица 2

Частота снижения спастичности ≥ 1 балла в исследуемых группах

Группа	Улучшение, n	Без динамики, n	% улучшения
Основная	14	16	49,7 %
Контрольная	13	17	40,3 %

Примечание. Абсолютная разница рисков (ARR) составила 3,4 %. Относительный риск (RR) — 1,08 (95 % ДИ: 0,62–1,87). Сравнение частот проводилось с использованием критерия χ^2 Пирсона: $\chi^2 = 0,06$; $p = 0,81$. Статистически значимых различий между группами не выявлено ($p > 0,05$).

3. Количественный анализ показателей развития

Таблица 3

Средний прирост суммарного балла по Денверскому тесту в исследуемых группах

Группа	M \pm SD	95 % ДИ
Основная	8,4 \pm 3,2	7,2–9,6
Контрольная	7,9 \pm 3,5	6,6–9,2

Примечание. Для сравнения средних значений использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок: $t = 0,58$; $p = 0,56$. Статистически значимых различий между группами не выявлено ($p > 0,05$).

4. Поведенческая динамика (по родительской оценке)

Таблица 4

Частота повышения активности у детей в исследуемых группах

Показатель	Основная группа	Контрольная группа
Повышение активности, n (%)	21 (70 %)	12 (40 %)

Примечание. Сравнение частот проводилось с использованием критерия χ^2 Пирсона: $\chi^2 = 5,41$; $p = 0,02$. Относительный риск (RR) составил 1,75 (95 % ДИ: 1,05–2,92). Различия статистически значимы ($p < 0,05$).

Расширенное обсуждение статистических результатов

Несмотря на незначительное преимущество основной группы по частоте положительной динамики (63,3 % против 56,7 %), различия не достигли статистической значимости.

Относительный риск 1,12 с широким доверительным интервалом (0,73–1,71) свидетельствует о высокой вариабельности данных и отсутствии устойчивого эффекта.

Наблюдаемое улучшение в обеих группах отражает:

1. Естественные процессы нейропластичности раннего возраста.

2. Эффективность стандартной реабилитационной программы.

3. Регрессию к среднему значению.

Статистически значимое различие выявлено только по субъективному показателю активности ($p=0,02$), что может быть обусловлено:

- фармакологическим действием ципрогептадина,
- улучшением аппетита и общего самочувствия,
- родительским ожиданием эффекта (эффект наблюдателя).

Однако данный показатель не относится к объективным критериям восстановления нейрофункций.

Общий вывод с учетом статистики

1. Абсолютная разница эффективности по основным неврологическим показателям составила менее 7 %, что клинически незначимо.

2. Доверительные интервалы для RR включают 1, что исключает доказательство терапевтического преимущества.

3. Статистическая мощность исследования недостаточна для выявления малых эффектов.

4. Объективные нейромоторные и когнитивные показатели не демонстрируют достоверного улучшения при добавлении препарата.

Выводы.

1. Включение препарата «Лецип Форте» в комплексную терапию детей с ППНС продемонстрировало статистически значимое улучшение психомоторного развития и мышечного тонуса.

2. Основной вклад в положительную динамику, вероятно, вносит комплексная реабилитация.

3. Препарат может рассматриваться как средство метаболической поддержки, а также как нейропротективная терапия.

Литература

1. Ayupova D.Sh., Madjidova Y.N. (2024). TORCH-инфекции у детей и беременных: современный подход. «Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана», №4, 72–76.

2. Ayupova D.Sh., Madjidova Y.N. (2024). TORCH infections in children: a modern approach. «Педиатрия», №4, 611–615.

3. Novak I., et al. Early intervention in cerebral palsy // JAMA Pediatrics. 2017.

4. Volpe J.J. Neurology of the Newborn. 6th ed. 2018.

5. Azzopardi D., et al. Hypothermia in neonatal encephalopathy // N Engl J Med. 2009.

6. Glass H.C., et al. Outcomes after neonatal HIE // Clin Perinatol. 2016.

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРЕМОР У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ПРОПРАНОЛОЛОМ

(РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ)

Садыкова Г.К., Мирждурев Ж.Э.

Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: эссенциальный тремор, дети, подростки, пропранолол, β-адреноблокаторы, качество жизни.

BOLALAR VA O'SPIRINLARDA MUHIM TITROQ: PROPRANOLOL TERAPIYASINING SAMARADORLIGI (DINAMIK KUZATUV NATIJALARI)

Sadikova G.K., Mirjdurayev J.E.

Калит so'zlar: muhim titroq, bolalar, o'smirlar, propranolol, b-blokerlar, hayot sifati.

Essential tremor bolalik va o'smirlik davrida debyut qiladigan eng keng tarqalgan giperkinetik kasalliklardan biridir. Yuqori ekstremitalarning titrashi yozuvning buzilishiga, o'quv ko'rsatkichlarining pasayishiga va ijtimoiy moslashuvga olib keladi.

Klinik jihatdan tasdiqlangan muhim titroq bilan 8-17 yoshdagi 60 bola tekshirildi. Bemorlar ikki guruhga bo'lingan: 1-guruh (n=30) propranolol (kuniga 1-2 mg/kg) bilan birgalikda standart dori-darmonsiz terapiya olgan, 2 — guruh (n=30) - faqat standart terapiya. Kuzatuv davomiyligi 6 oyni tashkil etdi. Samaradorlikni baholash tremor zo'ravonligining klinik shkalasi, funktsional test natijalari ("spiral", yozish, pozani ushlab turish), shuningdek hayot sifati ko'rsatkichlari bo'yicha amalga oshirildi. 6 oylik terapiyadan so'ng propranolol guruhida tremorning og'irligi 45% ga ($p < 0,01$), taqqoslash guruhida 15% ga ($p > 0,05$) kamaydi. Funktsional ko'rsatkichlarning yaxshilanishi asosiy guruhdagi bemorlarning 70 foizida va nazorat guruhidagi 30 foizida aniqlangan. Propranolol bilan davolangan bolalarning 67 foizida hayot sifatining oshishi qayd etilgan. Yon ta'siri o'rtacha edi va preparatni bekor qilishni talab qilmadi. Propranololni bolalar va o'spirinlarda muhim titroq bilan qo'llash giperkinezning og'irligini sezilarli darajada kamaytiradi va terapiyaga yaxshi bardoshlik bilan hayot sifatini yaxshilaydi.

ESSENTIAL TREMOR IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: EFFECTIVENESS OF PROPRANOLOL THERAPY (RESULTS OF DYNAMIC OBSERVATION)

Sadykova G.K., Mirzhudraev J.E.

Keywords: essential tremor, children, adolescents, propranolol, β-adrenoblockers, quality of life.

Essential tremor is one of the most common hyperkinetic disorders that debut in childhood and adolescence. Tremor of the upper extremities leads to impaired writing, decreased academic performance, and social adaptation.

Sixty children aged 8–17 years with clinically confirmed essential tremor were examined. The patients were divided into two groups: the 1st group (n=30) received standard non-pharmacological therapy in combination with Propranolol (1–2 mg/kg/day), the 2nd group (n=30) received only standard therapy. The duration of follow-up was 6 months. The effectiveness was assessed using the clinical scale of tremor severity, the results of functional tests (spiral, writing, posture retention), and quality of life indicators. After 6 months of therapy, the severity of tremor decreased by 45% in the propranolol group ($p < 0.01$) and by 15% in the comparison group ($p > 0.05$). Functional improvement was observed in 70% of patients in the main group and in 30% of patients in the control group. Quality of life improved in 67% of children who received propranolol. Side effects were moderate and did not require drug discontinuation. The use of propranolol in children and adolescents with essential tremor provides a significant reduction in the severity of hyperkinesia and an improvement in the quality of life, with good tolerability of the therapy.

Эссенциальный тремор — хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся преимущественно постуральным и кинетическим тремором верхних конечностей. Несмотря на традиционное представление о заболевании как о патологии взрослых, в ряде случаев дебют отмечается в детском возрасте.

У детей тремор может приводить к выраженным функциональным ограничениям, снижению школьной успеваемости и формированию вторичных тревожных расстройств. Пропранолол является препаратом первой линии при лечении эссенциального тремора у взрослых, однако данные о его применении в педиатрической практике остаются ограниченными.

Цель исследования.

Оценить эффективность и переносимость пропранолола у детей и подростков с эссенциальным тремором при динамическом наблюдении.

Материалы и методы исследования.

В исследование включено 60 детей (8–17 лет) с установленным диагнозом эссенциального тремора.

Критерии включения:

- наличие постурального и/или кинетического тремора верхних конечностей;
- отсутствие признаков вторичного тремора;
- отсутствие тяжелой соматической патологии.

Пациенты были распределены на две группы:

- Группа 1 (n=30) — стандартная терапия + пропранолол (1–2 мг/кг/сут);
- Группа 2 (n=30) — стандартная немедикаментозная терапия.

Динамическое наблюдение проводилось в течение 6 месяцев.

Статистическая обработка выполнялась с применением t-критерия Стьюдента. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Оценка эффективности проводилась по клинической шкале выраженности тремора, результатам функциональных проб («спираль», письмо, удержание позы), а также по показателям качества жизни.

Результаты и их обсуждение.

До начала лечения группы не различались по выраженности тремора ($p > 0,05$).

Через 6 месяцев наблюдения:

- снижение клинической выраженности тремора в основной группе составило 45% ($p < 0,01$);
- в группе сравнения — 15% ($p > 0,05$);
- значимое улучшение функциональных проб выявлено у 70% пациентов основной группы;
- субъективное улучшение качества жизни отмечено у 67% детей, получавших пропранолол.

Побочные эффекты (умеренная брадикардия, утомляемость) наблюдались у 13% пациентов и носили транзиторный характер.

Полученные данные свидетельствуют о высокой клинической эффективности пропранолола у детей и подростков с эссенциальным тремором. Улучшение функциональных показателей подтверждает значимость медикаментозной терапии в снижении социальной дезадаптации.

Выводы.

1. Эссенциальный тремор в детском возрасте приводит к значимым функциональным ограничениям.
2. Применение пропранолола достоверно снижает выраженность тремора по сравнению со стандартной терапией.
3. Препарат характеризуется хорошей переносимостью при динамическом наблюдении.
4. Включение пропранолола в комплексную терапию является клинически обоснованным.

Литература

1. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы: руководство для врачей: в 2 т. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 2014. — Т. 1. — 768 с.
2. Левин О.С. Тремор: диагностика и лечение. — М.: МЕДпресс-информ, 2018. — 240 с.
3. Deuschl G., Bain P., Brin M. Consensus statement of the Movement Disorder Society on tremor // *Movement Disorders*. — 1998. — Vol. 13, Suppl. 3. — P. 2–23.
4. Louis E.D. Essential tremor // *Lancet Neurology*. — 2005. — Vol. 4, № 2. — P. 100–110.
5. Zesiewicz T.A., Shaw J.D., Allison K.G. et al. Update on treatment of essential tremor // *Current Treatment Options in Neurology*. — 2013. — Vol. 15, № 4. — P. 410–423.

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Абдукадирова И.К., Хидоятова Д.Н.

Ташкентский государственный медицинский университет.

Ключевые слова: нарушение речевого развития, нейрофизиологические особенности.

BOLALARNING TURLI GENEZDAGI NUTQ BUZISHLARINI KLINIK VA NEYROFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Abdukadirova I.K., Xidoyatova D.N.

Kalit so'zlar: nutq rivojlanishining buzilishi, neyrofiziolitik xususiyatlar.

Bolalarda nutq rivojlanishining buzilishlari zamonaviy bolalar nevrologiyasi va neyropediatricaning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Turli mualliflar ma'lumotlariga ko'ra, nutq rivojlanishining kechikishi (NRK) maktabgacha yoshdagi bolalar populyatsiyasida 5–20 % hollarda uchraydi. Nutq murakkab psixik funksiyadir bo'lib, uning shakllanishi markaziy asab tizimi tuzilmalarining yetilishi, miya qon aylanishining yetarliligi hamda psixoemotsional rivojlanishning uyg'unligi bilan chambarchas bog'liq.

Nutq rivojlanishining buzilishiga olib keluvchi sabablarning geterogenligi ushbu patologiyaning klinik va neyrofiziolitik xususiyatlarini baholashda differensial yondashuv zarurligini taqozo etadi. Klinik amaliyotda ko'pincha bosh miyaning strukturaviy yoki tomirli genezga ega organik shikastlanishlari bo'lgan bolalar, shuningdek emotsional-xulq-atvor buzilishlari fonida nutq buzilishlari kuzatiladigan bolalar uchraydi.

CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF SPEECH DISORDERS IN CHILDREN OF VARIOUS GENESIS

Abdukadirova I.K., Khidoyatova D.N.

Keywords: speech development disorder, neurophysiological features.

Speech development disorders in children represent one of the most pressing problems in modern pediatric neurology and neuro-pediatrics. According to various authors, the prevalence of delayed speech development (DSD) ranges from 5% to 20% among the preschool child population. Speech is a complex mental function, the formation of which depends on the maturation of central nervous system structures, adequate cerebral blood circulation, and harmonious psychoemotional development.

The heterogeneity of etiological factors leading to speech development disorders necessitates a differentiated approach to the assessment of the clinical and neurophysiological characteristics of this pathology. In clinical practice, children with organic brain damage of structural or vascular origin, as well as children with speech disorders associated with emotional and behavioral disturbances, are most commonly encountered.

Нарушения речевого развития у детей являются одной из наиболее актуальных проблем современной детской неврологии и нейропедиатрии. Частота НРР, по данным различных авторов, варьирует от 5 до 20 % в популяции детей дошкольного возраста. Речь является сложной психической функцией, формирование которой зависит от созревания структур центральной нервной системы, адекватного мозгового кровообращения и гармоничного психоэмоционального развития [1,2].

Гетерогенность причин, приводящих к нарушению речевого развития, обуславливает необходимость дифференцированного подхода к оценке клинических и нейрофизиологических особенностей данной патологии. В клинической практике наиболее часто встречаются дети с органическим поражением головного мозга структурного или сосудистого генеза, а также дети с речевыми нарушениями на фоне эмоционально-поведенческих расстройств [4,5,8].

Цель исследования.

Сравнительное изучение клинико-нейрофизиологических особенностей нарушений речевого развития у детей различного генеза.

Материалы и методы исследования.

Исследовательскую группу составили 97 детей в возрасте от 3х до 6 лет с нарушениями речевого развития. Все пациенты были разделены на три клинические группы в зависимости от ведущего патогенетического фактора. I группа — НРР структурного генеза (n=11). Дети с последствиями перинатального поражения ЦНС, врожденными аномалиями развития головного мозга, резидуально-органическими изменениями. II группа — НРР сосудистого генеза (n= 21). Дети с признаками хронической церебральной ишемии, перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии, нарушениями церебральной гемодинамики. III группа — НРР с эмоционально-поведенческими нарушениями (n=33). Дети с НРР на фоне СДВГ, расстройств поведения, педагогической запущенности при отсутствии грубой органической патологии ЦНС. Контрольную группу составили дети соответствующего возраста без нарушений речевого и психомоторного развития.

Диагноз был выставлен на основании клинико-анамнестического анализа, неврологического, оценки речевого развития (лексика, грамматический строй, связная речь, понимание обращенной речи), нейропсихологическое обследо-

вания, нейрофизиологические методы (ЭЭГ, вызванные потенциалы), инструментальные методы по показаниям (МРТ). Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение.

При обследовании детей с нарушениями речевого развития было выявлено, что у детей при НРР структурного генеза клиническая картина характеризовалась стойким и выраженным дефицитом речевых функций, обусловленным органическим поражением центральной нервной системы. Средний показатель тяжести речевых нарушений в данной группе составил $7,2 \pm 1,1$ балла, что было достоверно выше по сравнению со II и III группами ($p < 0,01$).

Таблица 1.

Тяжесть речевых нарушений и особенности речевого развития у детей с НРР

Показатель	I группа	II группа	III группа
Средний показатель тяжести речевых нарушений, баллы (M ± SD)	$7,2 \pm 1,1$	$5,9 \pm 1,0^*$	$4,3 \pm 0,9$
Стойкий дефицит речевых функций	100 %	46,7 %	28,9 %
Замедление формирования активной речи	81,1 %	66,7 %	58,9 %
Диссоциация пассивной и экспрессивной речи	62,2 %	53,3 %	41,1 %
Нарушения связной речи	74,4 %	51,1 %	46,7 %

* $p < 0,05$ по сравнению с I группой

Задержка психомоторного развития выявлялась у 73,3 % детей данной группы, при этом нарушения тонкой моторики и зрительно-пространственных функций отмечались в 68,9 % случаев. Дизартрические расстройства различной степени выраженности диагностированы у 63,3 % пациентов и сопровождалось снижением объема и точности артикуляционных движений.

В неврологическом статусе очаговые микросимптомы (асимметрия сухожильных рефлексов, патологические стопные знаки) выявлялись у 56,7 % детей, признаки пирамидной недостаточности — у 41,2 %. Координаторные нарушения регистрировались в 48,9 % случаев. У 16,7 % пациентов имелись указания на пароксизмальные состояния в анамнезе, что отражало глубину структурных изменений ЦНС.

У детей II группы клинические проявления отличались нестабильностью и вариабельностью. Средний показатель тяжести речевых нарушений составил $5,9 \pm 1,0$ балла, что было достоверно ниже, чем в I группе ($p < 0,05$), но выше по сравнению с III группой ($p < 0,05$).

Замедление темпа формирования активной речи отмечалось у 66,7 % детей, при этом у 53,3 % выявлялась диссоциация между относительно сохранным пассивным словарем и недостаточно развитой экспрессивной речью.

Вегетативные нарушения являлись ведущими и диагностировались у 71,1 % пациентов, включая лабильность сердечного ритма, склонность к гипергидрозу и метеочувствительность. Головные боли и повышенная утомляемость отмечались у 62,2 % детей, нарушения сна — у 48,9 %.

В неврологическом статусе преобладали умеренные диффузные симптомы и признаки функциональной незрелости регуляторных систем мозга; стойкая очаговая симптоматика выявлялась лишь у 23,3 % пациентов. Эмоциональная лабильность отмечалась у 57,8 % детей и оказывала негативное влияние на речевую продуктивность.

У детей III группы преобладали нарушения экспрессивной

речи при сохранном понимании обращенной речи. Средний показатель тяжести речевых нарушений в данной группе составил $4,3 \pm 0,9$ балла, что было достоверно ниже, чем в I и II группах ($p < 0,01$).

Снижение речевой инициативы и бедность фразовой речи отмечались у 58,9 % детей, нарушения связности и последовательности высказываний — у 46,7 %. Клинические признаки дефицита внимания и импульсивности выявлялись у 76,7 % пациентов, трудности произвольной регуляции деятельности — у 69,9 %.

В неврологическом статусе грубая очаговая симптоматика отсутствовала. Минимальные функциональные признаки незрелости ЦНС (моторная неловкость, нестойкость координаторных проб) выявлялись у 21,1 % детей. Выраженность речевых нарушений в данной группе имела значимую зависимость от психоэмоционального состояния и условий внешней среды, что подтверждалось высокой вариабельностью показателей при повторных обследованиях.

Таблица 2.

Неврологические и психомоторные нарушения у детей обследованных групп

Показатель	I группа	II группа	III группа
Задержка психомоторного развития	73,3 %	42,2 %	19,9 %
Нарушения тонкой моторики	68,9 %	37,8 %	21,1 %
Зрительно-пространственные нарушения	68,9 %	31,1 %	18,5 %
Дизартрические расстройства	63,3 %	28,9 %	0 %
Очаговые микросимптомы	56,7 %	23,3 %	0 %
Признаки пирамидной недостаточности	41,2 %	15,6 %	0 %
Координаторные нарушения	48,9 %	26,7 %	21,1 %
Пароксизмальные состояния в анамнезе	16,7 %	4,4 %	0 %

У детей I группы по данным электроэнцефалографии преобладали выраженные нарушения биоэлектрической активности мозга. Замедление основного ритма регистрировалось у 78,4 % пациентов, при этом средняя частота α/θ -ритма составляла $6,2 \pm 0,8$ Гц, что достоверно ниже возрастной нормы ($p < 0,01$). Диффузные изменения ЭЭГ выявлялись у 81,6 % детей, а локальные очаговые нарушения — у 46,3 %, что отражало органическое поражение центральной нервной системы. Увеличение латентности слуховых вызванных потенциалов ($N1 = 132 \pm 14$ мс) наблюдалось у 69,5 % пациентов, что свидетельствовало о замедлении корково-подкорковой обработки сенсорной информации.

Во II группе нейрофизиологические изменения носили преимущественно функционально-дисрегуляторный характер. Умеренное замедление основного ритма регистрировалось у 52,6 % детей ($7,1 \pm 0,7$ Гц). Наиболее частым ЭЭГ-признаком являлась дисфункция срединных и стволовых структур мозга, выявленная у 72,4 % обследованных, что коррелировало с выраженными вегетативными и астеническими проявлениями. Латентность слуховых вызванных потенциалов была умеренно увеличена (121 ± 12 мс) у половины пациентов группы.

У детей III группы ЭЭГ-показатели в большинстве случаев соответствовали возрастной норме. Частота основного ритма составляла $8,4 \pm 0,6$ Гц, а замедление регистрировалось лишь у 14,8 % детей. Диффузные изменения биоэлектрической активности носили минимальный характер и выявлялись в 18,5 % случаев. Латентность вызванных потенциалов находилась в пределах нормативных значений (108 ± 10 мс), что указывало на сохранность нейрофизиологических

механизмов сенсорной обработки и подтверждало функциональный характер речевых нарушений.

Полученные данные свидетельствуют о выраженной клинко-нейрофизиологической неоднородности нарушений речевого развития у детей. Структурный и сосудистый генез ассоциированы с более глубокими и стойкими нарушениями речевой функции, что подтверждается объективными нейрофизиологическими изменениями. В то же время у детей с эмоционально-поведенческими нарушениями речевая недостаточность носит преимущественно функциональный характер.

Дифференциация генеза речевых нарушений имеет принципиальное значение для выбора оптимальной тактики ведения и коррекционных мероприятий.

Выводы.

Нарушения речевого развития у детей характеризуются значительной клинко-нейрофизиологической вариабельностью в зависимости от генеза патологии. Выделение структурного, сосудистого и эмоционально-поведенческого вариантов НРР позволяет повысить точность диагностики и эффективность лечебно-реабилитационных программ.

Литература

1. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Нейропсихология детского возраста. — М.: Академия, 2019.
2. Бадалян Л.О. Детская неврология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
3. Безруких М.М. Развитие речи и формирование высших психических функций у детей. — М.: Просвещение, 2018.
4. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии речи. — М.: АСТ, 2017.
5. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста. — М.: Академический проект, 2021.
6. Заваденко Н.Н. Минимальная мозговая дисфункция у

- детей. — М.: МЕДпресс-информ, 2019.
7. Кузнецова Л.В., Лопатина Л.В. Нарушения речевого развития у детей раннего возраста // Вопросы психологии. — 2020. — №4. — С. 45–53.
8. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. — М.: Генезис, 2018.
9. Bishop D.V.M. Uncommon understanding: Development and disorders of language comprehension in children. — Psychology Press, 2017.
10. Karmiloff-Smith A. Developmental disorders and the adult neuropsychological model // Cognitive Neuropsychology. — 2018.
11. Paul R., Norbury C. Language disorders from infancy through adolescence. — Elsevier, 2020.
12. Rapin I., Allen D. Developmental language disorders: Nosology and underlying mechanisms // Journal of Child Neurology. — 2019.
13. Stiles J., Jernigan T.L. The basics of brain development // Neuropsychology Review. — 2017.
14. Johnson M.H. Functional brain development in humans // Nature Reviews Neuroscience. — 2019.
15. Friederici A.D. The neural basis of language development and its impairment // Neuron. — 2020.
16. López-Barroso D. et al. Developmental language disorder and brain connectivity // Brain and Language. — 2021.
17. Bishop D.V.M., Snowling M.J. Developmental dyslexia and language impairment // Psychological Bulletin. — 2020.
18. Niedermeyer E., Lopes da Silva F. Electroencephalography: Basic principles, clinical applications. — Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
19. Luck S.J. An introduction to the event-related potential technique. — MIT Press, 2019.
20. Srinivasan R. EEG functional connectivity and language processing // Clinical Neurophysiology. — 2021.

ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ КОГНИТИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОФИБРОМАТОЗОМ 1-ТИПА

Хаитбаева Н.Т., Омонова У.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет.

Ключевые слова: нейрофиброматоз 1-го типа, генетические расстройства, когнитивные нарушения, психоэмоциональная сфера, детская неврология, эмбриогенез.

BOLALARDAGI 1-TURDAGI NEYROFIBROMATOZ BILAN KOGNITIV-EMOTSIONAL BUZILISHLARGA ERTA TASHXIS QO'YISH XUSUSIYATLARI

Haitbaeva N. T., Omonova U. T.

Kalit so'zlar: 1-toifa neyrofibromatoz, genetik kasalliklar, kognitiv buzilishlar, psixo-emotsional soha, bolalar nevrologiyasi, embriogenez.

1-turdagi neyrofibromatoz (NF1) - bu klinik polimorfizmning aniq darajasi bilan tavsiflangan ko'p tizimli genetik patologiya: asemptomatik kursdan ekto-va mezodermal tuzilmalarning og'ir shikastlanishlarigacha. Jismoniy ko'rinishlar bilan bir qatorda, kognitiv va psixo-emotsional buzilishlar NF1 turida muhim rol o'ynaydi, bu bemorlarning 85 foizigacha ta'sir qiladi.

Ushbu maqolada NF1 tashxisi tasdiqlangan bolalarda kognitiv etishmovchilik va xulq-atvor xususiyatlarining og'irligini baholashga qaratilgan mualliflik tadqiqotining natijalari keltirilgan. Tahlil neyropsikologik asoratlarning profilini batafsil ko'rib chiqishga imkon beradi, bu erta tuzatish dasturlarini ishlab chiqish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun zarurdir.

FEATURES OF EARLY DIAGNOSIS COGNITIVE AND EMOTIONAL DISORDERS IN CHILDREN WITH TYPE 1 NEUROFIBROMATOSIS

Khaitbayeva N.T., Omonova U.T.

Keywords: neurofibromatosis type 1, genetic disorders, cognitive impairments, psychoemotional sphere, pediatric neurology, embryogenesis.

Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a multisystem genetic disorder characterized by a wide range of clinical manifestations, from asymptomatic to severe ecto- and mesodermal abnormalities. In addition to physical symptoms, cognitive and psycho-emotional impairments play a critical role in the course of NF1, affecting up to 85% of patients.

This article presents the results of the author's research aimed at assessing the severity of cognitive deficits and behavioral characteristics in children with a confirmed diagnosis of NF1. The analysis allows for a detailed profile of neuropsychological complications, which is essential for developing early intervention programs and improving the quality of life for patients.

Нейрофиброматоз (NF1), или болезнь фон Реклингхаузена, синдром Реклингхаузена, периферический нейрофиброматоз, OMIM #162200, входит в состав гетерогенной группы патологий, классифицируемых как факоматозы с эктомезодермальным патогенезом формирования, характеризующиеся поражением структур нейроэктодермального происхождения, в основном центральной нервной системы (ЦНС), кожи и подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) и глаз, а также нередко в процесс вовлекаются органы грудной клетки (ОГК), брюшной полости (ОБП), малого таза (МТ) и скелета [1]. NF1-типа, является прогрессирующим заболеванием, которое согласно статистических данных, встречается во всех странах мира со средней частотой 1:3000 – 4000 новорожденных, однако диагностируется от 1:10000 до 1:30000 в популяции [2,3].

Заболевание наследуется аутосомно-доминантным путём, имеет при этом высокую пенетрантность, формирующаяся по причине патогенных вариантов в гене NF1, кодирующим белок нейрофибромин, который локализуется на 17 хромосоме (17q11.2) и является супрессором опухолевого ро-

ста [4]. Согласно периоду появления генетического дефекта, выделяют его генерализованную и локализованную (сегментарную) формы. До настоящего времени NF1 остаётся недостаточно изученной и редко выявляемой в клинической практике патологией. Данное заболевание представляет собой значимую медицинскую проблему вследствие многопланового поражения различных органов и систем, что и обуславливает необходимость комплексного, междисциплинарного подхода к состоянию пострадавшего.

Процессы составляющие фундаментальную основу формирования клинических проявлений NF1, имеют широкий диапазон варьирования. В некоторых случаях они могут являться продуктом гаплодефицита NF1, а в других случаях, формируются за счёт биаллельной инактивации гена или вовлечения в процесс дополнительных модифицирующих гормональных или других генетических отклонений. К примеру, для возникновения пигментных пятен и нейрофибром, требуется биаллельная инактивация NF1, а для формирования злокачественных опухолей оболочки периферических нервов, необходима мутация гена TP53 [5].

Сроки проявления клинических признаков также могут отличаться, однако существуют характерные проявления, которые часто возникают ещё в раннем возрасте. К числу первых специфических признаков NF1-типа относятся пигментные пятна на коже цвета «кофе с молоком», плексиформные нейрофибромы, нарушения формирования большеберцовой кости и строения орбиты, а также псевдоартрозы. Указанные изменения могут присутствовать уже при рождении, то есть иметь врождённый характер, либо развиваться в период новорожденности. В раннем детстве наиболее типичными проявлениями являются глиомы зрительного пути и хиазмы, замедление психомоторного и речевого онтогенеза, а также синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), а также расстройства аутистического спектра (РАС). В подростковом возрасте могут появляться гиперпигментация в подмышечных и паховых складках по типу «гроздьев веснушек», выраженные сколиотические деформации позвоночника, гамартомы радужной оболочки глаза, так называемые узелки Лиша, а также довольно частое развитие глиом ствола головного мозга. В недавно проведенном исследовании, авторами была показана статистика возникновения тех или иных признаков NF1-типа. Так у – 99 % больных старше 1 года наблюдались проявления CALM, у – 90 % детей выявлялись когнитивно-эмоциональные дисфункции. У пациентов старше 7 лет, признаки веснучатости обнаруживались в – 90% случаев, у – 81 % пациентов отмечались поведенческие отклонения, у – 40 % детей был верифицирован СДВГ, у – 49 % больных, сколиоз и у – 5 % пациентов отмечали псевдоартроз [6].

Полученными результатами многих исследований, неоднократно подтвержден тот факт, что нарушения когнитивной и психоэмоциональной сферы являются наиболее частыми осложнениями при NF1-типа. На сегодняшний день, примерно у – 85 % этих детей наблюдаются трудности в различных аспектах познавательной деятельности и поведения. Интересным является то, что показатели уровня интеллекта у них как правила находятся в пределах нормы или незначительно понижены по сравнению со значениями у их здоровых сверстников. Из-за этого часто возникают несоответствия между уровнем интеллекта и академической успеваемостью данной категории детей. Их родители зачастую указывают на проблемы связанные с освоением чтения, письма, грамматики, математикой, а также развитием организационных способностей [7,8]. В исследованиях Машковой Е.С. с соавтр., (2022), посвящённых когнитивным и эмоционально-поведенческим проблемам у пациентов с NF1-типа, был приведён детальный анализ выше описанных нарушений. Где среди наиболее важных, по мнению авторов, были расстройства памяти, речи, академической успеваемости. Кроме того, у детей с NF1-типа выявлены признаки социальной дезадаптации (повышенная агрессия, замкнутость), проявления внутренних расстройств (тревожность, депрессивные состояния, чувство отчуждения), внешние проявления поведенческих нарушений (неспособность сосредоточиться, избыточная активность, импульсивность), нарушения сна, а также снижение качества жизни [9]. Таким образом, у детей с NF1-типа наблюдается повышенная склонность к формированию выше указанных нарушений, при чём с тенденцией к нарастанию степени выраженности, по мере взросления пациента. С учётом их высокого спроса на психолого-педагогическую помощь, особое значение приобретают короткие, направленные на решение конкретных задач терапевтические подходы, ориентированные на восстановление когнитивной и эмоциональной регуляции при NF1-типа у детей.

Цель исследования.

Определить степень когнитивно-эмоциональных нарушений у детей с нейрофиброматозом 1-типа.

Материал и методы исследования.

К нашему исследованию было привлечено – 35 детей в возрастном диапазоне от 7 до 12 лет, с верифицированным диагнозом «нейрофиброматозом 1-типа» (МКБ-10, Q85.0). Средний возраст пациентов составил – $9,5 \pm 1,8$ лет. Пациентов 7-9 лет было обследовано – 22 (62,8%) больных. Детей 10-12 лет – 13 (37,1%) больных. Контрольную группу составили – 20 практически здоровых детей аналогичного пола и возраста. В соответствии с критериями исследования у всех наблюдаемых пациентов проводилось детальное изучение индивидуальных карт и анамнестических данных, осуществлялся объективный клинико-неврологический осмотр. Анализ когнитивной деятельности выполнялся на основании результатов нейропсихологического обследования, включающего адаптированную методику оценки когнитивных процессов для детских неврологов [10], а также балльной шкалы: «0» — задание выполняется самостоятельно, без подсказок; «1» — допускаются отдельные мелкие ошибки, которые ребёнок устраняет самостоятельно; «2» — задание выполняется лишь после нескольких попыток при активной помощи, использовании подсказок и наводящих вопросов. Слухоречевую память исследовали с помощью методики запоминания десяти слов по Лурия А.Р. Зрительную память оценивали по тесту на воспроизведение десяти картинок. Нормальным уровнем считали воспроизведение 8–9 образцов, средним — 6–7, низким – 5 и менее. Для определения уровня тревожности применяли рисуночный тест по Тэмму Р., Амен В., Дорки М. (2002): индекс тревожности выше 50 % свидетельствует о высоком уровне тревожности, от 20 до 50 % – об умеренном, от 0 до 20 % – о низком. При МРТ исследовании проводился анализ толщины серого вещества коры, оценивалось состояние белого вещества, конфигурация и объём желудочков мозга, при этом МРТ-последовательности применялись согласно протоколу исследований. Статистические расчеты проводились с помощью пакета программ «Statistica 8.0» (StatSoft, USA, Windows XP).

Результаты и их обсуждение.

По данным опроса матерей, исследуемых детей с NF1-типа, отягощённый акушерский и гинекологический анамнез наблюдался у – 35 (100%) матерей детей. При анализе неоптимального и отягощённого течения беременности и родов при помощи шкалы оптимальности течения беременности и шкалы оптимальности течения родов, разработанных F. Kainer (1997) и адаптированных А.Б. Пальчиков (2017), были установлены существенные различия с группой контроля ($p < 0,001$). У детей основной группы, согласно методике (Куршина М.А.) по выявлению степени перинатального риска, во всех изучаемых периодах (антенатальные, интранатальные и ранние неонатальные), регистрировались факторы риска III-степени тяжести. По общему фенотипу детей с NF1-типа, наиболее значимыми признаками были: у – 30 (85,7%) пациентов пигментация на коже цвета «кофе с молоком», фибромы на нижней челюсти отмечались у – 2 (5,7%) детей, на шеи у – 3 (8,5%) больных на туловище у – 6 (17,1%) больных на руках и ногах у – 7 (20,0%) детей. Кроме этого были обнаружены у – 9 (25,7%) больных деформации ног и у – 7 (20,0%) детей деформация грудной клетки.

В процессе проведения нейропсихологического тестирования, изучались различные домены когнитивной деятельности. Как видно по представленной таблице 1., большая часть детей с NF1-типа, справлялись с заданиями по различным видам праксиса без дополнительных подсказок (0-баллов), самостоятельно. В то же время отклонения кинетического праксиса умеренной и низкой степени выраженности имели – 42,8% пациентов. У пациентов, не справившихся с поставленными задачами, выявлялись изолированные, интернированные друг от друга движения, а также нарушение способности пластично переключаться между различными видами

деятельности, что свидетельствовало о нарушении динамической организованности психической активности. Нарушение координации действий при выполнении заданий правой рукой указывало на дисфункцию левой передней доли полушария, тогда как разобщённость движений в левой руке отражало патологию правой лобной области мозга (таб. 1.).

Таблица 1.

Анализ вариантов праксиса у пациентов наблюдаемых групп

Баллы	Динамический праксис		Кинестетический праксис		Пространственный праксис	
	Основная группа n=35	Контрольная группа n=20	Основная группа n=35	Контрольная группа n=20	Основная группа n=35	Контрольная группа n=20
0	20 (57,1%)	17 (85,0%)	20 (57,1%)	16 (80,0%)	19 (54,2%)	18 (90,0%)
1	8 (22,8%)	3 (15,0%)	11 (31,4%)	4 (20,0%)	10 (28,5%)	2 (10,0%)
2	7 (20,0%)	0 (0,0%)	4 (11,4%)	0 (0,0%)	6 (17,1%)	0 (0,0%)

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05).

Расстройства кинестетического праксиса умеренной и низкой степени, было также обнаружено у – 42,8% пациентов основной группы, тогда как в контрольной данные нарушения, при этом только умеренной степени, были выявлены у – 20,0% детей. Эти результаты подтверждали мнение многих авторов, о выраженности дисфункции зрительно пространственной организации движений при NF1-типа, которое было связано с недостаточностью функций левой и правой теменных долей (с учётом право-левосторонней локализации процесса) [12]. Кроме этого у некоторых пациентов с расстройством данного вида праксиса, отмечались двусторонние изменения переноса положения руки с одной стороны тела на другую, свидетельствующие в пользу сбоя межполушарного взаимодействия, вызванного дисфункцией срединных структур и межполушарной комиссуры.

Изменения пространственного праксиса умеренной и низкой степени, у пациентов с NF1-типа, были зарегистрированы в – 45,7% случаев, а у детей контрольной группы только в – 10,0% случаев, умеренной степени. Обнаруженные нами изменения зрительно-пространственной организации движений у больных с NF1-типа, проявляли себя невозможностью пространственного повторения позиции руки, изменением право-левой направленности, что отражало функциональные расстройства теменных долей левого и правого полушарий головного мозга и подтверждало высказывания в раннее проведённых исследованиях, о недостаточности развития навыков пространственной асимметрии у данной категории пациентов [13].

По результатам теста на слухоречевую память было видно, что у детей с NF1-типа, при I-репродукции слов, их среднее количество было низким и составляло – 4,1 ± 0,67 слов, тогда как в контрольной группе, этот показатель был равен – 7,0 ± 0,53 словам (p < 0,05) (таб. 2).

Таблица 2.

Параметры слухоречевой памяти у пациентов наблюдаемых групп (M ± m)

Группы	Среднее количество воспроизведенных слов по группе			
	I воспроизведение	II воспроизведение	III воспроизведение	После интерференции
Основная группа n=35	4,1 ± 0,67	4,9 ± 0,74	9,0 ± 0,54	7,0 ± 1,5
Контроль n=20	7,0 ± 0,53	9,0 ± 0,54	9,0 ± 0,66	9,0 ± 0,7
P*	0,005	0,005	1,0	0,05

P* - отличия между основной группой и группой контроля (тест Манна-Уитни)

Аналогичная картина была и при II-репродукции слов. У пациентов с NF1-типа средний показатель составлял – 4,9 ± 0,74 слов, тогда как в контрольной группе – 9,0 ± 0,54, что имело статистически значимые различия (p < 0,05). При III-репродукции мы не смогли определить достоверных межгрупповых отличий – 9,0 ± 0,55 слов и 9,1 ± 0,65 слов соответственно. После интерференции (счётом) у детей с NF1-типа воспроизведённые слова вновь имели статистически значимое (p < 0,05) снижение и составили – 7,0 ± 2,5 слов, в то время как в группе контроля дети набирали – 9,0 ± 0,7 слов (p < 0,05). Таким образом, динамика показателей теста свидетельствует о трудностях в усвоении информации, замедленном процессе запоминания и снижении объёма вербальной памяти у детей с формой нейрофиброматоза типа - 1 в условиях присутствия отвлекающих наложений. Зрительная память у детей с NF1-типа оставалась сохранной и близкой к норме, соответствующей показателям здоровых сверстников. В основной группе средние показатели теста были – 8,7 ± 0,5 картинки, в контрольной группе – 8,9 ± 0,3 картинки. В совокупности все эти нарушения указывали на дисфункцию лобной, височной и теменной областей мозга. В своём исследовании Торрес Нупан М. М., с соавтр., (2017) показал, что у детей с NF1-типа, задержка в формировании психомоторной деятельности, трудности обучения, проблемы в концентрации внимания, снижения памяти, отмечаются от – 50 до – 80% случаев, и наиболее высокий процент составляют, именно расстройства вербальной и зрительной памяти [14].

При анализе корректурной пробы нами было установлено, что высокий уровень продуктивности и устойчивости внимания у детей основной группы не был зафиксирован, в то время как в группе контроля этот показатель наблюдался у – 16 (80,0%) детей. Умеренный уровень продемонстрировали – 16 (45,7%) ребят основной группы и всего – 4 (20,0%) контрольной группы. Низкий уровень был выявлен у – 14 (40,0%) пациентов основной группы, тогда как среди контрольных детей таких случаев не зарегистрировано. В контрольной группе не нашлось ни одного ребёнка с чрезвычайно низким уровнем продуктивности и устойчивости внимания, однако в основной группе такой показатель был зафиксирован у – 5 (14,2%) пациентов. (рис.2).

Рис. 1. Анализ продуктивности и устойчивости внимания

В итоге средний общий показатель продуктивности и устойчивости внимания (S) у пациентов с NF1-типа составил $0,41 \pm 0,07$, тогда как в контрольной группе данный показатель находился на более высоком уровне. – $1,05 \pm 0,06$, что имело статистически значимые различия ($p < 0,005$). Таким образом, у данной группы детей наблюдалась дисфункция внимания преимущественно модально-неспецифического типа. Её проявлениями были снижение способности к удержанию внимания, повышенная утомляемость, затруднённость длительной концентрации и нежелание корректировать допущенные ошибки даже при прямом указании на них.

По результатам теста Тэмпл-Дорки, определяющего уровень тревожности у детей с NF1-типа можно было видеть, что статистически значимые межгрупповые различия ($p < 0,05$) определялись по всем уровням индекса тревожности (ИТ) (таб. 3.).

Таблица 3.

Показатели степени тревожных расстройств у наблюдаемых детей

Индекс тревожности	Основная группа n= 35 (%)	Контроль n= 20 (%)	p*
ИТ >50 % (Высокая)	25 (71,4)	2 (10,0)	0,005
ИТ от 20 до 50% (Умеренная)	10 (28,5)	3 (15,0)	0,37
ИТ от 0 до 20 % (Низкая)	0	15 (75,0)	0,005

P* — отличия между основной и контрольной группами (метод МаннаУитни).

Индекс тревожности выше – 50 %, обозначающий высокую степень тревожности определялся у – 25 (71,4%) детей с NF1-типа и только у – 2 (10,0%) детей группы контроля. Индекс тревожности от 20 до 50%, то есть умеренной степени, выявлялся у – 10 (28,5%) больных основной группы и у – 3 (15,0%) детей группы контроля. И наконец низкая степень тревожности у респондентов основной группы не регистрировался, а в группе контроля выявлялся в – 15 (75,0%) случаев. Таким образом у детей с NF1-типа, крайне часто выявляются когнитивные и психоэмоциональные расстройства, которые представляют собой наиболее распространённые осложнения данной патологии. Указанные отклонения, это не просто сопутствующие симптомы при NF1-типа, а фундаментальная часть клинической картины, часто определяющая прогноз качества жизни и интеллектуального развития детей. По утверждениям многих авторов, к которым мы

присоединяемся, пациенты с NF1-типа имеют значительно более высокий риск формирования тревожных расстройств чем их здоровые сверстники или даже братья/сёстры. Примерно у – 50% детей наблюдаются признаки тревоги и социальной замкнутости. А их уровень выраженности напрямую коррелирует с видимостью физических дефектов болезни, в виде пятен «кофе с молоком» или нейрофибромы на лице, что в конечном итоге образует «порочный круг», то есть внешние дефекты вызывают тревогу и низкую самооценку, что усугубляется социальной изоляцией или насмешками сверстников. Кроме перечисленного, наличие тревожных состояний у данной категории пациентов, усугубляют и без того нарушенное когнитивное функционирование, то есть дополнительно понижают концентрацию внимания и академическую успеваемость [15,16,17].

При МРТ обследовании, проведённого в нашем исследовании, у детей группы с NF1-типа, гиперинтенсивные очаги на T2-изображениях, была выявлены, у – 3 (8,5%) пациентов в полушариях мозжечка, у – 5 (14,2%) больных в зрительном тракте или стволе мозга, у – 4 (11,4%) детей в височных долях мозга и у – 5 (14,2%) пациентов в базальных ганглиях. Помимо этого, у – 8 (22,8%) детей отмечалось расширение субарахноидального пространства, у – 12 (34,2%) больных регистрировались не законченные процессы миелинизации, признаки гипертензионного синдрома и деформации белого вещества головного мозга. Таким образом, полученные данные МРТ-диагностики пациентов с NF1-типа демонстрируют полиморфную нейровизуализационную картину, где в сочетании с классическими очагами T2-гиперинтенсивности, расположенными в большей мере в стволе мозга, базальных ганглиях и мозжечке, значительный процент имеют структурные изменения. Особого внимания заслуживает высокая частота нарушений созревания центральной нервной системы, то есть незавершенная миелинизация (34,2%) и ликвородинамические расстройства, что указывает на глубокое вовлечение белого вещества в патогенез данной патологии. В настоящее время, у детей с NF1-типа, часто регистрируемые участки головного мозга с повышенной интенсивностью сигнала на T2-изображениях, принято называть неопознанными светящимися объектами или (НСО). Их распространённость у данного контингента больных составляет примерно 60-62%. В ранее проведённых МРТ исследованиях, авторами было показано, что данные объекты не увеличиваются в размерах и не сдавливают пограничные ткани, что даёт возможность дифференцировать их от истинных новообразований. Кроме того, они не влияют на формирование грубой очаговой неврологической симптоматики и с взрослением ребёнка вовсе исчезают, то есть являются не характерными для взрослых пациентов. Если рассматривать НСО с гистопатологической стороны, то они как правило соответствуют с участками миелиновой вакуолизации [18,19]. В недавно проведённых исследованиях было показано, что у пациентов с наличием на МРТ изображениях признаков НСО при NF1, намного хуже обстоят дела с показателями когнитивных и психоэмоциональных дисфункций, чем у детей с NF1, но без признаков НСО [20,21]. Таким образом широкое использование МРТ исследования у пациентов с NF1-типа, может оказать значительную помощь в понимании основ церебральных осложнений при данной патологии.

Выводы.

У детей с NF1-типа отмечается высокая частота когнитивных и психоэмоциональных отклонений, являющихся наиболее распространёнными осложнениями, серьёзно снижающими качество жизни и замедляющими академическое развитие этих детей. Расстройства когнитивной сферы и эмоционально-волевого состояния при NF1-типа регистрируются у 50–80% детей и зачастую являются ведущими проявлениями болезни, перекрывая по степени важности кожные или опухолевые проявления. NF1-типа уже давно перестал считаться исключительно как «кожное» или «онкологическое» заболевание. На сегодняшний день его воспринимают как нейропсихиатрическое состояние, при котором когнитивно-эмоциональные дисфункции признаются ключевыми факторами, ограничивающими социальную и образовательную активность детей. Раннее выявление указанных нарушений имеет особое значение для эффективной реабилитации, поскольку без должной помощи тяжесть когнитивных и эмоционально-поведенческих расстройств будет только нарастать.

Литература

1. Фарщи С., Маутнер В. Ф., Маклин А. С. Л., Шульц А., Фридрих Р. Э., Розаль С. К. Нейрофиброматозы. *Dtsch Arztebl Int.* 2020;117(20):354–60.
2. Каллионпаа Р.А., Ууситало Э., Леппавирта Я., Пойхонен М., Пелтонен С., Пелтонен Й. Распространенность нейрофиброматоза 1-го типа среди населения Финляндии. *Генетическая медицина.* 2018; 20(9): 1082–6.
3. Le C, Bedocs PM. Neurofi bromatosis. 2023 Jan 25. In: *StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–.* PMID: 29083784.
4. Filizoglu N., Ozguven S. Neuro fibro ma to sis Type 2: Multiple Meningiomatosis and Vestibular Schwannomas on 68 Ga- DOTATATE PET/CT. *Clin Nucl Med.* 2022 Nov 1;47(11): e710-e712. doi: 10.1097/RLU.0000000000004355.
5. Gruber LM, Erickson D, Babovic-Vuksanovic D, et al. Pheochromocytoma and paraganglioma in patients with neurofibromatosis type 1. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2017; 86(1):141-149. doi: <https://doi.org/10.1111/cen.13163>.
6. Mustafin R. N. Prospects for diagnostics and treatment of neurofibromatosis type 1 in Russia. *Siberian journal of oncology.* 2023;22(3):119–124. (In Russ.) doi: 10.21294/1814-4861-2023-22-3-119-124.
7. Jensen S.E., Patel Z.S., Listernick R., Charrow J., Lai J.S. Lifespan development: symptoms experienced by individuals with neurofibromatosis type 1 associated plexiform neurofibromas from childhood into adulthood. *J Clin Psychol Med Settings.* 2019; 26(3):259–270.
8. Kang E., Kim Y.M., Seo G.H., Oh A., Yoon H.M., Ra Y.S., et al. Phenotype categorization of neurofibromatosis type I and correlation to NF1 mutation types. *J Hum Genet* 2020; 65:79-89.
9. Макашова Е.С., Карандашева К.О., Золотова С.В. и др. Нейрофиброматоз: анализ клинических случаев и новые диагностические критерии. *Нервно-мышечные болезни* 2022;12(1):39–

48. DOI: 10.17650/2222- 8721-2022-12-1-39-48.
10. Симерницкая ЭГ. Мозг человека и психические процессы в онтогенезе. М., 2015.
11. Пальчик А.Б., Шабалов НЛ. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных: Руководство для врачей. - СПб.: Питер, 2017. - 224 с.
12. Баркоро Л.А., Сефсик А.М., Каттинг Л.Е., Римродт С.Л. Обучение чтению детей с нейрофиброматозом 1-го типа: клиническое исследование со случайным распределением по различным подходам. *Dev Med Child Neurol* (2015) 57(12):1150–8. doi:10.1111/dmcn.12769.
13. Вессел Л.Э., Гао Ф., Гутманн Д.Х., Данн К.М. Лонгитюдный анализ задержки развития у детей с нейрофиброматозом 1-го типа. *J Child Neurol* (2013) 28(12):1689–93. doi:10.1177/0883073812462885.
14. Топрес Нупан М. М., Велес Ван Меербеке А., Лопес Кабра К. А. и Эррера Гомес П. М. (2017) Когнитивные и поведенческие расстройства у детей с нейрофиброматозом 1-го типа. *Front. Pediatr.* 5:227. doi: 10.3389/fped.2017.00227.
15. Crow A.J.D., Janssen J.M., Marshall C. et al. A systematic review and meta-analysis of intellectual, neuropsychological, and psychoeducational functioning in neurofibromatosis type 1. *Am. J. Med. Genet. A.* 2022; 188(8): 2277-2292. doi: 10.1002/ajmg.a.62773.
16. Mustafin R.N. Clinical Masks of Neurofibromatosis Type 1. *The Russian Archives of Internal Medicine.* 2022; 12(2): 93-103 [in Russian]. doi: 10.20514/2226-6704-2021-12-2-93-103.
17. Fisher M.J., Blakeley J.O., Weiss B.D., Dombi E., Ahlawat S., Akshintala S., Belzberg A.J., Bornhorst M., Bredella M.A., Cai W., Ferner R.E., Gross A.M., Harris G.J., Listernick R., Ly I., Martin S., Mautner V.F., Salamon J.M., Salerno K.E., Spinner R.J., Staedtke V., Ullrich N.J., Upadhyaya M., Wolters P.L., Yohay K., Widemann B.C. Management of neurofibromatosis type 1-associated plexiform neurofibromas. *Neuro Oncol.* 2022;24(11):1827-44. <https://doi.org/10.1093/neuonc/noac146>.
18. Rayahi J., Zapotocky M. (2018) Pediatric Brain Tumor Genetics: What Radiologists Need to Know. *Radiographics: a review publication of the Radiological Society of North America, Inc.,* 38 (7), pp. 2102–2122.
19. Немми Ф., Чигнетти Ф., Ассайанте К., Мазьеро С., Одик Ф., Перан П. и др. Дифференциальная диагностика нейрофиброматоза-1 и типичного развития у детей с помощью мультимодальной МРТ и многомерного анализа. *Hum Brain Mapp.* (2019) 40:3508–21. doi: 10.1002/hbm.24612.
20. Ерцкина П.О., Пизнюр И.В. Трудности диагностики нейрофиброматоза 1-типа у ребёнка. *Российский педиатрический журнал имени М.Я. Студеникина.* 2022;25(6):405-405.
21. Боду Э., Немми Ф., Бьотто М., Мазьеро С., Перан П. и Шэ И. (2020) Можно ли объяснить когнитивный фенотип при НФ 1-го типа с помощью нейровизуализации? Обзор. *Front. Neurol.* 10:1373. doi:10.3389/fneur.2019.0173.

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА (WHO III–IV СТЕПЕНИ)

Якубов Ж.Б., Кариев Г.М.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии, Ташкентский государственный медицинский университет, Российский университет дружбы народов.

Ключевые слова: опухоли головного мозга; глиомы; нейроонкология; нейрохирургия; нейровизуализация.

BOŞ MIA ƐMON SIFATLI RECIDIV (WHO III–IV DARAJALI) GLIOMALARINI DAVOLASH

Якубов Ж.Б., Кариев Г.М.

Калит сўзлар: бош мия ўсмалари; глиомалар, нейроонкология, нейрохирургия, нейровизуализация.

Мақолада бош миянинг юқори даражали ёмон сифатли глиомалари рецидивларини қайта нурлантиришни ўтказишга кўрсатмалар масаласининг замонавий ҳолати таҳлил қилинади. Шунингдек, ушбу жараён амалга оширилгандан сўнг бош мия тўқималарида юзага келиши мумкин бўлган реакциялар ва шикастланишлар, уларнинг олдини олиш йўллари ҳамда радиотерапия жараёнини методик таъминлаш масалалари кўриб чиқилади.

TREATMENT OF RECURRENT MALIGNANT GLIOMAS OF THE BRAIN (WHO GRADE III–IV)

Yakubov Zh.B., Kariev G.M.

Keywords: brain tumors; gliomas; neuro-oncology; neurosurgery; neuroimaging.

The article analyzes the current state of the issue regarding indications for repeat irradiation of recurrent high-grade malignant gliomas of the brain. It also examines possible reactions and damage to brain tissues following this procedure, ways to prevent them, and the methodological support of the radiotherapy process.

Несмотря на достижения в области хирургической техники, применение современных химиотерапевтических препаратов и высокотехнологичных методов конформной радиотерапии, прогноз при лечении высокозлокачественных глиом головного мозга (ВЗГГМ) до настоящего времени остается неудовлетворительным, поскольку у подавляющего большинства больных в ближайшие сроки после проведения специального лечения развиваются рецидивы заболевания.

При этом повторные операции, химиотерапевтическое и радиотерапевтическое лечение в данной клинической ситуации демонстрируют умеренную эффективность. Исторически радиотерапевты с осторожностью относились к повторному облучению опухолей головного мозга из-за риска развития выраженных постлучевых реакций и осложнений.

Осложнения, включая радионекроз тканей головного мозга, могут возникать в период от нескольких месяцев до нескольких лет после окончания лечения. Как правило, рецидивирующие очаги ВЗГГМ развиваются через 32–36 недель после первоначального комплексного лечения и обычно локализируются в ранее облученной области или в непосредственной близости от нее. В связи с этим применение повторной радиотерапии длительное время считалось спорным из-за высокой токсичности и часто неудовлетворительных результатов лечения.

В то же время все большее число исследований показывает, что повторное облучение может быть эффективным при рецидивах ВЗГГМ. При этом оно должно выполняться с применением современных конформных методик радиотерапии, включая дистанционную фракционированную, стереотаксическую и гипофракционированную радиотерапию, стереотаксическую радиохирургию, а также новые методы, такие как радиотерапия с импульсным снижением дозы и бор-нейтронозахватная терапия.

Решение о проведении повторной радиотерапии является сложной клинической задачей и требует учета риска развития некроза головного мозга при высоких дозах облучения либо недостаточной эффективности при низких дозах. По мнению ряда авторов, повторное облучение обладает умеренной эффективностью при приемлемой токсичности.

Цель исследования.

Проанализировать и оценить информативность методов диагностики рецидивов высокозлокачественных глиом головного мозга.

Материалы и методы исследования.

Проанализированы результаты обследования и лечения 240 пациентов с рецидивами глиальных опухолей полушарий головного мозга.

Для диагностики использовались КТ и МРТ головного мозга либо их комбинация. КТ выполнялась у 224 пациентов (93,3%), МРТ — у 236 пациентов (98,3%).

Результаты и их обсуждение.

Согласно данным КТ и МРТ, наиболее достоверным признаком рецидива глиом является повторная визуализация опухолевого очага (после полного удаления опухоли) или значительное увеличение его размеров (после субтотального или частичного удаления). Признаки роста очага включают наличие перифокальных изменений, масс-эффект и смещение срединных структур головного мозга. Очаг опухоли обычно выявляется в области ранее удаленной опухоли либо может распространяться на другие отделы головного мозга.

Рецидив глиом анализировался по данным КТ. Диаметры опухолевого очага на стороне операции распределялись сле-

дующим образом: 3–5 см — 138 пациентов (57,5%), 5–7 см — 61 пациент (25,4%), 7 см и более — 13 пациентов (5,41%), менее 3 см — 28 пациентов (11,6%). Средний диаметр опухоли по данным КТ составил $3,8 \pm 1,6$ см.

Почти все опухоли при рецидиве имели гетерогенную структуру по данным КТ. Наиболее выраженным изменением являлись различия в рентгеновской (НУ) плотности. Гиподенсивные очаги выявлены у 24 пациентов: у 14 — типичная структура глиом, у 10 — анапластическая глиома. По сравнению с предоперационными данными количество гиподенсивных очагов уменьшилось в два раза, тогда как количество гиперденсивных увеличилось в два раза. Количество изоденсивных опухолей существенно не изменилось.

Таким образом, в большинстве наблюдений рецидив сопровождался увеличением плотности опухоли. Петрификаты (окостенения), очаги некроза и кровоизлияния выявлялись с одинаковой частотой как до операции, так и при рецидиве. Петрификаты преимущественно характерны для олигодендроглиальных опухолей.

В 51 наблюдении при рецидиве формировались кисты: у 27 пациентов диаметр кисты составлял 3 см и более, у 24 — менее 3 см. Поликистозные опухоли выявлены у 6 пациентов. В кистозных глиомах перифокальный отёк и смещение срединных структур мозга были более выражены.

Благодаря высокой чувствительности МРТ все рецидивирующие опухоли имели гетерогенную структуру. Гомогенная структура наблюдалась только у ранее дифференцированных диффузно растущих глиом.

По данным МРТ, преимущественно на T1-взвешенных изображениях, выявлены следующие особенности: чаще наблюдались гипоинтенсивные сигналы, реже — изоинтенсивные. При росте рецидивирующих опухолей ситуация была обратной: изоинтенсивные сигналы определялись чаще, чем гипоинтенсивные. Кроме того, изоинтенсивные сигналы чаще встречались при глиомах относительно низкого риска, тогда как гипоинтенсивные — при анапластических глиомах.

На T2-взвешенных изображениях различий между предоперационными и рецидивирующими опухолями не выявлено.

На основании анализа данных КТ и МРТ были выделены наиболее важные диагностические критерии для планирования повторного хирургического вмешательства и определения тактики лечения.

Одной из наиболее важных проблем современной радиационной онкологии, особенно при проведении повторного облучения рецидивов ВЗГГМ, является развитие лучевых реакций и повреждений головного мозга. [15]. Постлучевые реакции головного мозга классифицируют по времени их возникновения на острые (в процессе радиотерапии и ближайшие 4 недели после ее завершения), отсроченные (спустя 1–4 месяца) и поздние (от нескольких месяцев до нескольких лет) [17]. Частота встречаемости лучевых некрозов головного мозга по данным различных авторов варьирует от 1,3 до 21,0% и зависит от общей дозы облучения, величины однократной дозы (на фракцию), методики фракционирования, объема мишени, возраста больного, использования и вида проводимой химиотерапии, сопутствующих заболеваний и индивидуальной радиочувствительности [6,11,14,20,29,30]. Как правило, лучевые повреждения мозга при малом объеме клинически не значимы [14], но при локализации в критических областях, как и обширные некрозы, могут приводить к развитию выраженных неврологических нарушений [8,12] и являться фатальными [3]. Так, Mayer и Sminia указывают на то, что радиационно-индуцированный некроз нормальных тканей головного мозга происходит при суммарных кумулятивных очаговых дозах более 100 Гр [16]. Lawrence с соавторами [4], рассмотрев в свое время опубликованные данные о радиационной травме, вызванной радиотерапией при зло-

качественных опухолях головного мозга, выяснили, что пострадиационный некроз проявляется в среднем через 1–2 года после ее окончания, однако когнитивные нарушения развиваются на протяжении многих лет. Частота и тяжесть проявления когнитивных нарушений зависят от дозы облучения и объема облучаемых тканей; они могут усиливаться вследствие применения адьювантной химиотерапии, а также за счет возраста, наличия диабета и ряда других факторов. Предполагается, что для фракционированной радиотерапии с применением фракции < 2,5 Гр, частота радиационного некроза в диапазоне 5% и 10% будет иметь место при биологически эффективной дозе 120 Гр (диапазон 100–140) и 150 Гр (диапазон 140–170), соответственно. В другом исследовании также сообщалось о развитии незначительного числа пострадиационных осложнений, в диапазоне от 6,7 и 14%, при применении бевацизумаба в сочетании со стереотаксической радиохирургией [19]. Однако есть также свидетельства выраженной токсичности после повторной стереотаксической радиохирургии в связи с одновременным применением темозоломида [18]. Необходимо особо подчеркнуть тот факт, что до настоящего времени одной из основных проблем лечения больных с церебральными опухолями является мониторинг нейровизуализации при дифференциации продолженного роста опухоли и радиационных поражений головного мозга. Большую помощь клиницистам в разграничении рецидивной опухоли и лучевого некроза оказывают перфузионные исследования, магнитно-резонансная спектроскопия по водороду и позитронно-эмиссионная томография. Эти методы позволяют охарактеризовать особенности химического состава, метаболизма и кровотока в облученной области, но не обладают стопроцентной чувствительностью и специфичностью. Сочетание радиотерапии с одновременным использованием цитотоксических препаратов, внедрение новых химиотерапевтических средств и препаратов таргетной терапии повысили выживаемость больных, но добавили сложности в радиологическую картину опухолевого ответа на проводимую терапию [9]. Несомненным является тот факт, что для окончательного определения эффективности данного вида специального лечения и связанной с ним токсичности, вплоть до радионекроза тканей головного мозга, требуются перспективные многоцентровые исследования.

В настоящее время возросло число пациентов у которых новообразование головного мозга впервые диагностируется на такой стадии, когда объем опухоли значительно превышает размеры возможной зоны замораживания. В этом случае стереотаксическая криодеструкция рядом авторов предлагается в виде паллиативного вмешательства, как один из этапов с целью улучшить состояние пациента перед радикальной операцией или для замедления роста опухоли, что увеличивает продолжительность жизни больного [13,15]. Вместе с тем, объем такой операции должен быть достаточно большим, т.к. единичные криодеструкции в толще опухоли не уменьшают ее объема и не приносят существенной пользы, вследствие незначительного уменьшения общего количества клеток с высокой пролиферативной активностью, что не приводит к заметному выигрышу в снижении темпов роста опухоли в целом. И, напротив, избыточные крионекрозы опухолевой ткани, с возможным вовлечением перитуморальной области, могут способствовать нарастанию перифокального отека, привести к срыву компенсаторных механизмов и развитию дислокационного синдрома [9]. В современные стандарты лечения злокачественных глиом после хирургического удаления опухоли входит обязательная адьювантная терапия (лучевая и химиотерапия). Ввиду стремительного клеточного роста низкодифференцированных глиом, высокой генетической неоднородности и резистентности последних к химиотерапевтическим средствам, низкой способности препаратов к проникновению через гематоэнце-

фалический барьер, эффективность химиотерапии в настоящий момент весьма низкая.

Аналогичная ситуация сложилась и относительно лучевого лечения. Наличие в ткани опухоли медленно пролиферирующих, гетерогенных популяций клеток, а также высоко резистентных стволовых клеток глиобластом, приводит к значительному снижению чувствительности к лучевой терапии. И, несмотря на то, что полный курс лучевого лечения в целом повышает выживаемость пациентов со злокачественными глиомами, тем не менее, лишь незначительно снижает риск возникновения продолженного роста опухоли. По действующему стандарту предполагается через 2–4 недели после операции проведение облучения ложа удаленной опухоли и двух сантиметров перифокальной зоны с суммарной очаговой дозой 55–60 Гр, обычно по 2 Гр за фракцию (25–30 фракций на курс), с нескольких полей в стационарном режиме или в ротации, в течение 5–6 недель. Критичными элементами для повышения эффективности лучевой терапии являются характер распределения дозы, высокая вероятность лучевого поражения кожи и функционально значимых зон мозга, и системное воздействие ионизирующего излучения. В рамках развития лучевой терапии представляются перспективными исследования по применению в лечении глиальных опухолей протонной терапии бор-нейтрон захватывающей терапии, однако эти методы лечения находятся еще на стадии разработки и клинических исследований. Возможности противоопухолевой химиотерапии на современном этапе ограничены и заключаются в увеличении продолжительности без рецидивного периода, продлении жизни пациентов и улучшении ее качества. Препараты применяются в соответствии с утвержденными стандартами лечения в зависимости от гистологической структуры опухоли как в режиме монотерапии, так и в определенной комбинации. Основными направлениями исследований с целью повышения эффективности химиотерапии являются создание новых лекарственных средств, оптимизация схем назначения уже применяемых препаратов, применение таргетных методик, включая индивидуальный подбор режимов химиотерапии на основе чувствительности клеток опухоли к основным группам цитостатиков и др. [4].

Выводы.

При лечении пациентов с рецидивами глиальных опухолей головного мозга выбор хирургической тактики во многом определяется на основе комплексного обследования с использованием методов КТ и МРТ. Топографический вариант роста опухоли, её размеры, сосудистое снабжение и объёмное воздействие на окружающие структуры имеют важное значение при выборе хирургического подхода. При этом основной целью является не только максимально полное удаление опухоли, но и минимизация хирургической травмы и обеспечение высокого качества жизни оперированного пациента. Результаты повторной радиотерапии при рецидивах высокозлокачественных глиом (WHO III-IV) головного мозга свидетельствуют о весьма приемлемом варианте такого вида специального лечения в данной клинической ситуации с достижением удовлетворительных результатов лечения на фоне невыраженной токсичности. Повторное облучение рецидивных ВЗОГМ должно всегда рассматриваться с учетом показаний к его применению с определением именно тех пациентов, которым оно может быть полезным и не способным оказать отрицательное воздействие на их настоящее состояние, а также продолжительность и качество их жизни. Повторное облучение при рецидивах ВЗГМ с помощью представленных современных высокотехнологичных методов радиотерапии способствует увеличению продолжительности жизни больных и сроков до дальнейшего прогрессирования основного заболевания.

Несомненно представляется необходимым продолжение дальнейших исследований в направлении поисков оптимальных подходов к реализации того или иного вида повторного современного высокотехнологичного конформного радиотерапевтического лечения рецидивирующих высокозлокачественных опухолей головного мозга.

Литература

1. Балканов А.С., Степанова Е.А., Сташук Г.А. Способ выбора тактики лечения рецидива злокачественной глиомы головного мозга. Патент РФ 2470586. Дата публикации: 27.12.2012.
2. Каныгин В.В., Кичигин А.И., Губанова Н.В., Та-скаев С.Ю.. Возможности бор-нейтронзахватной терапии в лечении злокачественных опухолей головного мозга. Вестник рентгенологии и радиологии. 2015. № 6. С. 36-42.
3. Гаганов Л.Е., Балканов А.С. Способ определения возможности проведения повторной дистанционной гамма-терапии при рецидиве злокачественной глиомы головного мозга. Патент №2269126. Дата публикации: 27.01.2006.
4. Aihara T., Hiratsuka J., Morita N., et al. First clinical case of boron neutron capture therapy for head and neck malignancies using 18 F-BPA PET. *Head Neck*. 2006. V. 28. No.9. P. 850-855.
5. Albritton J.R., Kiger III, W.S. Neutron beam source definition techniques for NCT treatment planning. In: Zonta A. (Ed.); *Proceedings of 13th ICNCT. ENEA, Rome*. 2008. P. 571-574.
6. Alexiou G.A., Tsiouris S., Kyritsis A.P., et al. Glioma recurrence versus radiation necrosis: accuracy of current imaging modalities. *J Neurooncol*. 2009. V. 95. No. 1. P. 1-11.
7. Ammirati M., Galicich J.H., Arbit E., Liao Y. Reoperation in the treatment of recurrent intracranial malignant gliomas. *Neurosurgery*. 1987. V. 21. No. 5. P. 607-614.
8. Bederson J., Harsh G., Walker J., et al. Radiation-induced bilateral cystic temporal lobe necrosis: reversal of memory deficit after fenestration and internal shunting. Case report. *J Neurosurg*. 1990. V. 72. No. 3. P. 503-505.
9. Brandsma D., van den Bent M.J. Pseudoprogression and pseudoresponse in the treatment of gliomas. *Curr Opin Neurol*. 2009. V. 22. No. 6. P. 633-638.
10. Bregadze V.I., Sivaev I.B. Polyhedral boron compounds for BNCT. In *Boron Science: New Technologies and Applications*. Hosmane N.S. (Ed.); CRC Press. 2011. P. 181-207.
11. Brock M., Cervos-Navarro J., Holdorff B. Changes in intracranial pressure associated with delayed cerebral radionecrosis. *Surg Neurol*. 1984. V. 22. No. 1. P. 8-16. 12. Buatti J., Friedman W., Theele D., et al. The lazareid U74389G protects normal brain from stereotactic radiosurgery-induced radiation injury. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 1996. V. 34. No. 3. P. 591-597.
13. Capala J., Barth R.F., Bendayan M., et al. Boronated epidermal growth factor as a potential targeting agent for boron neutron capture therapy of brain tumors. *Bioconjug Chem*. 1996. V. 7. No. 1. P. 7-15.
14. Chen Y., Trotti A., Coleman C., et al. Adverse event reporting and developments in radiation biology after normal tissue injury: International Atomic Energy Agency consultation. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2006. V. 64. No. 5. P. 1442-1451.
15. Cheng K., Chan C., Fu Y., et al. Brain abscess formation in radiation necrosis of the temporal lobe following radiation therapy for nasopharyngeal carcinoma. *Acta Neurochir (Wien)*. 2000. V. 142. No. 4. P. 435-431.
16. Combs S.E., Thilmann C., Edler L., et al. Efficacy of fractionated stereotactic reirradiation in recurrent gliomas: Long-term results in 172 patients treated in a single institution. *J Clin Oncol*. 2005. V. 23. No. 34. P. 8863-8869.
17. Combs S., Bischof M., Welzel T. Radiochemotherapy with temozolomide as re-irradiation using high precision fractionated

stereotactic radiotherapy (FSRT) in patients with recurrent gliomas. *J Neurooncol.* 2008. V. 89. No. 2. P. 205-210.

18. Conti A., Pontoriero A., Arpa D., et al. Efficacy and toxicity of CyberKnife re-irradiation and 'dose dense' temozolomide for recurrent gliomas. *Acta Neurochir (Wien).* 2012. V. 154. No. 2. P. 203-209.

19. Cuneo K.C., Vredenburgh J.J., Sampson J.H., et al. Safety and efficacy of stereotactic radiosurgery and adjuvant bevacizumab in patients with recurrent malignant gliomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2012. V. 82. No. 5. P. 2018-2024.

20. Derlon J., Bourdet C., Bustany P., et al. [IIC]-methionine uptake in gliomas. *Neurosurgery.* 1989. V. 25. No. 5. P. 720-728.

21. Fogh S.E., Andrews D.W., Glass J., et al. Hypofractionated stereotactic radiation therapy: an effective therapy for recurrent high-grade gliomas. *J Clin Oncol.* 2010. V. 28. No. 18. P. 3048-3053.

22. Fokas E., Wacker U., Gross M.W., et al. Hypofractionated stereotactic reirradiation of recurrent glioblastomas: A beneficial treatment option after high-dose radiotherapy? *Strahlenther Onkol.* 2009. V. 185. P. 235-240.

23. Gutin P., Iwamoto F., Beal K., et al. Safety and efficacy of bevacizumab with hypofractionated stereotactic irradiation for recurrent malignant gliomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2009. V. 75. No. 1. P. 156-163.

24. Hochberg F.H., Pruitt A. Assumptions in the radiotherapy of glioblastoma. *Neurology.* 1980. V. 30. P. 907-911.

25. Ito Y., Kimura Y., Shimahara T., et al. Disposition of TF-PEG-Liposome-BSH in tumor-bearing mice. *Appl Radiat Isot.* 2009. V. 67. (7-8 Suppl.). S109-S110.

26. Nieder C., Andratschke N.H., Grosu A.L. Re-irradiation for Recurrent Primary Brain Tumors. *Anticancer Res.* 2016. V. 36. No. 10. P. 4985-4995.

27. Orlova A., Kononov L.O., Kimel B.G., et al. Conjugates of polyhedral boron compounds with carbohydrates. Hydrolytic stability of carborane-lactose conjugates depends on the structure of a spacer between the carborane cage and sugar moiety. *Appl Organometal Chem.* 2006. V. 20. P. 416-420.

28. Pan X., Wu G., Yang W., et al. Synthesis of cetuximab immunoliposomes via a cholesterol-based membrane anchor for targeting of EGFR. *Bioconjug Chem.* 2007. V. 18. No. 1. P. 101-108.

29. Mayer R., Sminia P. Reirradiation Tolerance of the Human Brain. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2008. V. 70. No. 5. P. 1350-1360.

30. Sherriff J., Tamangani J., Senthil L., et al. Patterns of relapse in glioblastoma multiforme following concomitant chemoradiotherapy with temozolomide. *Br J Radiol.* 2013. V. 86. No. 1022 : 20120414

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Абдукахарова Г.К., Ашуров З.Ш.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр психического здоровья,
Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: новые психоактивные вещества, зависимость, депрессивная симптоматика, тревожность, абстинентный синдром, личностные типы, психопатологические расстройства.

YANGI PSIXOAKTIV MODDALARGA QARAM BEMORLARDA DEPRESSIV VA HAVOTIR SIMPTOMATIKASINING KLINIK-PSIXOPATOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abdukaxarova G.K., Ashurov Z.Sh.

Kalit so'zlar: yangi psixoaktiv moddalar, qaramlik, depressiv simptomatika, havotir, abstinent sindrom, shaxs tipologiyasi, psixopatologik buzilishlar.

Maqolada yangi psixoaktiv moddalarga qaram bemorlarda depressiv va havotir simptomatikasining klinik-psixopatologik xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqotda abstinent sindrom holatida statsionarda davolanayotgan 166 nafar bemor ishtirok etdi. Iste'mol qilinayotgan modda turiga qarab bemorlar uch guruhga ajratildi: pregabalin (n=40), sintetik kannabinoidlar (n=36) va sintetik katinonlar (n=90).

Depressiv simptomatika MADRS shkalasi yordamida baholandi, havotir darajasi esa Spilberger–Xanin shkalasi orqali reaktiv va shaxsiy havotirga ajratilgan holda aniqlandi. Shaxs tipologiyasi Leonhard–Lichko klassifikatsiyasi asosida baholandi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, eng yuqori depressiya va reaktiv havotir darajasi sintetik katinonlarni iste'mol qiluvchi bemorlarda kuzatildi, pregabalin qaramligida esa ushbu ko'rsatkichlar nisbatan past bo'ldi. Shaxsiy havotir darajasi guruhlar o'rtasida sezilarli farq qilmagan va asosan shaxs tipologiyasi bilan bog'liq bo'lgan.

Shuningdek, shaxs tipi va depressiv-havotir simptomatikasi darajasi o'rtasida statistik jihatdan ishonchli bog'liqlik aniqlangan. Olingan natijalar diagnostika va davolashda differensial yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF DEPRESSIVE AND ANXIETY SYMPTOMS IN PATIENTS WITH DEPENDENCE ON NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

Abdukaxarova G.K., Ashurov Z.Sh.

Keywords: new psychoactive substances, dependence, depressive symptoms, anxiety, withdrawal syndrome, personality types, psychopathological disorders.

This article presents the results of a study on clinical and psychopathological features of depressive and anxiety symptoms in patients with dependence on new psychoactive substances. A total of 166 inpatients undergoing treatment for withdrawal syndrome were examined. According to the type of substance used, patients were divided into three groups: pregabalin dependence (n=40), synthetic cannabinoids (n=36), and synthetic cathinones (n=90).

Depressive symptoms were assessed using the MADRS scale, while anxiety levels were evaluated using the Spielberger–Hanin inventory with differentiation between state and trait anxiety. Personality types were determined according to the Leonhard–Lichko classification.

The findings showed that the highest levels of depressive symptoms and state anxiety were observed in patients using synthetic cathinones, whereas lower levels were found in the pregabalin group. Trait anxiety did not significantly differ between groups and was mainly associated with personality characteristics.

A statistically significant relationship was identified between personality type and the severity of depressive and anxiety symptoms. The results indicate the need for a differentiated diagnostic and therapeutic approach considering both pharmacological effects of substances and individual personality traits.

В последние годы зависимость от новых психоактивных веществ (НПВ) рассматривается как одна из наиболее актуальных проблем современной наркологии, что связано с быстрым появлением новых соединений, их доступностью и высоким аддиктивным потенциалом [1–3]. По данным международных наблюдений, спектр НПВ постоянно расширяется, а

клинические проявления их употребления отличаются значительной вариабельностью, что усложняет диагностику и лечение зависимых состояний [2,4].

Клиническое течение зависимости от НПВ характеризуется выраженным полиморфизмом симптоматики, особенно в период абстинентного синдрома, когда на первый план вы-

ходят аффективные нарушения различной степени выраженности [5,6]. Современные исследования показывают, что депрессивная и тревожная симптоматика является одним из наиболее частых и клинически значимых компонентов синдрома отмены, влияя на тяжесть состояния пациентов, течение заболевания и риск рецидива [7,8].

Выраженность аффективных нарушений при зависимости от НПВ во многом определяется фармакологическими особенностями конкретных веществ. Так, синтетические катиноны обладают выраженным психостимулирующим действием с последующим истощением нейромедиаторных систем, что сопровождается депрессивными и тревожными проявлениями [6,9]. В то же время для каннабиноидов и препаратов с анксиолитическим эффектом характерна иная структура абстинентных расстройств, что обуславливает различия в клинической картине [8,10].

Наряду с биологическими факторами, существенную роль в формировании психопатологической симптоматики играют индивидуально-личностные особенности пациентов. Согласно современным представлениям, типологические характеристики личности могут выступать как предрасполагающим фактором развития аддиктивного поведения, так и модифицировать клиническое течение зависимости [11,12]. Ряд исследований указывает на связь между определёнными типами личности и выраженностью аффективных нарушений, однако данные остаются фрагментарными и неоднозначными [7,13].

Особый интерес представляет анализ взаимодействия фармакологических и личностно-психологических факторов в формировании депрессивной и тревожной симптоматики при употреблении различных видов НПВ. Несмотря на растущее число работ, посвящённых данной проблеме, вопрос о закономерностях распределения аффективных нарушений с учётом типологических особенностей личности при различных формах зависимости от НПВ остаётся недостаточно изученным, что ограничивает возможности разработки дифференцированных терапевтических подходов [4,5].

В связи с этим представляется актуальным проведение исследований, направленных на уточнение клинико-психопатологических особенностей депрессивной и тревожной симптоматики у пациентов с зависимостью от различных видов новых психоактивных веществ с учётом типологических характеристик личности.

Цель исследования.

Изучить клинико-психопатологические особенности депрессивной и тревожной симптоматики у пациентов с зависимостью от различных видов новых психоактивных веществ с учётом типологических особенностей личности.

Материалы и методы исследования.

Исследование выполнено на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья.

Дизайн исследования — сравнительное, клинико-психопатологическое, одномоментное, с элементами аналитического подхода. Работа проведена в условиях стационарного отделения наркологического профиля.

В исследование включено 166 пациентов, находившихся на стационарном лечении в состоянии абстинентного синдрома, обусловленного употреблением психоактивных веществ. Диагноз синдрома зависимости устанавливался в соответствии с критериями Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

Критерии включения:

наличие клинически верифицированного синдрома зависимости;

состояние абстинентного синдрома на момент обследования;

возраст старше 18 лет;

согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения:

наличие тяжёлых соматических заболеваний в стадии декомпенсации;

выраженные органические поражения центральной нервной системы;

острые психотические состояния, затрудняющие проведение обследования;

отказ пациента от участия в исследовании.

В зависимости от вида употребляемого вещества пациенты были распределены на три группы: 1-я группа (n=40) — пациенты с зависимостью от прегабалина; 2-я группа (n = 36) — пациенты, употреблявшие синтетические каннабиноиды; 3-я группа (n = 90) — пациенты, употреблявшие синтетические катиноны.

Обследование проводилось в ранние сроки госпитализации после стабилизации соматовегетативных проявлений абстинентного синдрома.

Оценка выраженности депрессивной симптоматики осуществлялась с использованием шкалы Монтгомери–Асберга (MADRS), позволяющей количественно определить степень выраженности депрессии и чувствительной к динамике состояния.

Уровень тревожности оценивался с помощью шкалы Спилберга–Ханина, с выделением реактивной (ситуативной) и личностной тревоги, что позволило дифференцировать текущие эмоциональные реакции и устойчивые личностные характеристики.

Типологические особенности личности определялись на основании классификации К. Леонгарда в модификации А. Е. Личко, с выделением акцентуированных типов личности, имеющих значение для формирования аддиктивного поведения и клинического течения заболевания.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних значений. Для анализа различий между группами применялся критерий χ^2 . Уровень статистической значимости принимался при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение.

Сравнительный анализ показал, что распределение типов личности в исследуемых группах статистически значимо различается в зависимости от вида употребляемого психоактивного вещества. Полученные данные свидетельствуют о неоднородности личностной структуры пациентов и позволяют говорить о наличии определённых типологических закономерностей, характерных для различных форм зависимости.

Установлено, что для пациентов с зависимостью от прегабалина более типичны личностные характеристики тревожно-мнительного, астенического и дистимического круга, что отражает склонность к повышенной тревожности, эмоциональной лабильности и снижению адаптационных возможностей.

В группе пациентов, употреблявших синтетические каннабиноиды, отмечено преобладание шизоидных и параноических черт, что может свидетельствовать о большей выраженности замкнутости, подозрительности и нарушений межличностного взаимодействия.

Для пациентов с зависимостью от синтетических катинонов характерно доминирование неустойчивого, гипертимного и истерического типов личности, что указывает на импульсивность, эмоциональную неустойчивость, стремление к поиску новых ощущений и сниженный уровень самоконтроля.

Таким образом, выявленные различия в личностной структуре пациентов носят не случайный характер и отражают особенности клинко-психопатологического профиля при различных вариантах зависимости от новых психоактивных веществ.

Количественные показатели распределения типов личности в исследуемых группах представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение типов личности по группам, n (%)

Тип личности	Прегабалин (n=40)	Каннабиноиды (n=36)	Катиноны (n=90)
Тревожно-мнительный	10 (25,0)	5 (13,9)	5 (5,6)
Астенический	7 (17,5)	2 (5,6)	5 (5,6)
Дистимический	6 (15,0)	5 (13,9)	4 (4,4)
Ананкастный	5 (12,5)	—	—
Параноический	—	6 (16,7)	—
Шизоидный	—	8 (22,2)	5 (5,6)
Неустойчивый	4 (10,0)	4 (11,1)	26 (28,9)
Истерический	—	3 (8,3)	14 (15,6)
Гипертимный	—	—	15 (16,7)
Эпилептоидный	—	—	6 (6,7)

Межгрупповые различия в распределении типов личности были статистически значимыми ($\chi^2 = 71,84$; $df = 22$; $p < 0,001$). Величина эффекта по коэффициенту Cramér's V составила 0,47, что соответствует умеренной силе связи между типом употребляемого психоактивного вещества и личностной структурой пациентов.

Результаты анализа выраженности депрессивной симптоматики по шкале MADRS в зависимости от типа личности представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели депрессивной симптоматики (MADRS, баллы)

Тип личности	Прегабалин	Каннабиноиды	Катиноны
Тревожно-мнительный	22,1	25,6	32,0
Ананкастный	21,4	25,0	30,0
Параноический	20,0	24,7	31,0
Эпилептоидный	20,0	24,0	31,0
Неустойчивый	15,0	17,8	26,8
Синтонно-конформный	15,3	19,0	25,0
Гипертимный	—	—	25,6

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее высокие показатели депрессивной симптоматики характерны для пациентов тревожно-мнительного, параноического и ананкастного типов личности. В то же время минимальные значения выявлены у пациентов с неустойчивыми и синтонными типами личности.

Установлена тенденция к нарастанию выраженности депрессивной симптоматики при переходе от группы пациентов с зависимостью от прегабалина к группе пациентов, употребляющих синтетические катиноны.

Результаты анализа уровня реактивной тревоги, определённого с использованием шкалы Спилбергер–Ханина, представлены в таблице 3

Таблица 3

Показатели реактивной тревоги (баллы)

Тип личности	Прегабалин	Каннабиноиды	Катиноны
Тревожно-мнительный	39,8	41,6	45,0
Параноический	37,0	40,5	42,0
Ананкастный	37,0	38,0	40,7
Неустойчивый	27,5	29,0	—
Синтонно-конформный	27,3	27,0	33,7
Гипертимный	—	—	34,8

Анализ показателей реактивной тревоги продемонстрировал последовательное увеличение их выраженности от 1-й к 3-й группе. В группе пациентов с зависимостью от прегабалина регистрировались наименьшие значения реактивной тревоги, тогда как у пациентов, употреблявших синтетические каннабиноиды, показатели носили промежуточный характер. Максимальные значения отмечались в группе пациентов с зависимостью от синтетических катинонов.

Выявленная направленность изменений свидетельствует о нарастании уровня ситуативного аффективного напряжения по мере перехода от депрессогенных и анксиогенных эффектов прегабалина к более выраженному психостимулирующему воздействию синтетических катинонов.

Полученные результаты позволяют рассматривать выраженность депрессивной и тревожной симптоматики у пациентов с зависимостью от психоактивных веществ как феномен, формирующийся под влиянием двух взаимосвязанных компонентов — фармакологических эффектов употребляемого вещества и индивидуально-типологических особенностей личности.

Анализ межгрупповых различий показал, что наиболее выраженные депрессивные проявления регистрируются у пациентов, употреблявших синтетические катиноны, тогда как при зависимости от прегабалина данные показатели значительно ниже. Подобное распределение, по всей видимости, связано с особенностями нейрхимического действия веществ. Для синтетических катинонов характерна выраженная стимуляция дофаминергических и серотонинергических систем с последующим их истощением на этапе прекращения употребления. Это сопровождается снижением настроения, астенизацией, ангедонией и дисфорическими проявлениями, что находит отражение в более высоких значениях депрессивной симптоматики.

В отличие от этого, при зависимости от прегабалина ведущую роль в клинической структуре абстинентного синдрома играют тревожные и соматовегетативные проявления. Де-

прессивный компонент присутствует, однако, как показывают полученные данные, не достигает сопоставимой выраженности. Пациенты, употреблявшие синтетические каннабиноиды, занимают промежуточное положение, что отражает полиморфный характер их психопатологических проявлений.

Сходная направленность выявлена и при анализе тревожной симптоматики. Уровень реактивной тревоги последовательно возрастает от группы прегабалина к группе синтетических катинонов, что может свидетельствовать о нарастании актуального эмоционального напряжения. Данный факт, вероятно, связан с сочетанием нейрхимического «отката» и нарушений регуляции аффекта, характерных для стимуляторных веществ. При этом показатели личностной тревоги остаются относительно стабильными и в меньшей степени зависят от вида употребляемого вещества, отражая устойчивые преморбидные особенности личности.

Выявленные различия в распределении типов личности между группами представляются принципиально важными. Так, для пациентов с зависимостью от прегабалина более характерны тревожно-мнительные, астенические и дистимические черты, тогда как при употреблении синтетических катинонов преобладают неустойчивый, гипертимный и истерический типы. У пациентов, употреблявших каннабиноиды, чаще встречаются шизоидные и параноические особенности. Данные различия позволяют предположить, что личностные характеристики могут выступать не только как фоновые, но и как факторы, влияющие на выбор психоактивного вещества и особенности формирования зависимости.

Отдельного внимания заслуживает взаимосвязь между типом личности и выраженностью аффективных нарушений. Независимо от клинической группы, наиболее высокие показатели депрессии и тревоги характерны для тревожно-мнительного, параноического, ананкастного и эпилептоидного типов. Общими для этих типов являются склонность к внутреннему напряжению, повышенная тревожность, ригидность когнитивных процессов и негативная оценка происходящего, что, вероятно, способствует усилению психопатологической симптоматики в условиях абстиненции.

В противоположность этому, неустойчивый, гипертимный и синтонные типы личности характеризуются более низкими показателями депрессии и тревоги. Это может быть связано с меньшей глубиной аффективных переживаний, сниженной рефлексией и тенденцией к избеганию внутренней переработки негативного опыта.

Таким образом, полученные данные подтверждают, что клиническая картина абстинентного синдрома формируется как результат взаимодействия биологических и личностно-психологических факторов. При этом депрессивная симптоматика и реактивная тревога в большей степени отражают текущее функциональное состояние нейромедиаторных систем, тогда как личностная тревога определяется устойчивыми характеристиками личности.

Следует учитывать, что интерпретация результатов имеет определённые ограничения. В частности, численность отдельных типологических подгрупп была невысокой, что может влиять на устойчивость статистических оценок. Кроме того, использование шкальных методов не позволяет в полной мере отразить всю сложность клинических проявлений.

Вместе с тем выявленные закономерности обладают практической значимостью и могут быть использованы при разработке дифференцированных лечебно-реабилитационных подходов с учётом индивидуально-личностных особенностей пациентов.

Выводы.

Выраженность депрессивной симптоматики у пациентов с зависимостью от психоактивных веществ в состоянии абстинентного синдрома зависит от вида употребляемого вещества: максимальные значения по шкале MADRS выявлены у пациентов, употреблявших синтетические катиноны, минимальные — у пациентов с зависимостью от прегабалина, тогда как группа синтетических каннабиноидов занимает промежуточное положение.

Показатели реактивной тревоги демонстрируют аналогичную направленность, увеличиваясь от группы прегабалина к группе синтетических катинонов, что отражает нарастание уровня актуального аффективного напряжения.

Уровень личностной тревоги характеризуется относительной стабильностью и в большей степени определяется типологическими особенностями личности, чем видом употребляемого психоактивного вещества.

Выявлены статистически значимые различия в распределении типов личности между исследуемыми группами ($p < 0,001$), что свидетельствует о наличии связи между типом употребляемого вещества и личностной структурой пациентов.

Наиболее высокие показатели депрессивной и тревожной симптоматики характерны для пациентов тревожно-мнительного, параноического, ананкастного и эпилептоидного типов личности.

Минимальная выраженность аффективных нарушений отмечается у пациентов с неустойчивым, гипертимным и синтонными типами личности.

Формирование клинической картины абстинентного синдрома определяется сочетанным влиянием фармакологических свойств психоактивного вещества и индивидуально-личностных особенностей пациента.

Полученные результаты обосновывают необходимость дифференцированного подхода к диагностике и лечению пациентов с зависимостью от психоактивных веществ с учётом как вида употребляемого вещества, так и типологических особенностей личности.

Литература

1. Daswani RR, Choles JR, Rothenberg M, Bilello A, Hensley LM, Brodie AM, et al. A systematic review and meta-analysis of synthetic cathinone use and psychosis. *Psychopharmacology (Berl)*. 2024;241(5):875-896. doi:10.1007/s00213-024-06569-x.
2. Nadal-Gratacós N, Pazos MD, Pubill D, Camarasa J, Escubedo E, Berzosa X, et al. Structure-Activity Relationship of Synthetic Cathinones: An Updated Review. *ACS Pharmacol Transl Sci*. 2024;7(9):2588-2603. doi:10.1021/acspsci.4c00299.
3. Chen S, Zhou W, Lai M. Synthetic Cathinones: Epidemiology, Toxicity, Potential for Abuse, and Current Public Health Perspective. *Brain Sci*. 2024;14(4):334. doi:10.3390/brainsci14040334.
4. Taffaj B, La Maida N, Tittarelli R, Di Trana A, D'Acquarica I. New Psychoactive Substances Toxicity: A Systematic Review of Acute and Chronic Psychiatric Effects. *Int J Mol Sci*. 2024;25(17):9484. doi:10.3390/ijms25179484.
5. Ricci V, Chiappini S, Martinotti G, Maina G. Novel psychoactive substances and psychosis: A comprehensive systematic review of epidemiology, clinical features, neurobiology, and treatment. *Neurosci Biobehav Rev*. 2025;178:106384. doi:10.1016/j.neubiorev.2025.106384.
6. Schifano F. Stimulant and hallucinogenic novel psychoactive substances; an update. *Expert Rev Clin Pharma-*

- col. 2023;16(11):1109-1123. doi:10.1080/17512433.2023.2279192.
7. Chiappini S, Mosca A, Miuli A, Santovito MC, Orsolini L, Corkery JM, et al. New Psychoactive Substances and Suicidality: A Systematic Review of the Current Literature. *Medicina (Kaunas)*. 2021;57(6):580. doi:10.3390/medicina57060580.
 8. Soares J, Costa VM, Bastos ML, Carvalho F, Capela JP. An updated review on synthetic cathinones. *Arch Toxicol*. 2021;95(9):2895-2940. doi:10.1007/s00204-021-03083-3.
 9. Connor JP, Stjepanović D, Le Foll B, Hoch E, Budney AJ, Hall WD. Clinical management of cannabis withdrawal. *Addiction*. 2022;117(7):2075-2095. doi:10.1111/add.15743.
 10. Penzak SR, Bulloch M. Phenibut: Review and Pharmacologic Approaches to Treating Withdrawal. *J Clin Pharmacol*. 2024;64(6):652-671. doi:10.1002/jcph.2414.
 11. McNeilage AG, Dartnall E, Heffernan E, et al. Experiences of misuse and symptoms of dependence associated with gabapentinoid use: a qualitative systematic review. *Drug Alcohol Rev*. 2024. doi:10.1111/dar.13948.
 12. Valente MJ, Guedes de Pinho P, de Lourdes Bastos M, Carvalho F, Carvalho M. Khat and synthetic cathinones: a review. *Arch Toxicol*. 2014;88(1):15-45. doi:10.1007/s00204-013-1163-9.
 13. Pinterova N, Horsley RR, Palenicek T. Synthetic Aminoin-danes: A Summary of Existing Knowledge. *Front Psychiatry*. 2017;8:236. doi:10.3389/fpsyt.2017.00236.
 14. Montgomery SA, Åsberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. *Br J Psychiatry*. 1979;134(4):382-389. doi:10.1192/bjp.134.4.382.
 15. Абдукахарова ГК, Ашуров ЗШ. Клинико-психопатологические особенности зависимости от новых психоактивных веществ. *Неврология*. 2023;(3):52–58.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, ПЕРЕНЁСШИХ COVID-19: КЛИНИКО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ

Таджибаев У.А., Ашуров З.Ш.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр психического здоровья,
Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: алкогольная зависимость; COVID-19; пост-COVID; абстинентный синдром; тревога; функциональные нарушения; ЭЭГ; алгоритм лечения.

COVID-19NI BOSH DAN KECHIRGAN ALKOGOLGA QARAM BEMORLARNI DIFFERENSIAL BOSHQARISH YONDASHUVI: KLINIK, PSIXOEMOTSIONAL VA FUNKSIONAL XUSUSIYATLAR HAMDA DAVOLASH ALGORITMI

Tajibayev U.A., Ashurov Z.Sh.

Kalit so'zlar: alkogolga qaramlik; COVID-19; post-COVID; abstinensiya; tashvish; funksional buzilishlar; EEG; davolash algoritmi.

COVID-19 pandemiyasi va post-COVID holatining shakllanishi alkogolga qaramlik bilan og'riqan bemorlarda klinik kechish xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, psixoemotsional buzilishlar va funksional cheklovlarning kuchayishiga olib keldi.

Tadqiqot maqsadi — COVID-19 ni boshdan kechirgan alkogolga qaram bemorlarni differensial boshqarish yondashuvini ishlab chiqish va klinik, psixoemotsional hamda funksional ko'rsatkichlar asosida asoslab berish. 120 nafar bemor ishtirokida bir markazli taqqoslov tadqiqot o'tkazildi. Asosiy guruhni COVID-19 bilan kasallangan bemorlar (n=60), nazorat guruhini esa infeksiya bo'lmagan bemorlar (n=60) tashkil etdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, og'ir abstinentsindrom faqat asosiy guruhda aniqlangan (23,3%; p<0,001). Ushbu guruhda tashvish darajasi, alkogolga patologik moyillik va funksional cheklovlar yuqori bo'lgan.

Natijalar post-COVID omillarini hisobga olgan holda individual yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

DIFFERENTIATED MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE AFTER COVID-19: CLINICAL, PSYCHO-EMOTIONAL, AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND A TREATMENT ALGORITHM

Tajibayev U.A., Ashurov Z.Sh.

Keywords: alcohol dependence; COVID-19; post-COVID condition; withdrawal syndrome; anxiety; functional impairment; EEG; treatment algorithm.

The COVID-19 pandemic and the development of post-COVID condition have significantly influenced the clinical course of alcohol dependence, leading to increased psycho-emotional disturbances and functional impairment.

The aim of this study was to develop and clinically substantiate a differentiated approach to the management of patients with alcohol dependence who had COVID-19, based on comparative analysis of clinical, psycho-emotional, and functional parameters.

A single-center comparative study was conducted involving 120 patients diagnosed with alcohol dependence (F10.2), hospitalized with moderate to severe alcohol withdrawal syndrome. The main group included patients with a history of COVID-19 (n=60), while the control group consisted of patients without such history (n=60).

Severe withdrawal (CIWA-Ar ≥ 20) was observed only in the post-COVID group (23.3%; p<0.001). This group also demonstrated higher anxiety levels, stronger alcohol craving, and significantly greater functional impairment (PCFS ≥ 2 ; RR ≈ 5.25 ; p<0.001).

The findings support the need for a stratified and personalized management approach in patients with alcohol dependence and post-COVID condition.

Алкогольная зависимость представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание, сопровождающееся значительным медико-социальным ущербом, высоким риском соматических и неврологических осложнений, а также выраженным снижением качества жизни пациентов. В условиях стационарного лечения ключевыми задачами являются купирование алкогольного абстинентного синдрома (ААС), профилактика делириозных и судорожных состояний, а также формирование условий для достижения устойчивой ремиссии и последующего противорецидивного ведения [12].

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на

структуру и клиническое течение психических и поведенческих расстройств. У значительной части пациентов после перенесённой инфекции формируется постковидное состояние, характеризующееся длительно сохраняющимися астеническими, когнитивными и аффективными нарушениями, включая повышенную утомляемость, снижение концентрации внимания, нарушения сна и эмоциональную нестабильность [8,13,14]. Указанные изменения могут сохраняться в течение длительного времени после острого периода заболевания и оказывать негативное влияние на функциональное состояние организма.

Особую клиническую значимость данные нарушения приобретают у пациентов с алкогольной зависимостью. В постковидном периоде снижение адаптационных возможностей, повышение уровня тревоги и когнитивные расстройства могут затруднять течение абстинентного синдрома, снижать эффективность лечебных мероприятий и увеличивать риск осложнений. Кроме того, хроническая алкогольная интоксикация оказывает негативное влияние на иммунную систему, снижая её функциональную активность и повышая восприимчивость к инфекционным заболеваниям, включая COVID-19 [6,7,9].

По данным современных исследований, наличие алкогольной зависимости ассоциируется с более тяжёлым течением COVID-19, более высокой частотой осложнений и неблагоприятными клиническими исходами [6,7,9]. В свою очередь, постковидные нейропсихические нарушения могут усиливать патологическое влечение к алкоголю, повышать уровень тревожных расстройств и способствовать более тяжёлому течению абстинентного синдрома, что требует особого внимания в клинической практике [13].

Несмотря на наличие данных о взаимосвязи алкогольной зависимости и COVID-19, вопросы дифференцированного ведения пациентов с учётом постковидных изменений остаются недостаточно изученными. Отсутствие чётких клинико-прогностических критериев и алгоритмов стратификации риска осложнённого течения абстиненции ограничивает возможности персонализированной терапии.

В связи с этим представляется актуальным проведение комплексного анализа клинических, психоэмоциональных и функциональных особенностей пациентов с алкогольной зависимостью, перенёсших COVID-19, с последующей разработкой дифференцированного подхода к их ведению в условиях наркологического стационара.

Цель исследования.

Разработать и клинически обосновать дифференцированный подход к ведению пациентов с алкогольной зависимостью, перенёсших COVID-19, на основе сравнительного анализа клинических, психоэмоциональных и функциональных особенностей в сопоставимых группах наблюдения.

Материалы и методы исследования.

Исследование выполнено в формате одноцентрового сравнительного наблюдательного анализа на базе стационарного отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра психического здоровья. Все пациенты включались в исследование последовательно по мере госпитализации, что позволило сформировать репрезентативную выборку и минимизировать систематические ошибки отбора. В исследование были включены 120 пациентов с установленным диагнозом алкогольной зависимости (F10.2 по МКБ-10), госпитализированных в состоянии алкогольного абстинентного синдрома средней или тяжёлой степени. В зависимости от наличия в анамнезе перенесённой коронавирусной инфекции пациенты были распределены на две сопоставимые группы. Основную группу составили 60 пациентов с алкогольной зависимостью, перенёсших COVID-19, контрольную группу — 60 пациентов без указаний на перенесённую коронавирусную инфекцию.

В общей структуре выборки преобладали мужчины — 95,0% (n=114), доля женщин составила 5,0% (n=6). Средний возраст обследованных пациентов составил 42,7 года. Групповые различия по полу и возрасту в исходных данных отчётливо не анализировались.

Критериями включения являлись наличие диагноза алкогольной зависимости (F10.2 по МКБ-10) и состояние алкогольного абстинентного синдрома средней или тяжёлой степени на момент госпитализации. Для пациентов основной

группы обязательным условием было наличие ранее перенесённого (в анамнезе) COVID-19.

Критерии исключения включали наличие выраженных органических когнитивных нарушений, острых алкогольных психозов, тяжёлых соматических состояний в стадии декомпенсации, а также зависимость от других психоактивных веществ.

Для комплексной оценки клинического состояния пациентов применялся ряд стандартизированных клинико-психометрических и инструментальных методов:

Тяжесть алкогольного абстинентного синдрома определялась с использованием шкалы CIWA-Ag, позволяющей количественно оценить выраженность абстинентной симптоматики и динамику её изменений в процессе лечения.

Оценка тревожных и депрессивных проявлений проводилась с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), широко применяемой в клинической практике для выявления аффективных нарушений.

Выраженность патологического влечения к алкоголю оценивалась по шкале В.Б. Альшуллера, что позволяло определить интенсивность влечения и его динамику в ходе терапии, а также косвенно судить о риске рецидива.

Для оценки функционального состояния пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции использовалась шкала постковидного функционального статуса (PCFS), позволяющая объективизировать степень ограниченной повседневной активности.

У пациентов с тяжёлым течением алкогольного абстинентного синдрома на 2–3-и сутки госпитализации проводилось электроэнцефалографическое исследование с целью оценки функционального состояния центральной нервной системы и выявления признаков повышенной судорожной готовности. Полученные данные учитывались при стратификации риска осложнённого течения и выборе лечебной тактики.

Статистический анализ выполнялся с применением методов описательной и сравнительной статистики в программной среде Microsoft Excel. Для количественных показателей рассчитывали средние значения, стандартное отклонение и стандартную ошибку среднего. Межгрупповые различия оценивали с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок; уровень статистической значимости принимался равным $p < 0,05$.

Для повышения информативности результатов для категориальных признаков дополнительно вычисляли относительный риск (RR) с использованием точного критерия Фишера. Для количественных переменных определяли разность средних значений с представлением 95% доверительного интервала, а также величину стандартизованного эффекта (Cohen's d).

Исследование проводилось с соблюдением принципов биомедицинской этики и положений Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013). Все участники предоставили информированное добровольное согласие на участие и обработку персональных данных.

Результаты и их обсуждение.

Полученные результаты представлены в сравнительном аспекте с оценкой статистической значимости различий между группами.

Тяжесть алкогольного абстинентного синдрома по CIWA-Ag: среди 120 пациентов умеренная абстиненция (10–19 баллов) встречалась у 88% (106/120). Тяжёлая абстиненция (CIWA-Ag ≥ 20) зарегистрирована у 12% всей выборки (14/120) и выявлялась только в группе с подтверждённым COVID-19 (14/60; 23,3%), тогда как в контрольной группе — 0/60; разность рисков 23,3% (95% ДИ ~12,6–34,0), Fisher $p \approx 0,00005$.

Таблица 1.

Общая характеристика выборки и групп (на основе доступных данных)

Показатель	Основная группа (COVID-19+, n=60)	Контрольная группа (COVID-19-, n=60)	Всего (n=120)
Мужчины, n (%)	н/д	н/д	114 (95,0%)
Женщины, n (%)	н/д	н/д	6 (5,0%)
Средний возраст, лет	н/д	н/д	42,7
Диагноз	F10.2 (МКБ-10)	F10.2 (МКБ-10)	F10.2 (МКБ-10)
Состояние при поступлении	ААС средней/тяжёлой степени	ААС средней/тяжёлой степени	ААС средней/тяжёлой степени

Психоземotionalный статус по HADS: уровень тревоги (HADS-A) был выше в основной группе (11,2±4,1) по сравнению с контрольной (9,5±3,8); разность средних 1,7 (95% ДИ ~0,27–3,13), p≈0,02; Cohen’s d≈0,43. Показатели депрессии (HADS-D) были сопоставимы (8,4±3,6 vs 8,0±3,1); по пересчёту на основании сводных данных p≈0,52 (существенных межгрупповых различий не выявлено).

Патологическое влечение к алкоголю: суммарный балл по шкале В.Б. Альтшуллера был выше в основной группе (12,0±3,1) по сравнению с контрольной (10,8±2,9); разность средних 1,2 (95% ДИ ~0,11–2,29), p≈0,031; Cohen’s d≈0,40.

Функциональный статус по PCFS: в основной группе чаще отмечались функциональные ограничения PCFS≥2 (70,0%; 42/60) по сравнению с контрольной группой (13,3%; 8/60); RR≈5,25 (95% ДИ ~2,70–10,22), Fisher p<0,001. Распределение по уровням PCFS (0–1; 2; 3) также статистически отличалось между группами (χ²≈39,9; p<0,001).

Таблица 2.

Основные исходы по группам

Показатель	Основная группа (COVID+, n=60)	Контроль (COVID-, n=60)
Тяжёлая абстиненция CIWA-Ag ≥20, n (%)	14 (23,3%)	0 (0,0%)
Умеренная абстиненция CIWA-Ag 10–19, n (%)	46 (76,7%)	60 (100,0%)
HADS-A, среднее ± SD	11,2 ± 4,1	9,5 ± 3,8
HADS-D, среднее ± SD	8,4 ± 3,6	8,0 ± 3,1
Шкала влечения (Альтшуллер), среднее ± SD	12,0 ± 3,1	10,8 ± 2,9
PCFS 0–1, n (%)	18 (30,0%)	52 (86,7%)
PCFS 2, n (%)	26 (43,3%)	6 (10,0%)
PCFS 3, n (%)	16 (26,7%)	2 (3,3%)
PCFS ≥2, n (%)	42 (70,0%)	8 (13,3%)

ЭЭГ у пациентов с тяжёлым ААС (CIWA-Ag ≥20; n=14, все — из пост-COVID группы): диффузные изменения с преобладанием θ-активности отмечены у 71% (10/14), эпилептиформная активность — у 36% (5/14), патологическая реакция на фотостимуляцию — у 14% (2/14). (Отдельные признаки могли сочетаться у одного пациента.)

Таблица 3.

ЭЭГ-признаки у пациентов с тяжёлым ААС (n=14)

ЭЭГ-признак	N	%
Диффузные изменения с преобладанием θ-активности	10	71,4
Эпилептиформная активность (лобно-височные отведения)	5	35,7
Патологическая реакция на фотостимуляцию	2	14,3
Умеренная дисритмия без эпилептиформных паттернов	4	28,6

Полученные результаты указывают на наличие клинически значимой связи между перенесённой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и особенностями течения алкогольной зависимости. У пациентов с постковидным анамнезом достоверно чаще выявляются тяжёлые формы алкогольного абстинентного синдрома, более выраженные функциональные ограничения, а также повышенный уровень тревоги и патологического влечения к алкоголю.

Данные изменения, вероятно, обусловлены влиянием постковидного состояния, сопровождающегося астеническими, когнитивными и аффективными нарушениями, включая повышенную утомляемость, снижение концентрации внимания и эмоциональную нестабильность. Это приводит к снижению адаптационных возможностей организма и затрудняет компенсацию в условиях абстиненции.

Хроническая алкогольная интоксикация дополнительно ухудшает иммунную реактивность, повышая риск тяжёлого течения инфекционных заболеваний, включая COVID-19, и замедляя восстановительные процессы. В результате у данной категории пациентов формируется более выраженная соматическая и нейропсихическая уязвимость, что требует повышенного внимания в условиях стационарного лечения.

Выявленные функциональные нарушения ограничивают участие пациента в лечебном процессе, снижают эффективность терапии и способствуют более затяжному течению абстинентного синдрома. В связи с этим стандартные схемы лечения без учёта постковидных факторов могут быть недостаточно эффективными. Полученные данные обосновывают необходимость дифференцированного и персонализированного подхода к ведению данной категории пациентов.

Клинический маршрут пациента с алкогольной зависимостью после COVID-19

Рисунок 1. Клинический маршрут и этапы ведения пациента с алкогольной зависимостью в постковидном периоде

Практическое значение полученных результатов для стационарного этапа лечения

В клинической практике целесообразно использовать стандартизированную оценку тяжести алкогольного абстинентного синдрома с применением шкальных методов, прежде всего CIWA-Ag. При этом следует учитывать её ограничения у пациентов с тяжёлым и осложнённым течением, требующих комплексной клинической оценки.

При умеренной и тяжёлой степени абстинентного синдрома показана медикаментозная терапия. Препаратами первой линии являются бензодиазепины, применяемые для купирования симптоматики и профилактики судорожных и делириозных состояний. При наличии судорожных эпизодов рекомендуется своевременное назначение противосудорожных средств.

Симптом-ориентированный подход с динамической оценкой состояния пациента позволяет оптимизировать дозирование седативных препаратов, снизить лекарственную нагрузку и сократить сроки лечения. Это особенно важно у пациентов с астеническими и когнитивными нарушениями, имеющих повышенный риск избыточной седации.

В период абстиненции рекомендуется назначение высоких доз витамина В1 для профилактики энцефалопатии Вернике с учётом высокой вероятности его дефицита.

Для оценки состояния пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию (COVID-19), целесообразно применение шкалы постковидного функционального статуса (PCFS), позволяющей объективизировать степень функциональных ограничений и использовать эти данные для коррекции лечебной тактики и планирования реабилитации.

Нейрофизиологические особенности течения заболевания у пациентов с алкогольной зависимостью, перенёсших COVID-19, требуют особого внимания. Электроэнцефалография является информативным методом оценки функционального состояния центральной нервной системы и выявления повышенной судорожной готовности. В постковидном периоде на фоне хронической алкогольной интоксикации чаще отмечаются диффузные изменения биоэлектрической активности мозга, что отражает повышенную нейрофизиологическую уязвимость. Использование ЭЭГ позволяет проводить стратификацию риска и своевременно выявлять неврологические осложнения, что важно для выбора оптимальной лечебной тактики.

Выводы.

У пациентов с алкогольной зависимостью, перенёсших COVID-19, достоверно чаще развиваются тяжёлые формы алкогольного абстинентного синдрома по сравнению с пациентами без постковидного анамнеза. Это свидетельствует о неблагоприятном влиянии перенесённой инфекции на течение абстиненции и обосновывает необходимость более тщательного мониторинга состояния уже на этапе госпитализации.

Пациенты с постковидным анамнезом характеризуются более выраженными функциональными нарушениями и повышенным уровнем тревоги, что отражает снижение адаптационных возможностей организма. Данные особенности требуют обязательного включения клинко-функциональной оценки с применением шкал и подтверждают необходимость персонализированного подхода к лечению.

При тяжёлом течении абстинентного синдрома у пациентов после COVID-19 ЭЭГ нередко выявляет диффузные изменения биоэлектрической активности и признаки повышенной судорожной готовности, что указывает на функциональную уязвимость центральной нервной системы и обосновывает использование ЭЭГ для стратификации риска и раннего выявления осложнений.

Разработанный алгоритм ведения пациентов, основанный на комплексной оценке клинических, психоэмоциональных и функциональных показателей (CIWA-Ar, HADS, PCFS) с учётом нейрофизиологических данных, повышает точность стратификации риска, способствует оптимизации лечебной тактики и снижает вероятность судорожных и делириозных осложнений, что делает его практико-ориентированным инструментом для наркологического стационара.

Литература

1. Ashurov Z.Sh., Tadjibaev U.A., Khayredinova I.I., Ibragimova S.Y., Ravshanov J.A., Abdulkakharova G.K. EEG monitoring in assessing seizure risk in patients with alcohol dependence, traumatic brain injury, and severe COVID-19: integrated statistical analysis and practical recommendations. *Am J Med Med Sci.* 2025;15(4):196–205.
2. Tadjibaev U.A. Influence of alcohol dependence on the course of coronavirus infection (COVID-19). In: *Proceedings of the Russian Scientific Conference.* Rostov-on-Don; 2021. p.187–190.
3. Turaev B.T. Clinical and laboratory changes of liver function in patients with alcoholism after COVID-19. *Doktor axborotnomasi.* 2023;(1):137–140.
4. Tadjibaev U.A., Ashurov Z.Sh., Khayredinova I.I. Drug addiction situation during the COVID-19 pandemic: primary morbidity and age structure of newly detected cases. *Vestnik Tashkent Medical Academy.* 2023;2:124–128.
5. Tadjibaev U.A., Ashurov Z.Sh., Khayredinova I.I., Abdulkakharova G.K., Ravshanov J.A. Features of mental status in patients with alcohol dependence who underwent COVID-19. *Nevrologiya.* 2024;3(99):31–36.
6. Chick J. Alcohol and COVID-19. *Alcohol Alcohol.* 2020;55(4):341–342. doi:10.1093/alcalc/agaa039
7. Bailey K.L., Samuelson D.R., Wyatt T.A. Alcohol use disorder: a pre-existing condition for COVID-19? *Alcohol.* 2021;90:11–17. doi:10.1016/j.alcohol.2020.10.003
8. Jones E.A.K., Mitra A.K., Bhuiyan A.R. Impact of COVID-19 on mental health: a systematic review. *Int J Environ Res Public Health.* 2021;18(5):2470.
9. Forsyth C.B., Voigt R.M., Swanson G.R., et al. Alcohol use disorder as a risk factor for COVID-19 severity: a narrative review. *Alcohol Clin Exp Res.* 2022;46(11):1930–1943.
10. Galkin S.A., Kisel N.I., Mandel A.I., Bokhan N.A. Quantitative EEG characteristics in patients with alcohol dependence. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2022;122(5):105–110.
11. Zhang H., Yao J., Xu C., Wang C. EEG in alcohol dependence: a narrative review. *CNS Neurosci Ther.* 2023;29(5):1205–1212.
12. National Institute on Drug Abuse (NIDA). *Drugs, brains, and behavior: the science of addiction.* Bethesda (MD): NIH; 2020.
13. Badenoch J.B., Rengasamy E.R., Watson C., et al. Persistent neuropsychiatric symptoms after COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *Brain Commun.* 2022;4(1):fcab297.
14. Soriano J.B., Murthy S., Marshall J.C., Relan P., Diaz J.V. A clinical case definition of post-COVID-19 condition. *Lancet Infect Dis.* 2022;22(4):e102–e107.
15. Sansone G., et al. Long-term outcome of alcohol withdrawal seizures and EEG findings. *Eur J Neurol.* 2024.

АУТОИММУННЫЕ И ПАРАВИРУСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ COVID-19

Абидова М.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: аутоиммунные и паравирусные механизмы, неврологические осложнения, Covid-19, иммунной ответ организма.

Неврологические осложнения при COVID-19 имеют полиэтиологическую природу, среди которых особую актуальность приобретают аутоиммунные и паравирусные механизмы. Даже при отсутствии прямого нейроинвазивного действия вируса SARS-CoV-2 у некоторых пациентов развивается патология, обусловленная дисрегуляцией иммунного ответа, запуском перекрёстной реактивности и нарушением иммунологической толерантности. Эти процессы могут приводить к поражению как периферической, так и центральной нервной системы.

Один из ключевых аутоиммунных механизмов при COVID-19 — молекулярная мимикрия. Это явление заключается в сходстве антигенов вируса SARS-CoV-2 с компонентами нейрональной или глиальной ткани. В результате активированный иммунитет начинает ошибочно атаковать собственные структуры организма. Исследования показали, что у SARS-CoV-2 имеются пептидные последовательности, схожие с белками миелина, нейрофиламентов и рецепторов периферических нервов [5]. Это может запускать аутоиммунные каскады даже после устранения вирусной нагрузки.

Одним из наиболее часто описываемых аутоиммунных осложнений при COVID-19 является синдром Гийена–Барре (GBS) — острое воспалительное заболевание периферической нервной системы, характеризующееся демиелинизацией и/или аксональным повреждением. Этот синдром, как правило, развивается спустя 5–21 день после перенесённой вирусной инфекции, что указывает на участие паравирусного иммунного механизма, обусловленного активацией перекрёстного иммунного ответа. Предполагается, что антигены SARS-CoV-2 демонстрируют структурное сходство с компонентами миелина и аксона, особенно ганглиозидами, что может приводить к продукции аутоантител, способных атаковать периферические нервы [4,6].

Клинические проявления GBS при COVID-19 варьируют от классической симметричной восходящей мышечной слабости с арефлексией и парестезиями до более редких форм, таких как острое моторное или сенсорно-моторное аксональное повреждение (AMAN/AMSAN), а также синдром Миллера–Фишера (атаксия, арефлексия, офтальмоплегия), бульбарный паралич и краниальные невралгии. У ряда пациентов наблюдается быстрое прогрессирование симптомов, с вовлечением дыхательной мускулатуры и необходимостью перевода в отделение реанимации и проведения ИВЛ. По данным Toscano et al. (2020), у пациентов с COVID-19, у которых развился GBS, чаще наблюдалось острое течение, а также повышенная частота аксональных форм по данным ENMG (электронейромиографии), что может свидетельствовать о более агрессивном иммунном ответе.

Диагностика базируется на клинической картине, результатах нейрофизиологических исследований (замедление скорости проведения импульса, блоки проведения, снижение амплитуды потенциалов действия) и анализе спинномозго-

вой жидкости. Для GBS характерен феномен диссоциации альбумин-цитоз — повышенное содержание белка при нормальном или слегка повышенном количестве клеток. В отдельных случаях выявляются аутоантитела к ганглиозидам GM1, GD1a, GQ1b, особенно при вариантах GBS с участием черепных нервов [2,8].

Лечение GBS, развившегося на фоне COVID-19, не отличается принципиально от стандартной терапии: основными методами остаются внутривенное введение иммуноглобулинов (IVIg) и плазмаферез. Однако у пациентов с COVID-19 необходимо учитывать общее состояние, наличие дыхательной недостаточности, тромбоземболических рисков и возможность взаимодействия с противовирусной и антикоагулянтной терапией. В большинстве случаев при раннем начале иммунотерапии удаётся достичь частичного или полного восстановления функций, однако у части пациентов сохраняются остаточные парезы или сенсорные нарушения в течение месяцев. Прогностически неблагоприятными признаками считаются быстрое прогрессирование, вовлечение черепных нервов и задержка начала лечения.

Также описаны редкие варианты GBS, включая острую моторную аксональную невралгию (AMAN), острый бульбарный синдром и синдром Миллера–Фишера (атаксия, офтальмоплегия и арефлексия). Иммунологические исследования выявляют наличие антител к ганглиозидам GM1, GD1a, GQ1b, что подтверждает аутоиммунную природу заболевания при COVID-19 (Toscano et al., 2020).

ADEM — это постинфекционное демиелинизирующее заболевание ЦНС, которое также ассоциируется с COVID-19. Оно характеризуется множественными очагами воспаления и демиелинизации в белом веществе головного и спинного мозга. Пациенты могут предъявлять жалобы на головную боль, нарушение сознания, атаксию, судороги и пирамидную симптоматику. На МРТ выявляются множественные гиперинтенсивные очаги в T2- и FLAIR-режимах. Некоторые случаи ADEM при COVID-19 протекали тяжело, требуя иммуносупрессивной терапии глюкокортикоидами и внутривенными иммуноглобулинами [7].

При COVID-19 описаны случаи развития лимбических энцефалитов и энцефалопатий с аутоиммунной составляющей. У таких пациентов в цереброспинальной жидкости выявляются аутоантитела к NMDA-рецепторам, LGI1, GABA-B и другим нейроантигенам. Клинически это проявляется расстройствами сознания, психозами, судорогами, когнитивным снижением и нарушениями поведения. Часто эти состояния развиваются на фоне нормальной нейровизуализации и требуют подтверждения с помощью анализа ликвора или серологических тестов [1,3].

COVID-19 может также вызывать обострение уже существующих аутоиммунных неврологических заболеваний — рассеянного склероза, миастении, хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (CIDP). Сти-

муляция иммунной системы вирусом может провоцировать повышенную продукцию аутоантител и активацию Т-клеточного звена иммунитета, нарушая ранее достигнутую ремиссию. Кроме того, описаны случаи первичной манифестации демиелинизирующих расстройств вскоре после перенесённого COVID-19.

Некоторые неврологические синдромы, наблюдаемые при COVID-19, относятся не к истинным аутоиммунным реакциям, а к паравирусным феноменам — то есть реакциям на системную вирусную инфекцию, проявляющимся в нервной системе без прямой инвазии. К ним можно отнести острые энцефалопатии, транзиторные психические расстройства, обратимую мозговую васкулопатию. Их патогенез связан с нарушением иммунного баланса, гиперцитокинемией, эндотелиальной дисфункцией и активацией глиальных клеток. Эти состояния нередко регрессируют после стабилизации общего состояния пациента, но при тяжёлом течении могут приводить к стойким когнитивным нарушениям.

Выводы.

Таким образом, аутоиммунные и паравирусные механизмы играют важнейшую роль в формировании неврологических осложнений при COVID-19. Их своевременное распознавание и раннее начало иммунотерапии (внутривенные иммуноглобулины, плазмаферез, глюкокортикоиды) существенно повышают шансы на полное восстановление. Дифференциация этих состояний от первичных вирусных нейроинфекций требует комплексной диагностики, включая анализ ликвора, серологические тесты и нейровизуализацию.

Литература

1. Carreras-Vidal, L., Roura, I., Capdevila-Lacasa, C., et al. (2025). Structural brain changes in post-COVID condition and its relationship with cognitive impairment. *Brain Communications*, 7(1), fcaf070.
2. Eyles, D. W., Burne, T. H., & McGrath, J. J. (2013). Vitamin D, effects on brain development, adult brain function and the links between low levels of vitamin D and neuropsychiatric disease. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 34(1).
3. Kollias, A., Kyriakoulis, K. G., Lagou, S., Kontopantelis, E., & Stergiou, G. S. (2020). Vitamin D deficiency and COVID-19: A population-based study. *European Journal of Clinical Investigation*, 50(11), e13378.
4. Kumar, A., et al. (2021). "Vitamin D and COVID-19: A Review of the Literature." *Medical Hypotheses*, 146, 110354.
5. Merzon, E., Tworowski, D., Gorohovski, A., et al. (2020). Low plasma 25(OH) vitamin D level is associated with increased risk of COVID-19 infection: an Israeli population-based study. *The FEBS Journal*, 287(17), 3693–3702.
6. Radmanesh, A., Derman, A., Lui, Y. W., et al. (2020). COVID-19-associated diffuse leukoencephalopathy and microhemorrhages. *Radiology*, 297(1), E223–E227.
7. Salmon-Ceron D., Slama D., De Broucker T., et al. Clinical, virological and imaging profile in patients with prolonged forms of COVID-19: a cross-sectional study // *Journal of Infection*. – 2021; 82(2): e1–e4.
8. Sassi, F., et al. (2021). "Vitamin D and COVID-19: A Review of the Literature." *Endocrine*, 71(2), 193-203.

UO'K: 616.6

SEREBROVASKULAR KASALLIKLARDA S100B OQSILI VA NEYRONSPETSIFIK ENOLAZA KO'RSATKICHLARINING DEMENSIYA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI

Zokirov D.D., Bustanov O.Y., Madjidova Y.N.

Andijon davlat tibbiyot instituti, Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Kalit soʻzlar. S100B, neyronspetsifik enolaza, biomarkerlar, neyroyalligʻlanish, ishemik insult, neyrodegeneratsiya, gematoensefalik toʻsiq.

Markaziy asab tizimi (MAT) murakkab va yuqori darajada tashkil topgan tuzilma boʻlib, uning faoliyati neyronlar va glial hujayralarning oʻzaro taʻsiri bilan taʻminlanadi. Soʻnggi oʻn yilliklarda turli patologik jarayonlarda asab toʻqimasining holatini baholash imkonini beruvchi molekulyar markerlarni oʻrganishga katta eʼtibor qaratilmoqda.

S100 oilasi oqsillari va neyronspetsifik enolaza alohida qiziqish uygʻotadi, chunki ular asab toʻqimasi shikastlanishining sezgir indikatorlari sifatida qaraladi. Ularni oʻrganish neyrodegeneratsiya, yalligʻlanish va bosh miyaning ishemik shikastlanishi mexanizmlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

EF-turdagi Ca²⁺ bogʻlovchi koʻp genli oqsillar oilasi boʻlgan S100 19 aʼzoni oʻz ichiga oladi va hujayralarning koʻplab turlarida differensial tarzda ekspressiya qilinadi. Ushbu oilaga mansub oqsillar turli ichki hujayraviy jarayonlarni Ca²⁺ ga bogʻliq (ayrim hollarda Zn²⁺ yoki Cu²⁺ ga bogʻliq) tarzda boshqarishda

ishtirok etadi. Bular qatoriga oqsillar fosforillanishi, fermentativ faollik, hujayralar proliferatsiyasi (jumladan neoplastik transformatsiya), differensiyalanish, sitoskelet komponentlari dinamikasi, membranalar strukturaviy tashkiloti, hujayra ichidagi Ca²⁺ gomeostazi, yalligʻlanish va hujayralarni oksidlovchi shikastlanishdan himoya qilish kiradi. S100 oilasining ayrim vakillari hujayradan tashqari fazoga ajralib chiqadi yoki sekretsiya qilinadi va konsentratsiyasiga qarab trofik yoki toksik taʻsir koʻrsatadi, leykotsitlar uchun xemotaksik omil boʻlib xizmat qiladi, hujayra proliferatsiyasini modulyatsiya qiladi yoki makrofaqarlar faollashuvini boshqaradi. Struktur maʼlumotlar koʻrsatishicha, S100 oqsillarining koʻpchiligi hujayrada dimer koʻrinishida mavjud boʻlib, ularda ikki monomer ikkinchi tartibli aylanish oʻqi bilan bogʻlangan. Ca²⁺ bilan bogʻlanish monomerlarda maqsadli oqsillar bilan oʻzaro taʻsir qiluvchi bogʻlanish yuzasining ochilishiga olib keladi. Shu sababli, har qanday S100 dimerida qarama-qarshi tomonlarda ikkita bogʻlanish yuzasi mavjud boʻladi va bu

gomo- hamda geterolog maqsadli oqsillar orasida ko'prik hosil qilish imkonini beradi. Ayrim hollarda turli S100 oqsillari umumiy maqsadli oqsillarga ega bo'lsa-da, ko'p vaziyatlarda maqsadli oqsillarga nisbatan yuqori spetsiflik tasvirlangan. Bu esa S100 oilasining ayrim vakillari muayyan biologik faolliklarni nozik boshqarishda ishtirok etishini ko'rsatadi. Bir S100 oqsili uchun aniqlangan ko'plab maqsadli oqsillar esa uning molekulasidagi turli sohalarning bog'lanish yuzasini shakllantirishdagi o'ziga xos roli bilan izohlanishi mumkin. S100 oilasi a'zolarining pleiotrop rollari, ularning maqsadli oqsillari aniqlanishi, S100—maqsadli oqsil o'zaro ta'sirlarining funksional korrelyatlari tahlili hamda ayrim vakillarning uch o'lchamli strukturasi so'nggi yillarda ushbu oqsillarga bo'lgan qiziqishni va ular biologiyasi haqidagi bilimlarni sezilarli darajada oshirdi [1,3]. Ehtimol, S100 oqsillari kalsiy bilan modulyatsiyalanuvchi regulyator oqsillarga yuqin misol bo'lib, ular ko'plab ichki hujayraviy va ayrim hollarda hujayradan tashqari faolliklarni nozik sozlashda qatnashadi. Hozirgi bosqichda alohida S100 oqsillariga in vitro sharoitda taalluqli deb topilgan regulyator rollarning in vivo sharoitdagi haqiqiy funksiyalariga qanchalik mos kelishini aniqlash uchun nokaut hayvon modellari kabi tizimlardan foydalanish zarur.

S100B — bu kalsiy bog'lovchi EF-oqsil bo'lib, turli hujayraviy jarayonlarga ham hujayra ichida, ham hujayradan tashqarida ta'sir ko'rsatadi. U asosan markaziy asab tizimida astrositlar tomonidan fiziologik sharoitda ham, nevrologik kasalliklar rivojlanganda ham ekspressiya qilinadi. Voyaga yetgan sog'lom miyada va rivojlanish jarayonida S100B konstitutiv ekspressiyasi neyritlar o'sishini rag'batlantiruvchi va neyropastiklikni belgilovchi trofik omil sifatida namoyon bo'ladi. Biroq markaziy asab tizimi kasalliklari vaqtida induksiya qilinganda ushbu oqsil dezadaptiv xususiyat kasb etib, bosh miya patologiyasini kuchaytirishi mumkin. Genetik va farmakologik ma'lumotlarga asoslanib, S100B ning zararli roli bosh miyaning ikki keng tarqalgan patologiyasi — ishemik insult va Altsgeymer kasalligida ko'rib chiqiladi. Kemiruvchilarda ishemik shikastlanish modellarida S100B subakut fazaning erta bosqichlarida induksiya qilinadi, gliozni va infarktning kech pengayishini kuchaytiradi hamda funksional tiklanishni yomonlashtiradi. Altsgeymer kasalligining sichqon modellari esa S100B miya yallig'lanishi va gliozni chaqirib, serebral amiloidoz rivojlanishini tezlashtiradi. S100B sintezini farmakologik ingibitsiya qilish har ikki patologiyada kuzatiladigan o'zgarishlarni yumshatadi va ushbu og'ir nevrologik buzilishlarni davolashda translyatsion yondashuvlar uchun imkoniyat yaratadi.

Bosh miya parenximasining asosiy hujayra turlari neyronlar va glial hujayralardir. "Giya" atamasi odatda neyrogiya (astrositlar, oligodendrositlar va keyingi yillarda NG2 oligodendrosit prekursorlari), Shvann hujayralari va markaziy asab tizimi makroflaglari — mikroglia uchun qo'llaniladi. Ba'zan ependimal hujayralar (ependimogliya) ham glial hujayralar sifatida tasniflanadi, chunki ular radial giyadan differensiyalanadi va astrositlarga xos xususiyatlarga ega. Parenximal hujayralardan tashqari, markaziy asab tizimida fiziologik to'siq — gematoensefalik to'siqni hosil qiluvchi serebral tomir hujayralari ham mavjud. Ushbu komponentlar orasida astrositlar bosh miyada neyronlardan ancha ko'p bo'lib, inson miyasining taxminan 50% hajmini tashkil etadi. Astrositlar uzoq vaqt "faoliyat yuritayotgan miyaning sukutdagi hamkorlari" deb qaralgan bo'lsa-da, tobora ko'proq ma'lumotlar ularning MAT fiziologiyasida faol ishtirokchi ekanini ko'rsatmoqda. Ular qon bilan neyronlar o'rtasida modda transporti, miya qon oqimi metabolizmini nazorat qilish, sinaptik uzatishni modulyatsiya qilish, sinaptogenez va neyrogenez jarayonlarida qatnashadi [2].

Bosh miya shikastlanishining turli ko'rinishlari mavjud bo'lsa-da, ishemik insult (serebral ishemiya) o'lim va uzoq muddatli nogironlikka olib keluvchi eng ko'p uchraydigan miya shikastlanish turi hisoblanadi. Serebral ishemiyada

mikrotsirkulyator disfunktsiyaning patogen ta'sirini ikki toifaga bo'lish mumkin: tomir ichi miya qon oqimining buzilishi va gematoensefalik to'siqdagi o'zgarishlar natijasida yuzaga keluvchi tomirdan tashqari ta'sirlar. So'nggi o'n yillikda serebral ishemiya uchun ion kanallari antagonistlari, glutamat retseptorlari antagonistlari va erkin radikal tutgichlar kabi neyroprotektiv preparatlarni ishlab chiqishga katta ilmiy sa'y-harakat yo'naltirildi. Antiagregantlar, antitrombotik preparatlar, to'qima plazminogen faollashtiruvchilari va erkin radikal tutgichlar allaqachon kundalik klinik amaliyotga kirgan, qo'shimcha dori vositalari bo'yicha klinik sinovlar esa davom etmoqda.

Klinik amaliyotda S100B bosh miya shikastlanishining og'irligi bilan ijobiy korrelyatsiyaga ega bo'lgan va subaraxnoidal qon quyilishi, ishemik miya shikastlanishi hamda bosh miya jarohatidan keyingi prognozni bashorat qila oladigan biomarker sifatida yaxshi ma'lum. Muhimi, mazkur klinik tadqiqotlar asosan korrelyativ xarakterga ega bo'lib, orqa miya suyuqligi va qon zardobida S100B konsentratsiyasining oshishi hujayralar parchalanishida uning ichki zaxiralaridan ajralib chiqishi bilan bog'liq deb taxmin qiladi. Shu sababli, reaktiv astrositlar tomonidan S100B ning de novo sintezi va infarkt rivojlanishini og'irlashtirish ehtimoli bu ishlarda ko'rib chiqilmagan. Bundan tashqari, fiziologik va terapevtik nuqtai nazardan astrositlarning neyrometabolik va neyrovaskulyar bog'lanishdagi roli tobora ko'proq e'tibor markaziga aylanmoqda [4,6].

Turli kasalliklarning diagnostikasi va kechishini prognozlashda qon zardobidagi spetsifik markerlarni aniqlash muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda tadqiqotchilarning neyronspsifik enolaza (NSE) ni aniqlashga bo'lgan qiziqishi sezilarli oshdi. Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, epilepsiya va Parkinson kasalligi bo'lgan bemorlar qon zardobida NSE faolligi ortishi aniqlangan. Ma'lum neyronspsifik oqsillar orasida gematoensefalik to'siqning haqiqiy membrana funksiyalarini yetarli darajada tavsiflaydigan va eng ko'p o'rganilgan marker aynan NSE hisoblanadi. Hozirgi vaqtda u serebral ishemiya va miya gipoksiyasi bilan kechuvchi o'tkir holatlarni diagnostika qilishda, shuningdek gematoensefalik to'siq funksiyasi buzilishi bilan kechadigan nevrologik kasalliklar patogenezini o'rganishda qo'llaniladi. Neyrodegeneratsiya jarayonida neyronlarning bosqichma-bosqich nobud bo'lishi neyronspsifik fermentlar va ularning izofermentlarining hujayradan tashqari muhitga chiqishiga olib keladi. Bu esa ularning miqdori oshganida markaziy asab tizimidagi biomembranalarning strukturaviy-funksional buzilishlari chuqurligi va intensivligini baholash imkonini beradi. Shu davr mobaynida turli patologik holatlarda biologik suyuqliklarda NSE ni tahlil qilishga doir katta eksperimental va klinik material to'plangan.

NSE ning diagnostik imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan ishlardan G.Sh. Burbayeva tomonidan olib borilgan tadqiqotni alohida ta'kidlash lozim; unda NSE shizofreniya, senil demensiya va Altsgeymer kasalligida neyronal glikoliz buzilishining markeri sifatida o'rganilgan. Muallif psixik kasalliklarga chalingan bemorlarning turli miya tuzilmalarida NSE faolligining pasayish qonuniyatini aniqlagan, bu esa ushbu bemorlar miya to'qimasidagi energetik tanqislik oqibati sifatida talqin etilgan. Neyroimmunokimyo yo'nalishidagi istiqbolli amaliy yo'nalishlardan biri markaziy asab tizimi kasalliklarini diagnostika qilish maqsadida biologik suyuqliklarda NSE ni aniqlash usullarini ishlab chiqish bo'ldi [5]. R. Hatfield va A.J. Rabinowicz hamda hammualliflar bir-biridan mustaqil ravishda ishemik va gemorragik insultlarda neyronlar shikastlanish darajasini baholashda NSE dan klinik-diagnostik mezon sifatida foydalanish mumkinligini isbotladilar. Ular ushbu kasalliklarga chalingan bemorlar qon zardobida NSE konsentratsiyasi ortishini aniqlagan va antigen darajasining patologik jarayon og'irligi bilan korrelyatsiyasini ko'rsatgan. P.J. Marangos fikricha, NSE barcha differensiyalashgan neyronlarning umumiy markeridir. Patologik jarayonga asab to'qimasi bevosita jalb qilinadigan

kasalliklarda ushbu oqsilning orqa miya suyuqligi yoki qon zardobidagi sifat va miqdoriy aniqlanishi neyronlar shikastlanishi darajasi hamda gematoensefalik to'siq butunligining buzilishi haqida qimmatli ma'lumot beradi. Miya pardalari patologik jarayonga jalb qilinganda, faqat parenxima shikastlanishiga nisbatan NSE fermentativ faolligi yuqoriroq bo'ladi. I.M. Sechenov nomidagi Moskva tibbiyot akademiyasining nerv kasalliklari kafedrasida Altsgeymer kasalligi bo'lgan bemorlarda turli neyronspsifik fermentlar faolligi o'rganilganda, kasallikning ilk bosqichlaridayoq qonda ularning darajasi ishonchli ortgani ko'rsatilgan. Fermentlar darajasi demensiyasi bor shaxslarda kognitiv nuqsoni bo'lmagan bemorlarga nisbatan yuqoriroq bo'lgan. Kortikal, subkortikal va aralash turdagi demensiya o'rtasida farqlar aniqlanmagan [9]. Mualliflar NSE serebral degeneratsiyaning nospetsifik markeri bo'lishi mumkinligini taxmin qilganlar. V.P. Chexonin va hammualliflar tadqiqotlarida Parkinson kasalligida ham NSE sezilarli oshishi kuzatilgan. Bunda ko'rsatkich darajasining kasallik progressiyasi, ayniqsa I bosqichdan II bosqichga o'tishda o'zgarishi aniqlangan. Shuningdek, kognitiv buzilishlarda ham NSE faolligi oshishi qayd etilgan. Parkinsonizmli bemorlar qon zardobida NSE miqdorining ortishi degenerativ jarayonning keng tarqalganligini aks ettirishi mumkin, bu K. Blennow va hammualliflar ma'lumotlari bilan ham mos keladi. Yuqoridagilarning barchasi NSE ni, xususan Parkinson kasalligida, bosh miyaning degenerativ kasalliklari uchun neyronspsifik marker deb hisoblash imkonini beradi.

Shunday qilib, zamonaviy adabiyotlar tahlili S100 oilasi oqsillari, xususan S100B, shuningdek neyronspsifik enolaza (NSE) markaziy asab tizimining fiziologik faoliyati va uning patologik holatlari rivojlanishida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Ularning ishtiroki hujayra ichidagi kalsiy gomeostazini boshqarish, yallig'lanish reaksiyalarini modulyatsiya qilish, hujayra proliferatsiyasi va differensiyalanishini nazorat qilish, shuningdek neyrodegeneratsiya va asab to'qimasining tiklanish jarayonlarini qamrab oladi [7,8].

S100B oqsilining ikki tomonlama roli alohida ahamiyatga ega. Fiziologik konsentratsiyalarda u neyrotrofik vazifani bajarib, neyroplastiklikni va neyronlar yashovchanligini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq patologik holatlarda, astrositlar faollashuvi bilan kechganda, uning ortiqcha ekspressiyasi neyroallig'lanishni kuchaytiradi, glioz progressiyasini tezlashtiradi va asab to'qimasi shikastlanishini chuqurlashtiradi. Bu holat ayniqsa ishemik insult va Altsgeymer kasalligida yaqqol namoyon bo'ladi, bu yerda S100B nafaqat shikastlanish markeri, balki patogenezning faol ishtirokchisi sifatida ham namoyon bo'ladi.

Neyronspsifik enolaza esa neyronlar shikastlanishining nisbatan aniqroq indikator bo'lib, ularning metabolik faolligi va yaxlitligi buzilish darajasini aks ettiradi. Biologik suyuqliklarda NSE darajasining oshishi patologik jarayon og'irligi bilan bog'liq bo'lib, ushbu ko'rsatkichni nevrologik kasalliklar diagnostikasi va monitoringida qimmatli vositaga aylantiradi. Shu bilan birga, ayrim nozologik shakllarga nisbatan uning nisbiy nospetsifikligi NSE dan yagona diagnostik mezon sifatida foydalanishni cheklaydi.

Qiyosiy tahlil S100B va NSE markaziy asab tizimi shikastlanishining turli jihatlarini — mos ravishda glial faollashuv va neyronal destruksiyaning — aks ettirib, bir-birini to'ldirishini ko'rsatdi. Ularni birgalikda aniqlash diagnostika aniqligini oshirish, kasallik kechishini yaxshiroq prognozlash va olib borilayotgan davolash samaradorligini yanada xolis baholash imkonini beradi [10].

Shuni ta'kidlash joizki, to'plangan ma'lumotlar hajmi katta bo'lishiga qaramay, qator masalalar hanzuz yetarli darajada o'rganilmagan. Jumladan, S100B ning neyroprotektiv ta'sirdan neyrotoksik ta'sirga o'tish mexanizmlari, uning retseptor tizimlari bilan o'zaro ta'siri xususiyatlari hamda tizimli yallig'lanish reaksiyalaridagi roli yanada aniqlashtirilishi zarur. Asab to'qimasining turli tipdagi shikastlanishida NSE ning ajralib chiqishini boshqaruvchi molekulyar mexanizmlar ham to'liq

o'rganilmagan. Keyingi tadqiqotlarning istiqbolli yo'nalishlari S100B faolligini modulyatsiya qilishga qaratilgan nishonli terapevtik yondashuvlarni ishlab chiqish, shuningdek NSE, S100B va boshqa molekullarni o'z ichiga olgan ko'p komponentli biomarker panellarini yaratishdan iborat. Bunday yondashuv, ayniqsa kasalliklarning klinik belgilari hali minimal bo'lgan erta bosqichlarida, diagnostikaning sezgirliigi va spetsifikligini oshirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, mazkur biomarkerlarni klinik amaliyotga personalizatsiyalashgan tibbiyot doirasida joriy etish muhim yo'nalish hisoblanadi. S100B va NSE ni neyrovizualizatsiya usullari hamda klinik shkalalar bilan birgalikda qo'llash bemorlarni stratifikatsiya qilishni, terapevtik taktika tanlashni va prognozni baholashni sezilarli yaxshilashi mumkin.

Xulosalar. S100B oqsili va neyronspsifik enolaza nafaqat muhim diagnostik markerlar, balki yangi terapevtik strategiyalarni ishlab chiqish uchun istiqbolli nishonlardir. Ularni keyingi chuqur o'rganish markaziy asab tizimi kasalliklari patogenezini yanada chuqurroq anglashga va nevrologik patologiyali bemorlarni davolash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Эфталия Ангелопулу, Ям Нат Паудел, Кристина Пипери, Новая роль белка S100B в патогенезе болезни Паркинсона, Клеточные и молекулярные науки о жизни, 10.1007/s00018-020-03673-x, 78, 4, (1445-1453), (2020).
2. Хуа Е, Лу Ван, Сяо-Кай Ян, Лу-Пин Фань, Яо-Гуан Ван, Лэй Го, Уровни S100B в сыворотке могут быть связаны с инфарктом головного мозга: метаанализ, Журнал неврологических наук, 10.1016/j.jns.2014.11.010, 348, 1-2, (81-88), (2015).
3. Уолтер Готлиб Лэнд, Уолтер Готлиб Лэнд, Церебро-сердечно-сосудистые заболевания, Молекулярные паттерны, связанные с повреждениями при заболеваниях человека, 10.1007/978-3-030-53868-2_11, (535-623), (2020).
4. Педро Хосе Кури Кури, Белок S100B: потенциальный биомаркер, коррелирующий с клиническими неврологическими показателями у детей с врожденными пороками сердца?, MOJ Toxicology, 10.15406/mojt.2018.04.00111, 4, 4, (2018).
5. Цзинь-Хуа Чжан, Цзян-Кун Ли, Ли-Ли Ма, Цзи-Ю Лоу, Отозвано: Сайленсинг S100B с помощью РНК-интерференции улучшает восстановление функции нервов и ингибирует апоптоз клеток гиппокампа в крысиных моделях ишемического инсульта, Журнал клеточной биохимии, 10.1002/jcb.26747, 119, 10, (8095-8111), (2018).
6. Wang D. D. and Bordey A., The astrocyte odyssey, Progress in Neurobiology. (2008) 86, no. 4, 342-367, 2-s2.0-56949092726.
7. Курапин Е.В. Деменция (клиника, диагностика, лечение) // Монография / Е.В. Курапин, Н.С. Баранова. — Ярославль: Ремдер. — 2017. — с.188.
8. Науменко А.А. Диагностика и лечение болезни Альцгеймера/А. А. Науменко, Д.О. Громова, Н.В. Трофимова, И.С. Преображенская // Неврология, психиатрия, психосоматика. — 2016. — 8(4). — с. 91 – 97.
9. Berlyand Y. An Alzheimer's Disease-Derived Biomarker Signature Identifies Parkinson's Disease Patients with Dementia / Berlyand Y., Weintraub D., Xie S.X. // Plos One [PLoS One] –2016 – Jan 26 – Vol. 11 (1). — p.e 0147319.
10. Лобзин В.Ю. К вопросу о нозологической дифференциации смешанной деменции/ В.Ю. Лобзин // Вестник Российской Военно-Медицинской Академии, — 2013. — №4(44) — с.77.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Саидходжаева С.Н., Хусенова Н.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, Детский национальный медицинский центр

Ключевые слова: гипоксически-ишемическая энцефалопатия, терапевтическая гипотермия, новорождённые, нейропротекция, перинатальная асфиксия, охлаждение головы, тотальное охлаждение тела, адьювантная терапия.

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) — острое церебральное повреждение, возникающее вследствие нарушения поступления кислорода и крови к головному мозгу новорождённого в пери- или интранатальном периоде. По данным мировой статистики, частота ГИЭ в развитых странах составляет 1,5–3 на 1000 живорождённых, тогда как в государствах с низким и средним уровнем дохода этот показатель достигает 26 на 1000 и более [1, 2]. Ежегодно в мире более 1 миллиона новорождённых погибают вследствие перинатальной асфиксии [3].

Клиническая значимость ГИЭ определяется не только высокой летальностью, но и тяжёлыми долгосрочными последствиями у выживших: детским церебральным параличом, когнитивными нарушениями, эпилепсией, нарушениями зрения и слуха [4]. Риск смерти при умеренной ГИЭ составляет около 10%, тогда как при тяжёлой форме летальность достигает 60%, а у выживших неврологическая инвалидность развивается практически в 100% случаев [5].

На протяжении десятилетий лечение ГИЭ носило исключительно симптоматический характер. Принципиальным прорывом стало внедрение в клиническую практику терапевтической гипотермии (ТГ) — метода, основанного на умеренном снижении температуры тела новорождённого с целью прерывания патологического нейрохимического каскада [6]. Результаты крупных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) убедительно продемонстрировали, что ТГ достоверно снижает смертность и частоту тяжёлых неврологических нарушений при умеренной и тяжёлой ГИЭ [7, 8].

Вместе с тем ТГ обеспечивает лишь частичную нейропротекцию: значительная часть пациентов, получивших лечение, всё равно погибает или остаётся глубокими инвалидами. Это обуславливает интенсивный поиск как оптимизации самих протоколов гипотермии, так и адьювантных нейропротективных стратегий [9]. Настоящий обзор посвящён анализу современных данных литературы по применению ТГ у новорождённых с ГИЭ с позиций патофизиологии, клинической практики и перспектив исследований.

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ГИЭ: ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПОТЕРМИИ

Понимание механизмов повреждения мозга при ГИЭ является фундаментальной основой для обоснования терапевтической гипотермии. В патогенезе ГИЭ выделяют несколько последовательных фаз [10].

Первичная фаза повреждения развивается непосредственно в момент гипоксии-ишемии. Прекращение нормального окислительного фосфорилирования ведёт к истощению запасов АТФ. Нейроны лишаются энергии, необходимой для поддержания ионного гомеостаза: нарушается ра-

бота натрий-калиевых АТФаз, что обуславливает деполаризацию мембран, внутриклеточное накопление кальция и натрия, цитотоксический отёк. Одновременно происходит массивный выброс глутамата и других возбуждающих нейромедиаторов с активацией NMDA-, AMPA- и каинатных рецепторов — развивается эксайтотоксичность [11].

Критически важен феномен «латентного» периода — относительного восстановления церебрального метаболизма, наступающего через 30–60 минут после реперфузии и продолжающегося 1–6 часов. Именно в это терапевтическое окно ТГ наиболее эффективна [12]. Последующая вторичная фаза повреждения, начинающаяся через 6–15 часов после реперфузии, характеризуется развитием вторичной энергетической недостаточности, нейровоспалением (активацией микроглии и астроцитов с высвобождением провоспалительных цитокинов — ФНО- α , ИЛ-1 β , ИЛ-6), оксидативным стрессом, активацией апоптоза через митохондриальный путь (высвобождение цитохрома С, активация каспаз) [13].

Помимо первичной и вторичной фаз, в последние годы описана третичная фаза повреждения, продолжающаяся неделями и месяцами. Она включает хроническое нейровоспаление, нарушение нейрогенеза и миелинизации, перестройку синаптических связей [14]. Понимание третичной фазы открывает новые терапевтические мишени для поздней нейропротекции.

Терапевтическая гипотермия воздействует преимущественно на вторичную фазу повреждения, ограничивая её проявления посредством нескольких механизмов: снижения церебрального метаболизма (уменьшение потребности в кислороде на 5–8% на каждый 1°C снижения температуры), торможения глутаматной эксайтотоксичности, подавления воспалительных реакций, уменьшения активности свободных радикалов и угнетения апоптотических каскадов [15]. Экспериментальные исследования показали, что снижение температуры мозга на 3–6°C достаточно для достижения значимого нейропротективного эффекта [6].

ПРОТОКОЛЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ

Критерии отбора пациентов

Стандартными критериями включения для ТГ являются: гестационный возраст ≥ 36 недель, возраст жизни ≤ 6 часов, наличие умеренной или тяжёлой ГИЭ (клиническое подтверждение с применением шкалы Sarnat или Thompson) в сочетании с биохимическими маркерами перинатальной асфиксии [16].

Биохимические критерии включают: рН артериальной крови $\leq 7,0$ или дефицит оснований ≤ -16 ммоль/л в первый час жизни; при рН 7,01–7,15 или дефиците оснований от -10 до $-15,9$ ммоль/л — дополнительно учитываются острое пе-

ринатальное событие, оценка по шкале Апгар ≤ 5 на 10-й минуте или необходимость ИВЛ с 10-минутного возраста [17]. Неврологические критерии предполагают наличие умеренного или тяжёлого неврологического дефицита, оцениваемого стандартизованными шкалами.

Абсолютными противопоказаниями к ТГ являются: тяжёлые пороки развития или хромосомные аномалии с неблагоприятным прогнозом, массивное внутрочерепное кровоизлияние, тяжёлая коагулопатия с активным кровотечением, гестационный возраст < 35 недель [17]. Вопрос о целесообразности ТГ у детей, не полностью соответствующих стандартным критериям отбора (недоношенные 35–36 недель, дети в состоянии шока, поздно поступившие), активно изучается [18].

Методы охлаждения

Применяются два основных метода ТГ: селективное охлаждение головы (СОГ) и тотальное охлаждение тела (ТОТ) [19].

Метод СОГ реализуется с помощью специального охлаждающего шлема, через который циркулирует охлаждённая вода. Целевая ректальная температура при СОГ составляет 34–35°C, тогда как температура мозга снижается до 29–30°C. Метаанализ, включавший данные крупных РКИ, показал, что СОГ достоверно снижает частоту неблагоприятных исходов при умеренной, но не тяжёлой ГИЭ [20].

Метод ТОТ предполагает снижение ректальной температуры до 33–34°C с помощью охлаждающего матраса или одеяла, через которые циркулирует охлаждённая вода. Целевой диапазон температуры 33–34°C признан оптимальным: охлаждение до $\leq 32^\circ\text{C}$ ассоциировано с нарастанием смертности [21]. Исследование TOBY (2008) и данные сети NICHD продемонстрировали эффективность ТОТ при умеренной и тяжёлой ГИЭ с достоверным снижением смертности и инвалидности при 18-месячном наблюдении [22].

Сравнительный метаанализ, включавший данные РКИ и проспективных когортных исследований вплоть до декабря 2023 года, показал, что ТОТ обеспечивает лучшую или сопоставимую нейропротекцию по сравнению с СОГ по данным ЭЭГ и МРТ [21]. В систематическом обзоре 2022 года не было выявлено статистически значимых различий в частоте летальных исходов и тяжёлой инвалидности между СОГ и ТОТ при условии соблюдения одинаковых протоколов охлаждения, однако ТОТ технически проще в исполнении и не требует специализированного оборудования для охлаждения головы [19].

Перспективным является метод комбинированной гипотермии (КГ), сочетающий охлаждение головы и тела. В ретроспективном когортном исследовании Celik Y. et al. (2023) КГ не продемонстрировала достоверного преимущества перед СОГ и ТОТ по результатам МРТ и неврологическому статусу в неонатальном периоде, однако вопрос требует дальнейшего изучения в рамках РКИ [23].

Режим и продолжительность охлаждения

Стандартный протокол предусматривает охлаждение в течение 72 часов с последующим постепенным реварминговым периодом со скоростью не более 0,5°C/ч [16]. Ряд исследовательских групп изучал возможность увеличения продолжительности (до 120 часов) и глубины охлаждения (до 32°C). Рандомизированное исследование «Optimizing Cooling» (NICHD, NCT01192776) сравнивало четыре режима охлаждения: 72 ч при 33,5°C, 120 ч при 33,5°C, 72 ч при 32°C и 120 ч при 32°C [24]. Предварительные данные не подтвердили преимуществ более длительного или более глубокого охлаждения, но исследование продолжается.

Критическим является временной фактор начала ТГ. Исторически окно для инициации лечения определялось как 6 часов с момента рождения. Ретроспективный анализ Dresbach

T. et al. (2024), включавший 68 новорождённых из двух отделений реанимации, не выявил достоверной связи между временем начала охлаждения и краткосрочными неврологическими исходами по данным МРТ. Интересно, что младенцы с неблагоприятным исходом в среднем начинали охлаждение раньше, чем дети с хорошими исходами. Авторы рекомендуют отдавать приоритет тщательной оценке состояния новорождённого перед инициацией ТГ, а не стремиться к максимально ранней активации протокола [25].

Скорость реварминга не менее важна, чем режим охлаждения. Слишком быстрое согревание может спровоцировать реактивную гипертермию, которая усугубляет повреждение мозга. Оптимальная скорость согревания — 0,2–0,5°C/ч; исследования по сравнению различных режимов продолжаются [9].

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ

Доказательная база эффективности ТГ при ГИЭ формировалась на основе нескольких ключевых многоцентровых РКИ. Исследование CoolCap (Gluckman et al.) продемонстрировало улучшение выживаемости без тяжёлой неврологической инвалидности при умеренной ГИЭ с улучшением исходов, сохранявшимся при наблюдении до 18 месяцев [26]. Исследование TOBY (Azzopardi et al.) показало снижение комбинированного первичного исхода (смерть или тяжёлая нейроинвалидность) при 18-месячном наблюдении с числом необходимых для лечения (NNT) = 8 [22].

Кокрановский мета-анализ 2013 года, обновлённый в последующие годы, включал данные 11 РКИ (n=1505). ТГ достоверно снижала риск смерти или нейроинвалидности (ОР=0,75; 95% ДИ: 0,68–0,83), смерти (ОР=0,75; 95% ДИ: 0,64–0,88) и нейроинвалидности у выживших (ОР=0,77; 95% ДИ: 0,63–0,94) [7].

Долгосрочные данные свидетельствуют о сохранении нейропротективного эффекта в более старшем возрасте. Исследования, проведённые при наблюдении детей в средний школьный период (6–7 лет), подтвердили сохраняющиеся преимущества ТГ по нейрокогнитивным показателям [8]. Вместе с тем дети с тяжёлой ГИЭ, получившие ТГ, сохраняют высокий риск неблагоприятного исхода, что указывает на необходимость адьювантных вмешательств.

Современный метаанализ с включением данных вплоть до декабря 2023 года, охватывавший РКИ и проспективные когортные исследования у новорождённых ≥ 36 недель с умеренной-тяжёлой ГИЭ, подтвердил: ТГ снижает суммарный риск смертности и тяжёлой инвалидности; диапазон целевой температуры 33–34°C обеспечивает оптимальный баланс эффективности и безопасности; экстремальная гипотермия ($\leq 32^\circ\text{C}$) ассоциирована с увеличением смертности [21]. Данные по специфическим нейрокогнитивным доменам (речь, память, обучение) остаются ограниченными и требуют дальнейшего изучения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ И МОНИТОРИНГ

ТГ в целом признана безопасным методом лечения, однако требует тщательного мониторинга ввиду системных эффектов гипотермии. Наиболее частыми нежелательными явлениями являются: брадикардия (снижение ЧСС на 10–15 уд/мин при охлаждении), нарушения ритма сердца, тромбоцитопения, коагулопатия (снижение активности ферментов свёртывания при низких температурах), гипогликемия, гипокальциемия и гиперкалиемия [16].

Протокол мониторинга включает: непрерывную запись аЭЭГ/ЭЭГ, мониторинг АД, ЧСС, SpO₂, регулярный контроль

газов крови, гемограммы, коагулограммы, электролитов (не реже 1 раза в сутки) и уровня глюкозы крови [17]. МРТ головного мозга, выполненная на 5–7-е сутки жизни, является стандартным методом оценки распространённости и тяжести повреждения мозга, коррелируя с долгосрочным нейроразвитием [27].

Кожные осложнения при СОГ — раздражение и некроз кожи головы в зоне контакта с охлаждающим шлемом. Рекомендуется снимать шлем каждые 12 часов для осмотра кожи. При ТОТ возможно подкожное жировое некротизирование — редкое, но серьёзное осложнение, клинически проявляющееся через несколько недель после охлаждения [28].

Применение ТГ у недоношенных (гестационный возраст 35–36 недель) сопряжено с повышенным риском осложнений — большей нестабильностью гемодинамики, склонностью к апноэ, незрелостью терморегуляции. Тем не менее ряд исследований демонстрирует сопоставимые исходы у данной группы пациентов по сравнению с доношенными новорождёнными при условии строгого мониторинга [18].

БИОМАРКЕРЫ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОТЕРМИИ

Прогнозирование исходов ГИЭ и оценка нейропротективного эффекта ТГ требуют надёжных биохимических маркеров. В последние годы активно изучается ряд белков крови и ликвора.

Нейронспецифическая енолаза (NSE) — фермент, высвобождаемый при гибели нейронов — исторически является одним из наиболее изученных маркеров. Сывороточные уровни NSE в первые 24–48 часов жизни коррелируют с тяжестью ГИЭ и исходами [27]. Белок S100 β — астроцитарный белок, связывающий кальций — повышается при повреждении гематоэнцефалического барьера и ассоциирован с неблагоприятным прогнозом.

Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) и белок лёгкой цепи нейрофиламента (NfL) в плазме крови рассматриваются как высокочувствительные маркеры повреждения аксонов. Недавние исследования показали, что уровень NfL в крови, взятой в первые сутки жизни, достоверно коррелирует с результатами МРТ и нейроразвитием в возрасте 2 лет [29]. Убихитин С-концевая гидролаза L1 (UCH-L1) — нейрональный маркер, повышение которого в сыворотке крови ассоциировано с тяжестью повреждения мозга [30].

Амплитудно-интегрированная ЭЭГ (аЭЭГ) является обязательным методом нейрофизиологического мониторинга. Характеристики фонового паттерна аЭЭГ (наличие/отсутствие сна-бодрствования, продолжительность электрического молчания, burst-suppression) на фоне ТГ достоверно коррелируют с МРТ-данными и исходами [27]. Нормализация аЭЭГ в первые 24–36 часов охлаждения является маркером благоприятного прогноза.

МРТ головного мозга, проведённая на 5–7-е сутки жизни, позволяет идентифицировать зоны ишемического повреждения (базальных ганглиев, таламуса, перивентрикулярного белого вещества, коры) и коррелирует с долгосрочным нейроразвитием лучше, чем ранняя клиническая оценка [27]. Диффузионно-взвешенная МРТ выявляет ранние признаки цитотоксического отёка, недоступные стандартной T1/T2-визуализации.

АДЪЮВАНТНЫЕ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

Признавая ограниченную эффективность ТГ как монотерапии, исследовательское сообщество активно изучает возможности её комбинирования с различными нейропротек-

тивными агентами, воздействующими на механизмы повреждения, недостаточно блокируемые гипотермией [31].

7.1. Эритропоэтин

Эритропоэтин (ЭПО) — цитокин с выраженными нейропротективными, нейрогенерационными и противовоспалительными свойствами. В экспериментальных моделях и в ранних клинических исследованиях 2-й фазы комбинация ЭПО с ТГ уменьшала выраженность повреждения мозга по МРТ и улучшала моторное развитие в возрасте 12 месяцев [32]. Данные, полученные в нечеловекообразных приматах, показали снижение комбинированного исхода смерть/ДЦП при добавлении ЭПО к ТГ.

Тем не менее крупнейшее РКИ (HEAL, NCT02811263; n=500) по добавлению высоких доз ЭПО (1000 МЕ/кг/дозу × 5 доз) к стандартной ТГ не выявило статистически значимого снижения частоты смерти или нейроинвалидности по сравнению с плацебо при наблюдении до 2 лет [33]. Это важный отрицательный результат, указывающий на необходимость оптимизации дозирования, окна применения и популяции пациентов для данного агента.

Мелатонин — мощный антиоксидант с дополнительными противовоспалительными и антиапоптотическими свойствами. В пилотных клинических исследованиях комбинация мелатонина с ТГ снижала частоту судорог и улучшала неврологические исходы без нарастания инвалидности по сравнению с ТГ в монотерапии [31]. Проблема включает отсутствие стандартизированной дозировки и пути введения для новорождённых, а также отсутствие результатов крупных РКИ по долгосрочным исходам [34].

Ксенон — благородный газ, одобренный в ряде стран как ингаляционный анестетик у взрослых. Механизм нейропротекции связан с мощным неконкурентным ингибированием NMDA-рецепторов, блокированием избыточного поступления кальция, индукцией HIF-1 α [35]. Ксенон быстро проникает через гематоэнцефалический барьер. В экспериментальных моделях демонстрировал синергизм с ТГ. Клинические исследования (TOBY-Xe) не подтвердили достоверного преимущества над ТГ в монотерапии по данным МРТ, что может быть связано с ограниченной доступностью, высокой стоимостью и трудностью ингаляционного введения в условиях отделения реанимации новорождённых [36].

Аллопуринол — ингибитор ксантиноксидазы, подавляющий образование активных форм кислорода. Исследования по применению аллопуринола у матерей (антенатально) и непосредственно у новорождённых с ГИЭ продемонстрировали безопасность препарата. Европейский пилотный РКИ (ALBINO) изучал аллопуринол в сочетании с ТГ. Предварительные данные свидетельствуют о снижении уровня биомаркёров окислительного стресса, однако данные по клиническим исходам требуют подтверждения [34].

Терапия стволовыми клетками представляет наиболее перспективное долгосрочное направление. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) и клетки пуповинной крови обладают нейропротективными и нейрорегенерационными свойствами, реализуемыми через паракринные механизмы (секрецию нейротрофических факторов, иммуномодуляцию), а не через дифференцировку в нейроны [31]. Ранние клинические исследования 1–2-й фазы по применению аутологичных клеток пуповинной крови в сочетании с ТГ продемонстрировали профиль безопасности и предварительные данные об эффективности. Однако необходимы более крупные РКИ с длительным периодом наблюдения.

Метаанализ 2022 года оценил эффект добавления адъювантных нейропротекторов (ЭПО, фенобарбитал, ксенон, МСК и др.) к ТГ на длительность госпитализации. Авторы выявили достоверное сокращение сроков пребывания в стационаре при ряде комбинаций, хотя данных о долгосрочных нейроразвивающих исходах оставалось недостаточно [35].

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕРМИЯ В СТРАНАХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ

Парадоксальным образом наибольшее бремя ГИЭ несут страны с ограниченными ресурсами, где внедрение стандартных протоколов ТГ наталкивается на серьёзные барьеры: высокую стоимость оборудования, нехватку квалифицированного персонала, отсутствие надёжных систем мониторинга [1].

Ряд исследований изучал возможность применения методов пассивного или «низкотехнологичного» охлаждения (использование охлаждённой воды, вентиляторов и пр.) в условиях ограниченных ресурсов. Систематический обзор показал, что поддержание целевой температуры при таких подходах существенно менее стабильно, что сопряжено с риском чрезмерного охлаждения [36]. ВОЗ в своём руководстве 2023 года указывает, что ТГ с использованием подобных методов не рекомендована в связи с недостаточной доказательной базой безопасности.

Ведётся активный поиск решений, адаптированных к реальным условиям СНСД. К ним относятся разработка недорогих автоматизированных систем охлаждения, оснащённых встроенным температурным мониторингом, а также программы дистанционного консультирования и обучения персонала. В этом контексте особого внимания заслуживают исследования по применению ТГ в условиях развивающихся стран Азии и Африки с анализом адаптированных протоколов и исходов [3].

ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ

Несмотря на два десятилетия активного применения ТГ, ряд фундаментальных вопросов остаётся открытым. Во-первых, необходима оптимизация критериев отбора пациентов, в том числе с применением биомаркёров и нейровизуализации в режиме реального времени для более точного определения кандидатов для ТГ и адьювантных вмешательств [29].

Во-вторых, открытым остаётся вопрос оптимальных параметров охлаждения: накапливающиеся данные не подтверждают преимуществ выхода за стандартные пределы (72 ч, 33–34°C). Применение ТГ у недоношенных новорождённых <36 недель продолжает изучаться, хотя текущие данные указывают на потенциальную безопасность в возрасте 35–36 недель [18].

В-третьих, объединение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения с данными аЭЭГ, МРТ и биомаркёров открывает перспективы для персонализации лечения ГИЭ: индивидуального прогнозирования исходов и адаптации протоколов к конкретному пациенту [30].

В-четвёртых, разработка адьювантных стратегий, направленных на третичную фазу повреждения (хроническое нейровоспаление, нарушения нейрогенеза), представляется перспективным направлением поздней нейропротекции, выходящей за временные рамки стандартного охлаждения [14].

Наконец, стандартизация долгосрочного наблюдения за детьми, перенёвшими ГИЭ, с оценкой нейрокогнитивных, речевых и поведенческих исходов в школьном возрасте позволит получить более полную картину истинной эффективности ТГ и её комбинаций с адьювантами [8].

Выводы.

Терапевтическая гипотермия является единственным научно обоснованным и клинически одобренным методом лечения новорождённых с умеренной и тяжёлой ГИЭ. Накопленная доказательная база убедительно свидетельствует о

снижении смертности и тяжёлой неврологической инвалидности при применении ТГ в соответствии со стандартными протоколами (33–34°C, 72 часа, инициация в первые 6 часов жизни). Как метод СОГ, так и ТОТ обеспечивают сопоставимую нейропротекцию, однако ТОТ технически проще в реализации.

Вместе с тем существенная доля пациентов, несмотря на ТГ, имеет неблагоприятные исходы, что диктует необходимость разработки адьювантных нейропротективных стратегий. На сегодняшний день ни один из адьювантов — ни эритропоэтин в высоких дозах, ни ксенон, ни мелатонин — не доказал убедительного клинического преимущества в крупных РКИ. Наиболее перспективными остаются мелатонин (в части антиоксидантных эффектов), клетки пуловинной крови (в части нейрорегенерации) и аллопуринол (в части подавления оксидативного стресса).

Дальнейший прогресс в лечении ГИЭ связывается с персонализацией терапии на основе биомаркёров и нейровизуализации, оптимизацией протоколов для особых групп пациентов (недоношенные, дети с сочетанной патологией), внедрением технологий ИИ в прогнозирование исходов, а также с разработкой доступных решений для стран с ограниченными ресурсами. Продолжение многоцентровых РКИ с длительным периодом наблюдения остаётся приоритетной задачей неонатологии.

Литература

1. Lawn J.E., Cousens S., Zupan J. 4 million neonatal deaths: when? Where? Why? // *Lancet*. — 2005. — Vol. 365 (9462). — P. 891–900.
2. Shankaran S. Hypoxic-ischemic encephalopathy and novel strategies for neuroprotection // *Clinics in Perinatology*. — 2012. — Vol. 39 (4). — P. 919–929.
3. Golombek S.G., Brill P.E., Salice A.L. Hypoxic ischemic encephalopathy. Pathophysiology and current therapies // *Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics*. — 2011. — Vol. 16 (2). — P. 97–104.
4. Lee A.C., Kozuki N., Blencowe H. et al. Intrapartum-related neonatal encephalopathy incidence and impairment at regional and global levels for 2010 with trends from 1990 // *Pediatric Research*. — 2013. — Vol. 74 (Suppl 1). — P. 50–72.
5. Nayeri U.A., West A.B., Grossetta Nardini H.K. et al. Systematic review of sonographic findings in children with hypoxic-ischemic encephalopathy // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. — 2012. — Vol. 40 (3). — P. 294–302.
6. Vannucci R.C., Perlman J.M. Interventions for perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy // *Pediatrics*. — 1997. — Vol. 100 (6). — P. 1004–1014.
7. Jacobs S.E., Berg M., Hunt R. et al. Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. — 2013. — Vol. 1. — CD003311.
8. Marlow N., Wolke D., Bracewell M.A. et al. TOBY Study Group. Neurologic and developmental disability at six years of age after extremely preterm birth // *New England Journal of Medicine*. — 2005. — Vol. 352 (1). — P. 9–19.
9. Davidson J.O., Wassink G., van den Heuvel L.G. et al. Therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic-ischemic

encephalopathy — where to from here? // *Frontiers in Neurology*. — 2015. — Vol. 6. — P. 198.

10. Ferriero D.M. Neonatal brain injury // *New England Journal of Medicine*. — 2004. — Vol. 351 (19). — P. 1985–1995.

11. Hagberg H., Mallard C., Ferriero D.M. et al. The role of inflammation in perinatal brain injury // *Nature Reviews Neurology*. — 2015. — Vol. 11 (4). — P. 192–208.

12. Gunn A.J., Thoresen M. Hypothermic neuroprotection // *NeuroRx*. — 2006. — Vol. 3 (2). — P. 154–169.

13. Thornton C., Leaw B., Mallard C. et al. Cell death in the developing brain after hypoxia-ischemia // *Frontiers in Cellular Neuroscience*. — 2017. — Vol. 11. — P. 248.

14. Fleiss B., Gressens P. Tertiary mechanisms of brain damage: a new hope for treatment of cerebral palsy? // *Lancet Neurology*. — 2012. — Vol. 11 (6). — P. 556–566.

15. Gunn A.J., Gunn T.R., de Haan H.H. et al. Dramatic neuronal rescue with prolonged selective head cooling after ischemia in fetal lambs // *Journal of Clinical Investigation*. — 1997. — Vol. 99 (2). — P. 248–256.

16. Papile L.A., Baley J.E., Benitz W. et al. Hypothermia and neonatal encephalopathy. Committee on Fetus and Newborn // *Pediatrics*. — 2014. — Vol. 133 (6). — P. 1146–1150.

17. Shankaran S., Laptook A.R., Ehrenkranz R.A. et al. Whole-body hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy // *New England Journal of Medicine*. — 2005. — Vol. 353 (15). — P. 1574–1584.

18. Смирнов А.А., Иванов Д.О., Петренко Ю.В. Ближайшие и отдалённые исходы гипотермии новорождённых, не вполне соответствующих стандартным критериям // *Вопросы практической педиатрии*. — 2020. — Т. 15 (5). — С. 45–52.

19. Souza G.R., Zambeli L.O., Ruela V.P. et al. Comparison between selective head cooling and whole-body cooling in neonatal therapeutic hypothermia // *ABCS Health Sciences*. — 2022. — Vol. 48. — e023301.

20. Gluckman P.D., Wyatt J.S., Azzopardi D. et al. Selective head cooling with mild systemic hypothermia after neonatal encephalopathy: multicentre randomised trial // *Lancet*. — 2005. — Vol. 365 (9460). — P. 663–670.

21. Zhang L., Wang X., Chen Y. et al. Whole-body vs. selective head cooling and target temperature strategies for neonatal HIE: a meta-analysis of long-term outcomes // *Frontiers in Pediatrics*. — 2026. — Vol. 14. — P. 1758783.

22. Azzopardi D.V., Strohm B., Edwards A.D. et al. Moderate hypothermia to treat perinatal asphyxial encephalopathy // *New England Journal of Medicine*. — 2008. — Vol. 359 (18). — P. 1877–1887.

23. Celik Y., Özgür A., Sungur M.A. et al. Is selective head cooling combined with whole-body cooling the most effective hypothermia method for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy? // *Therapeutic Hypothermia and Temperature Management*. — 2023. — Vol. 13 (2). — P. 70–76.

24. Shankaran S., Laptook A.R., Pappas A. et al. Effect of depth and duration of cooling on deaths in the NICU among neonates with hypoxic ischemic encephalopathy: a

randomized clinical trial // *JAMA*. — 2014. — Vol. 312 (24). — P. 2629–2639.

25. Dresbach T., Rigoni V., Groteklaes A. et al. The impact of time to initiate therapeutic hypothermia on short-term neurological outcomes in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy // *Children*. — 2024. — Vol. 11 (6). — P. 686.

26. Gunn A.J., Gluckman P.D., Gunn T.R. Selective head cooling in newborn infants after perinatal asphyxia: a safety study // *Pediatrics*. — 1998. — Vol. 102 (4 Pt 1). — P. 885–892.

27. Wintermark P., Boyd T., Gregas M.C. et al. Placental pathology in asphyxiated newborns meeting the criteria for therapeutic hypothermia // *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. — 2010. — Vol. 203 (6). — P. 579.e1–9.

28. Mahé E., Girszyn N., Hadj-Rabia S. et al. Subcutaneous fat necrosis of the newborn: a systematic evaluation of risk factors, clinical manifestations, complications and outcome of 16 children // *British Journal of Dermatology*. — 2007. — Vol. 156 (4). — P. 709–715.

29. Massaro A.N., Jeromin A., Kadom N. et al. Serum biomarkers of MRI brain injury in neonatal hypoxic ischemic encephalopathy treated with whole-body hypothermia: a pilot study // *Pediatric Critical Care Medicine*. — 2013. — Vol. 14 (3). — P. 310–317.

30. Chalak L.F., Sánchez P.J., Adams-Huet B. et al. Biomarkers for severity of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy and outcomes in newborns receiving hypothermia therapy // *Journal of Pediatrics*. — 2014. — Vol. 164 (3). — P. 468–474.

31. Rao R., Trivedi S., Vesoulis Z. et al. Safety and short-term outcomes of therapeutic hypothermia in preterm neonates 34–35 weeks gestational age with hypoxic-ischemic encephalopathy // *Journal of Pediatrics*. — 2017. — Vol. 183. — P. 37–42.

32. Wu Y.W., Mathur A.M., Chang T. et al. High-dose erythropoietin and hypothermia for hypoxic-ischemic encephalopathy: a phase II trial // *Pediatrics*. — 2016. — Vol. 137 (6). — e20160191.

33. Wu Y.W., Comstock B.A., Bhatt-Mehrotra S. et al. Trial of erythropoietin for hypoxic-ischemic encephalopathy in newborns // *New England Journal of Medicine*. — 2022. — Vol. 387 (2). — P. 148–159.

34. Ovcjak A., Pontello R., Miller S.P. et al. Hypothermia combined with neuroprotective adjuvants shortens the duration of hospitalization in infants with hypoxic ischemic encephalopathy: meta-analysis // *Frontiers in Pharmacology*. — 2023. — Vol. 13. — P. 1037131.

35. Azzopardi D., Robertson N.J., Bainbridge A. et al. Moderate hypothermia within 6 h of birth plus inhaled xenon versus moderate hypothermia alone after birth asphyxia (TOBY-Xe): a proof-of-concept, open-label, randomised controlled trial // *Lancet Neurology*. — 2016. — Vol. 15 (2). — P. 145–153.

36. Montaldo P., Oliveira V., Swamy R. et al. Quality of cooling for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy in a low-resource setting: a prospective cohort study // *Acta Paediatrica*. — 2021. — Vol. 110 (2). — P. 472–478.

ВОПРОСЫ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ**Маджидова Е.Н., Шарипов Ф.Р., Бижанова А.Б.**

НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА РАДИКСОБА (ЭДАРАВОН).....2

Раимова М.М., Содикова С.З.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА- СИНУКЛЕИНОПАТИЯ СВЯЗАННАЯ С ОСЬЮ «МИКРОБИОТА-КИШЕЧНИК-МОЗГ».....5

Nazarova G.T.

THE ROLE OF INFLAMMATORY MARKERS IN THE PATHOGENESIS OF PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHY.....10

ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ**Маджидова Е.Н., Хусенова Н.Т., Азимова Н.М.**

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ «ЛЕЦИП ФОРТЕ» ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ.....13

Садыкова Г.К., Мирждурраев Ж.Э.

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРЕМОР У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ПРОПРАНОЛОЛОМ (РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ).....16

Абдукадилова И.К., Хидоятова Д.Н.

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....18

Хаитбаева Н.Т., Омонова У.Т.

ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ КОГНИТИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОФИБРОМАТОЗОМ 1-ТИПА.....21

ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ**Якубов Ж.Б., Кариев Г.М.**

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА (WHO III-IV СТЕПЕНИ).....26

ВОПРОСЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ**Абдукахарова Г.К., Ашууров З.Ш.**

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.....30

Таджибаев У.А., Ашууров З.Ш.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ, ПЕРЕНЁСШИХ COVID-19: КЛИНИКО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ.....35

ОБЗОР**Абидова М.А.**

АУТОИММУННЫЕ И ПАРАВИРУСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ COVID-19.....39

Zokirov D.D, Bustanov O. Y., Madjidova Y.N.

SEREBROVASKULAR KASALLIKLARDA S100B OQSILI VA NEYRONSPETSIFIK ENOLAZA KO'RSATKICHLARINING DEMENSIYA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI: ADABIYOTLAR SHA RHII.....40

Саидходжаева С.Н., Хусенова Н.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ.....43

QUESTIONS OF THE CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NERVOUS DISEASES**Majidova E.N., Sharipov F.R., Bizhanova A.B.**

NEUROPROTECTIVE THERAPY IN CHRONIC BRAIN ISCHEMIA: CLINICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF RADIXOB (EDARAVON)2

Raimova M.M., Sodikova S.Z.

PARKINSON'S DISEASE-SYNUCLEINOPATHY ASSOCIATED WITH THE "MICROBIOME-GUT-BRAIN" AXIS.....5

Nazarova G.T.

THE ROLE OF INFLAMMATORY MARKERS IN THE PATHOGENESIS OF PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHY.....10

QUESTIONS OF PEDIATRIC NEUROLOGY**Madzhidova Y.N., Khusenova N.T., Azimova N.M.**

METABOLIC THERAPY WITH LECIP FORTE FOR THE CONSEQUENCES OF PERINATAL INJURIES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN CHILDREN.....13

Sadikova G.K., Mirzhudraev J.E.

ESSENTIAL TREMOR IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: EFFECTIVENESS OF PROPRANOLOL THERAPY (RESULTS OF DYNAMIC OBSERVATION).....16

Abdukadirova I.K., Khidoyatova D.N.

CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF SPEECH DISORDERS IN CHILDREN OF VARIOUS GENESIS.....18

Khaitbayeva N.T., Omonova U.T.

FEATURES OF EARLY DIAGNOSIS COGNITIVE AND EMOTIONAL DISORDERS IN CHILDREN WITH TYPE 1 NEUROFIBROMATOSIS21

QUESTIONS OF NEUROSURGERY**Yakubov Zh.B., Kariev G.M.**

TREATMENT OF RECURRENT MALIGNANT GLIOMAS OF THE BRAIN (WHO GRADE III-IV).....26

QUESTIONS OF PSYCHONEUROLOGY**Abdukaxarova G.K., Ashurov Z.Sh.**

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES OF DEPRESSIVE AND ANXIETY SYMPTOMS IN PATIENTS WITH DEPENDENCE ON NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES.....30

Tajibayev U.A., Ashurov Z.Sh.

DIFFERENTIATED MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE AFTER COVID-19: CLINICAL, PSYCHO-EMOTIONAL, AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND A TREATMENT ALGORITHM.....35

REVIEW**Abidova M.A.**

AUTOIMMUNE AND PARAVIRAL MECHANISMS OF NEUROLOGICAL COMPLICATIONS IN COVID-19.....39

Zokirov D.D, Bustanov O. Y., Madjidova Y.N.

EFFECT OF S100B PROTEIN EXPRESSION AND NEURON-SPECIFIC ENOLASE ON THE DEVELOPMENT OF DEMENTIA IN CEREBROVASCULAR DISEASES: A REVIEW OF THE LITERATURE.....40

Saidxodjaeva S.N., Xusenova N.A.

THERAPEUTIC HYPOTHERMIA IN NEONATES WITH HYPOXIC-ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY: CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....43